

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Regellehrpersonen in inklusiven Schulen durch sonderpädagogische Kompetenzen stärken

Ein systematischer Literaturreview

Eingereicht von:

Jana Keller

Begleitung:

Monika Wicki, Prof Dr. phil.

Winterthur, 12. Mai 2024

Abstract

Dieser systematische Literaturreview geht der Frage nach, welche zusätzlichen sonderpädagogischen Kompetenzen Regellehrpersonen benötigen, um in einem inklusiven Schulsystem handlungsfähig zu bleiben und wie diese vermittelt werden können.

Der Review der Studien weist auf eine Reihe von Kernkompetenzen hin: Die Kompetenz der Zusammenarbeit, der Umgang mit herausforderndem Verhalten, individuelle Förderung, diagnostische Fähigkeiten, der Aufbau von Lernenden-Lehrenden-Beziehungen und strukturelles Wissen über Inklusion.

Zur Vermittlung der Kompetenzen werden Weiterbildungen zu spezifischen Themen empfohlen, die auf echten Unterrichtsmaterialien basieren, am Kompetenzstand der Schule anknüpfen, den richtigen Umgang mit Informationsquellen lehren, auf den jeweiligen Wissensstand der Regellehrpersonen abgestimmt sind und Theorie effektiv mit praktischer Anwendung verknüpfen.

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis und Begriffsdefinition.....	5
2	Ausgangslage und theoretischer Hintergrund: Regellehrpersonen im inklusiven Schulsystem	7
2.1	Inklusion im öffentlichen Diskurs	7
2.2	Auf dem Weg zur Inklusion: Die Herausforderungen im Schweizer Bildungssystem	9
2.3	Einstellung der Regellehrpersonen zur Inklusion	12
2.4	Selbstwirksamkeit und Kompetenzen: Herausforderungen und Potenziale für Regellehrpersonen im Kontext der Inklusion	13
3	Methodik: Systematik des Vorgehens	15
3.1	Definition zentraler Fragestellungen	16
3.2	Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche	17
3.3	Suchstrategie	17
3.4	Literatúrauswahl	19
3.5	Beschreibung der eingeschlossenen Studien	20
3.6	Evidenzgrad	21
4	Darstellung der eingeschlossenen Literatur	22
5	Studienbeschreibung.....	32
5.1	Herkunft.....	32
5.2	Methodik.....	33
5.3	Stichprobe	34
5.4	Studienqualität.....	35
6	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse in Form pädagogischer Fachbereiche	36
6.1	Zusammenarbeit	37
6.2	Herausforderndes Verhalten	39
6.3	Individuelle Förderung.....	41
6.4	Diagnostik.....	44
6.5	Lernende-Lehrende-Beziehung.....	45
6.6	Strukturelles Wissen.....	45
7	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse in Vermittlungsformen der pädagogischen Fachbereiche	46
8	Diskussion	48
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	48
8.2	Limitationen	52
8.3	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis.....	53
8.4	Ausblick	54

9	Literaturverzeichnis	55
10	Tabellenverzeichnis	63
11	Abbildungsverzeichnis	63
12	Anhang 1: Dokumentation der Literaturrecherche	64
13	Anhang 2: Zusammenfassung der einzelnen Studien.....	65
13.1	Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen im Kontext inklusiver Schulentwicklung (Arndt & Werning, 2016).....	65
13.2	Wirksamkeit eines Workshops für Lehrkräfte über die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Both, Schmiedeler, Abelein & Schneider, 2016).....	67
13.3	Inclusive pedagogy in action: getting it right for every child (Florian & Beaton, 2018)	68
13.4	Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren (Florin, Lütolf & Wyder, 2015).....	69
13.5	Qualifizierungsbedarfe pädagogischer Lehr- und Fachkräfte im Umgang mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen von Kindern in Grundschulen (Franek, Gausmann, Wiedebusch & Maykus, 2021).....	71
13.6	Adaptiver Umgang mit externalisierenden Verhaltensproblemen: Pädagogisches Wissen zu inklusivem Unterricht mit Fokus emotionale und soziale Entwicklung (Gottfried, Casale, Hennenmann, Huber, Kaspar, Spilles, Strauss, König., 2021).....	73
13.7	Welches Wissen brauchen Lehrkräfte für inklusiven Unterricht? (Greiner, Sommer, Czempiel & Kracke, 2019)	74
13.8	Inklusionsrelevante Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Einstellungen von Studierenden und Lehrkräften im Berufseinstieg – Entwicklung und Zusammenhänge im Längsschnitt (Hecht & Weber, 2020).....	76
13.9	Wozu nutzen Lehrkräfte welche Ressourcen? (Hetmanek, Wecker, Kiesewetter, Trempler, Fischer, Gräsel, Fischer 2015)	78
13.10	‘Inklusive Interprofessionalität’ als berufskulturelles Entwicklungsproblem. Perspektiven von Lehrpersonen inklusiver Schulen im Bundesland Bremen (Idel & Korff, 2022)	80
13.11	Zwischen Anspruch und Alltäglichkeit: Konzeptuelle und unterrichtspraktische Perspektiven auf eine inklusive Diagnostik (Kopmann, 2021).....	81
13.12	Students with emotional and behavioral disorder and teachers’ stereotypes—Effects on teacher judgments (Krämer & Zimmermann, 2023).....	82
13.13	Aktivitätenrepertoires von Regellehrpersonen an inklusiven Schulen – eine Typologie (Kreis, Wick & Kosorok Labhart, 2016)	83
13.14	Characteristics of primary teacher training programmes on inclusion: a literature focus (Kurniawati, De Boer, Minnaert & Mangunsong, 2014).....	84
13.15	Integrative Förderung in der Schweiz Eine empirische Studie zur praktischen Umsetzung sonderpädagogischer Unterstützung und Förderung in integrativen Regelklassen in der Schweiz (Luder, 2021).....	85

13.16	Kooperation an inklusiven Schulen: Zur Zusammenarbeit in einer inklusionsbezogenen Fortbildungsreihe und in der schulischen Praxis aus Sicht von Lehrkräften (Müller & Kuhl, 2021).....	88
13.17	Inklusiver Unterricht – grundsätzliche Fragen und Ergebnisse einer explorativen Studie (Pool Maag & Moser Opitz, 2014).....	90
13.18	Konzepte zu Grundlagen von ADHS und Interventionen im Unterricht bei Grundschullehrkräften (Ruhmland & Christiansen, 2016).....	92
13.19	Dyscalculia ≠ maths difficulties. An analysis of conflicting positions at a time that calls for inclusive practices (Secher Schmidt, 2016).....	94
13.20	Zur Bedeutung sprachlicher Barrieren im Mathematikunterricht der Primarstufe: Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und Reflexion in der (Förder-)Schulpraxis (Schröder & Ritterfeld, 2014).....	95
13.21	„Stell dir vor, du darfst Biologieunterricht nach deinen Wünschen gestalten.“ – Guter Biologieunterricht aus der Perspektive naturwissenschaftlich begabter Schülerinnen und Schüler (Wegner, Schmiedebach & Brune, 2022).....	97
13.22	Factors influencing teacher self-efficacy for inclusive education: A systematic literature review (Wray, Sharma & Subban, 2022).....	98

1 Abkürzungsverzeichnis und Begriffsdefinition

RLP Regellehrperson: Klassenlehrperson oder Fachlehrperson

SHP Schulische*r Heilpädagog*in

In der deutschsprachigen Bildungslandschaft wird eine Vielfalt an Termini benutzt, um Fachpersonen aus dem Bereich der Heilpädagogik und des Regellehrberufs zu benennen. Um die Lesbarkeit dieser Arbeit zu erhöhen, werden diverse Bezeichnungen aus den zitierten Studien durch die in der Schweiz gebräuchlichen Termini ersetzt. Dies gilt auch für Studien, die ursprünglich in Englisch verfasst wurden - hier erfolgte ebenfalls die Übersetzung zu den in der Schweiz üblichen Begrifflichkeiten. Die vorliegende Arbeit verwendet folglich durchgängig die Terminologie, wie sie von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektor*innen in den Jahren 2007 und 2021 definiert wurde. Eine Ausnahme stellt die 'Zusammenfassung der einzelnen Studien' im Anhang dar, bei der die jeweiligen Termini der zusammengefassten Studien verwendet werden. Im Folgenden werden wichtige Begriffe beschrieben und durch ähnliche Begriffe verschiedener Studien ergänzt.

Sonderpädagogik

Sonderpädagogik ist ein Fachgebiet, indem Expert*innen und Betroffene zusammenarbeiten, um Menschen mit besonderem Bildungsbedarf individuell angepasste Lerninhalte zu bieten. Ihr Ziel ist die Entwicklung der Persönlichkeit, Selbstständigkeit und das Einbinden in die Gesellschaft (EDK, 2007).

Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf

Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf haben das Recht auf sonderpädagogische Massnahmen (EDK, 2021). In der Auswertung werden Informationen zu den Begriffen 'besonderer Förderbedarf', 'sonderpädagogischer Förderbedarf' und 'erhöhter Förderbedarf' zusammengeführt und analysiert.

Sonderschule

Eine Sonderschule ist eine spezialisierte Schule im obligatorischen Bildungsbereich für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Behinderungen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, die nach einem standardisierten Verfahren identifiziert wurden (EDK, 2007).

Regelschule

Regelschule meint eine Bildungseinrichtung, in der Schüler*innen in Standardklassen unterrichtet werden und wo sowohl sonderpädagogische als auch integrative Schulungsmassnahmen angeboten werden können (EDK, 2007).

Primarschule, Grundschule

In der Schweiz beschreibt die Primarschule die Beschulung von Kindern der ersten bis sechsten Klasse (EDK, 2023). In Deutschland hingegen umfasst die Grundschule die Klassen eins bis vier (Edelstein, 2013).

Regellehrpersonen (RLP)

Als Regellehrpersonen werden in dieser Arbeit Lehrpersonen der Regelschule bezeichnet. In die Auswertung synonym einbezogen werden 'Regelschullehrkraft', 'Lehrkraft', 'Regelschullehrkraft', 'Lehrperson', 'Klassenlehrperson', 'Klassenlehrkraft' sowie 'teacher'.

Schulische Heilpädagog*in (SHP)

Schulische Heilpädagog*innen sind qualifiziert erschwerte Lernbedingungen zu erkennen und zu diagnostizieren. Die Planung, Durchführung und Bewertung von Unterricht und Fördermassnahmen in Kooperation mit dem jeweiligen Umfeld gehören zu den Kompetenzen einer SHP (EDK, 2021). In die Auswertung synonym einbezogen werden 'Sonderpädagog*in', 'Lehrkraft der Sonderschule', 'sonderpädagogische Fachkraft', 'Förderschullehrkraft', 'Sonderschullehrkraft', 'Lehrperson mit sonderpädagogischer Expertise', 'Heilpädagog*in', 'Förderlehrperson', 'Förderlehrkraft' sowie 'sonderpädagogische Lehrpersonen'.

Lehrperson

Sollte eine Quelle nicht klarstellen, ob sie sich auf SHP oder RLP bezieht, wird der Begriff 'Lehrperson' als allgemeiner Oberbegriff verwendet.

Inklusion

Die Begriffe 'Integration' und 'Inklusion' werden im deutschen Sprachgebrauch nicht immer sauber voneinander getrennt. In der Fachwelt unterscheiden sich die jeweiligen Definitionen der Begriffe mitunter deutlich. Im internationalen Kontext existiert nur der Begriff der Inklusion (inclusion, inclusive education) (Luder, Kunz & Müller Bösch, 2015). In dieser Arbeit wird deshalb der Begriff Inklusion verwendet.

2 Ausgangslage und theoretischer Hintergrund: Regellehrpersonen im inklusiven Schulsystem

Kapitel 2.1 zeigt auf, wie die Debatte rund um Inklusion im öffentlichen Diskurs geführt wird. Kapitel 2.2 bietet einen Überblick über die Fortschritte und Herausforderungen auf dem Weg zur Inklusion im Schweizer Bildungssystem, angefangen bei gesetzlichen Grundlagen bis hin zu kantonalen Unterschieden und der Notwendigkeit für strukturelle Anpassungen. Kapitel 2.3 widmet sich der Einstellung von RLP zur Inklusion und beleuchtet, wie sich deren Akzeptanz im Laufe der Ausbildung und ersten Berufsjahre verändert, wobei sowohl Bedenken bezüglich Ressourcen als auch Bedenken gegenüber der praktischen Umsetzbarkeit in den Vordergrund rücken. Schliesslich betrachtet Kapitel 2.4 die Selbstwirksamkeit und Kompetenzen von RLP, diskutiert die Herausforderungen in der inklusiven Bildung und unterstreicht das Potenzial für professionelle Weiterentwicklung in diesem dynamischen Bildungskontext.

2.1 Inklusion im öffentlichen Diskurs

Der Begriff der Inklusion an Schulen wird aktuell viel diskutiert. Dabei fragen sich einige Akteur*innen aus dem Bildungsbereich, ob Inklusion gewollt ist (Fontana, 2022), andere kritisieren den Status Quo, stehen aber grundsätzlich hinter der Inklusion (Rösler, 2023) und wieder andere beschreiben Inklusion als breit akzeptiertes Modell (Luder, 2021).

Interessant ist, von wem welcher Standpunkt stammt. Politiker*innen von rechter Seite und aus der Mitte lancieren im Kanton Zürich eine Initiative, die die Wiedereinführung von Kleinklassen fordert (Huber, 2023). Im Kanton Basel-Stadt sind es gar die Lehrpersonen, die eine Initiative lancieren, welche die Wiedereinführung von Förderklassen zum Ziel hat, wie die NZZ berichtet (Fontana, 2022):

Augenfällig ist, dass die Praktiker die Lage deutlich kritischer beurteilen als die Theoretiker. Bürokraten und Wissenschaftler stellen die integrative Schule seit Jahren als Erfolg dar, von ihr profitierten nicht nur die Förderkinder selber, sondern auch die anderen Schüler – ein Win-win-Modell für alle. Dieses positive Bild bekommt nun allerdings immer mehr Risse. Umfragen unter Lehrern zeigen, dass sie die Situation im integrativen Klassenzimmer keineswegs so rosig beurteilen wie die weiter von der schulischen Realität entfernten Experten. (Fontana, 2022, S. 4)

Es scheint, als gäbe es eine Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie. Dies unterstützt ein Zitat aus der Habilitation des Dozenten Reto Luder der Pädagogischen Hochschule Zürich. Gemäss seiner Einschätzung steht mittlerweile nicht mehr das *Ob* sondern das *Wie* im Zentrum des gesellschaftspolitischen Diskurses:

Es geht nicht mehr in erster Linie um die Frage, ob Inklusion der Separation vorzuziehen ist; sowohl aus empirischer Sicht als auch aus gesellschaftspolitischer Sicht kann diese mittlerweile als weitgehend zu Gunsten der Integration entschieden betrachtet werden. Im Zentrum des Interesses stehen dagegen viel mehr geeignete Formen der praktischen Umsetzung von Inklusion sowie Möglichkeiten, sich den Herausforderungen zu stellen, die sich bei der praktischen Umsetzung integrativer sonderpädagogischer Förderung zeigen. (Luder, 2021, S. 10)

Die Präsidentin des Lehrerverbands Dagmar Rösler stellt in einem Interview mit der NZZ (Rösler, 2023) die Inklusion an sich nicht in Frage, plädiert aber für ein inklusives Schulsystem, das Lehrpersonen unterstützt und kann nachvollziehen, dass die Anforderung allen Kindern in der Klasse gerecht zu werden, überfordern kann.

Es ist absolut legitim, dass Lehrpersonen ein gewisses Unbehagen gegenüber dem integrativen Unterricht äussern. Doch ich bin überzeugt, dass der Grossteil der Lehrerinnen und Lehrer nicht zum System mit Klein- und Werkklassen zurückkehren wollen und hinter der inklusionsorientierten Schule stehen. Das Modell der integrativen Förderung als solches wird meines Erachtens nicht infrage gestellt. Die derzeitige Diskussion in verschiedenen Kantonen zeigt jedoch, dass Lehrpersonen Mühe bekunden, die hohen, unzähligen und vielfältigen Anforderungen, die an die Schule herangetragen werden, jederzeit und vollumfänglich zu erfüllen. Als Lehrerin leidet man, wenn man das Gefühl hat, man habe für die Kinder und Jugendlichen in der Klasse zu wenig Zeit. Das gilt nicht nur für die leistungsschwächeren Schüler, sondern auch für die leistungsstärkeren, die man gerne mehr fördern möchte. (Rösler, 2023, S. 8)

Die Diskrepanz zwischen der Kritik aus der Praxis und der positiven Einschätzung der theoretischen Fachwelt zum inklusiven Schulsystem ist Ausgangslage dieser Masterarbeit (Fontana, 2022; Luder, 2021; Rösler, 2023). Fokussiert wird dabei die Rolle der RLP, da sie als eine Hauptakteurin eine entscheidende Rolle einnimmt.

2.2 Auf dem Weg zur Inklusion: Die Herausforderungen im Schweizer Bildungssystem

In diesem Kapitel werden die Anstrengungen und Herausforderungen der Schweiz auf ihrem Weg zu einem inklusiven Bildungssystem betrachtet, welcher noch nicht abgeschlossen ist.

Rechtlich verpflichtete sich die Schweiz durch die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft. Diese Konvention, die am 15. Mai 2014 in Kraft trat, garantiert die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen (Vereinte Nationen, 2006). Vor der Ratifizierung betonte der Bundesrat, dass die Schweiz den Anforderungen der BRK bereits weitgehend entspreche und keine nennenswerten zusätzlichen Kosten oder Anstrengungen durch die Ratifizierung entstehen würden (Bundesrat, 2012). Später im Initialstaatenbericht von 2016 wird festgestellt, dass inklusive Bildung nur unter gewissen Rahmenbedingungen möglich ist, ohne diese Rahmenbedingungen im Bildungswesen selbst zu hinterfragen (Bundesrat, 2016, S. 40). Demnach begnügt sich der Bundesrat (2016) damit, unternommen zu haben, was im aktuellen System möglich ist, ohne über das System hinaus zu konzipieren.

Für die Auslegung von Art. 24 des Übereinkommens verweist die Schweiz auf das BehiG und die kantonalen Erlasse zur Sonderschulung, gemäss denen integrative Lösungen den separierenden vorzuziehen sind, immer unter Beachtung des Kindeswohls und der Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Kinder oder Jugendlichen sowie der Rahmenbedingungen und der Organisation der Schulen. Die Schweiz geht davon aus, dass damit die Anforderungen des Übereinkommens im Bereich der Grundschulung erfüllt sind. (Bundesrat, 2016, S. 40)

In einem kritischen Licht betrachtet der Schattenbericht von 'Inclusion Handicap' (Hess-Klein & Scheibler, 2022) die Situation in der Schweiz. Es wird bemängelt, dass es an rechtlichen Grundlagen und einer Strategie für ein inklusives Bildungssystem fehlt. Zwar wird positiv hervorgehoben, dass nicht mehr begründet werden muss, warum ein Kind mit Behinderung in der Regelschule beschult werden soll, doch sei dies kein Garant für ein inklusives System (Hess-Klein & Scheibler, 2022). Der Schattenbericht von Hess-Klein und Scheibler (2022) hebt hervor, dass ein signifikanter Mangel an einem effektiven Ressourcentransfer von Sonderschulen zu Regelschulen besteht. Darüber hinaus wird aufgezeigt, dass die Nachfrage nach Studienplätzen im Bereich der Sonderpädagogik unzureichend gedeckt wird. Dies führt zu einem ausgeprägten Mangel an Ressourcen und qualifiziertem Personal, der wiederum die Durchführung und Fortsetzung von Massnahmen zur Förderung der Inklusion beeinträchtigt – diese Massnahmen werden aufgrund von Sparmassnahmen teilweise sogar eingestellt. Weiter wird ein Mangel an Fachwissen und Engagement beim Schulpersonal, insbesondere bei den Schulleitungen deklariert (Hess-Klein & Scheibler, 2022). Ausserdem fehle es an politische Massnahmen, die eine inklusive Schule fördern. Das führt oft dazu, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelschule nicht adäquat

unterrichtet werden können und die Entscheidung zugunsten der Beschulung in einer Sonderschule ausfällt (Hess-Klein & Scheibler, 2022).

Die kontrastierenden Perspektiven der Berichte verdeutlichen eine Diskrepanz in der Bewertung des Schweizer Bildungssystems: Während der Initialstaatenbericht der Schweiz (Bundesrat, 2016) eine eher positive Einschätzung bietet, legt der Schattenbericht von 'Inclusion Handicap' die Defizite in der Umsetzung der Inklusion offen und stuft diese als unzureichend ein (Hess-Klein & Scheibler, 2022).

In den abschliessenden Bemerkungen zum Initialstaatenbericht der Schweiz durch die Vereinten Nationen (2023) werden die hohe Anzahl Kinder in separierenden Bildungseinrichtungen, der Mangel an Ressourcen und Lehrpersonen mit Qualifikationen im Bereich inklusive Pädagogik an Regelschulen und die Hindernisse für den Zugang zur Berufsausbildung und Hochschulbildung für Menschen mit Behinderungen kritisiert. Aus den Kritikpunkten erfolgten folgende Empfehlungen:

48. Unter Hinweis auf seine Allgemeine Bemerkung Nr. 4 (2016) empfiehlt der

Ausschuss dem Vertragsstaat:

(a) ein verfassungsmässiges Recht auf inklusive Bildung einzuführen und eine umfassende Strategie für die Umsetzung einer qualitativ hochwertigen, inklusiven Bildung für alle Kinder mit Behinderungen, einschliesslich Kindern mit geistigen oder psychosozialen Behinderungen und autistischen Kindern, zu entwickeln, mit spezifischen Zielen, Zeitplänen, Budgets, dem Transfer von Ressourcen aus Sonderschulen sowie inklusiven Bildungslehrplänen und Lehrerqualifikationen auf Bundes- und Kantonebene;

(b) sicherzustellen, dass die Anwendung des Sonderpädagogik-Konkordats und der kantonalen Politiken nicht dazu führt, dass Kinder mit Behinderungen in die Sonderschulen abgeschoben werden, und dass ihr Recht auf inklusive Bildung gewahrt bleibt;

(c) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen in der Lage sind, an einer zugänglichen, inklusiven Hochschulbildung teilzunehmen, auch durch die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen, und dass sie Zugang zu inklusiven, zertifizierten Programmen der beruflichen Grundbildung und Berufsausbildung haben. (Vereinte Nationen, 2023, S. 12)

Die Umsetzung der Inklusion im Schweizer Bildungssystem stellt eine fortwährende Aufgabe dar. Die Empfehlungen der Vereinten Nationen setzen klare Ziele für die Verbesserung und fordern konkrete Schritte, um ein inklusives Bildungsrecht zu gewährleisten und den Weg für die Teilhabe aller Kinder an einer qualitativ hochwertigen Bildung zu ebnen (Vereinte Nationen, 2023).

Auf diesem Weg zu einem inklusiven Schulsystem muss die Rolle der föderalistischen Strukturen der Schweiz mitbedacht werden, denn die föderalistische Struktur der Schweiz erschwert die Schaffung einer Grundlage für ein inklusives Bildungssystem. Die Kantone verfügen über erhebliche Autonomie und sind für die Finanzierung sonderpädagogischer Massnahmen verantwortlich, was zu unterschiedlichen Vorgehensweisen und Fortschritten in der Umsetzung von Inklusionsbestrebungen führt (Luder, 2021).

2.3 Einstellung der Regellehrpersonen zur Inklusion

Nachdem das vorhergehende Kapitel die strukturellen Rahmenbedingungen des Schweizer Bildungssystems beleuchtet hat, richtet sich der Blick nun auf die Regellehrpersonen und ihre Rolle im Kontext der Inklusion. Im Folgenden wird sowohl auf die komplexe Dynamik zwischen der theoretischen Zustimmung zu Inklusion im Bildungssystem als auch auf die kritische Auseinandersetzung mit deren praktischer Umsetzung durch RLP eingegangen.

Im Verlauf des Studiums steigt zwar die Zustimmung zur Inklusion, jedoch wachsen bei Studierenden parallel dazu Bedenken hinsichtlich der praktischen Realisierung von Inklusionsmassnahmen. «Womöglich werden in der Ausbildung vermehrt kognitive Komponenten der Einstellungen erreicht (Befürwortung von Inklusion), die lediglich zu einer normativen Zielvorstellung (inklusive Unterricht) führen, und die Bedenken in Hinblick auf die tatsächliche Umsetzung von Inklusion steigern können» (Hecht & Weber, 2020, S. 38). Die Befürwortung der Inklusion nimmt im Verlauf der ersten Berufsjahre ab. Es ist anzunehmen, dass negative Erfahrungen im Berufsalltag bei der praktischen Umsetzung der Inklusion zu dieser Abnahme führen (Hecht & Weber, 2020).

Mandel (2019) stellte fest, dass 80 % der befragten RLP schulische Inklusion generell als wünschenswert ansehen, jedoch nur 38 % glauben, dass sie unter den aktuellen Bedingungen realisierbar ist, da es an notwendigen Ressourcen und Möglichkeiten fehlt. Die Beurteilung von RLP über die Umsetzbarkeit inklusiver Bildung wird massgeblich durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Hierzu zählen die wahrgenommenen verfügbaren Ressourcen, der Fortschritt der Schulentwicklung hin zu einer inklusiven Ausrichtung, die Qualität und Quantität der Teamarbeit, das subjektive Belastungserleben sowie der persönliche Wunsch nach der Realisierung von Inklusion. Diese Elemente spielen eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung der RLP, inwieweit Inklusion im schulischen Kontext als durchführbar angesehen wird (Mandel, 2019).

2.4 Selbstwirksamkeit und Kompetenzen: Herausforderungen und Potenziale für Regellehrpersonen im Kontext der Inklusion

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Einstellung der RLP zur Inklusion näher beleuchtet, während sich der folgende Abschnitt den konkreten Herausforderungen widmet, denen RLP in inklusiven Bildungsumgebungen begegnen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Selbstwirksamkeit und die fachlichen Kompetenzen der RLP gelegt.

RLP berichten aktuell von einer Überforderung, den Bedürfnissen aller Schüler*innen gerecht zu werden, und empfinden die inklusive Schule als eine hohe Belastung (Luder, 2021). Die Selbstwirksamkeit spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Belastungen der RLP zu verringern. Um ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu entwickeln, ist eine Stärkung der fachlichen Kompetenz und Professionalität unabdingbar (Luder, 2021).

Dies führt zu der Frage, welche Anforderungen RLP erfüllen müssen, damit sie inklusiven Unterricht effektiv gestalten können. Studien weisen auf die Bedeutsamkeit eines adaptiven Unterrichts an die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen hin. Die Anpassung von Lerninhalten an den Lernstand der einzelnen Schüler*innen setzt ein tiefgehendes pädagogisches Wissen seitens der RLP voraus (Pool Maag & Moser Opitz, 2014). Badstieber & Amrhein (2016) argumentieren, dass RLP mit Anforderungen konfrontiert werden, auf die sie in ihrer Ausbildung nicht vorbereitet wurden. Eine Lösung wird in der Transformation der Berufsrollen von RLP und SHP gesehen (Badstieber & Amrhein, 2016). «Auf der Ebene des Unterrichts geht es für Lehrkräfte (für Sonderpädagogik) insbesondere um eine Überwindung getrennter Zuständigkeiten und vermeintlich abgrenzbarer Verantwortungsbereiche für Schüler/-innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf» (Badstieber & Amrhein, 2016). SHP sowie RLP fühlen sich für alle Schüler*innen zuständig und teilen sich die Verantwortung für die Klassen. RLP benötigen zudem zusätzliche Kompetenzen um in einem inklusiven Schulsetting agieren zu können (Badstieber & Amrhein, 2016).

Wie sich erforderliche Kompetenzen für einen inklusiven individualisierten Unterricht auszeichnen, ist bisher nicht genau definiert. Obwohl Forschungen zur Inklusion in vielen Bereichen vorliegen, fehlt es an konkreten Studien zur Umsetzung der Inklusion. Offene Unterrichtsformen wie Werkstattunterricht, Wochenplan und Stationenlernen scheinen nur bedingt wirksam zu sein (Pool Maag & Moser Opitz, 2014).

International wird die Vorbereitung der Lehrpersonen auf ein inklusives Schulsystem durch die Ziele der UNESCO im Rahmen des 'Sustainable Development Goal 4' (SDG 4) thematisiert. Das SDG 4 gibt Ziele vor, welche eine inklusive und gerechte Bildung für alle bis 2030 anstrebt (United Nations, 2015). Tatto (2021) kritisiert, dass die aktuellen SDG-4-Indikatoren davon ausgehen, dass ausgebildete RLP das erforderliche Wissen für qualitativ hochwertigen inklusiven Unterricht besitzen. Sie schlägt vor, dass die Vermittlung inklusionsrelevanter Inhalte in die Ausbildung miteinbezogen wird (Tatto, 2021)

Auch das Projekt TE4I (Teacher Education for Inclusion) setzt sich mit den Kompetenzen auseinander, die ein inklusives Schulsystem von RLP fordert (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012). Im Rahmen des TE4I Projekts, an dem 55 Expert*innen aus

25 Ländern einschliesslich der Schweiz mitwirkten, wurden inklusionsspezifische Kompetenzen für RLP definiert. Es wurde ein Kompetenzprofil entwickelt, das auf vier Grundwerten basiert: Wertschätzung der Diversität der Schüler*innen, Unterstützung aller Schüler*innen, Kooperation im Team und berufliche Weiterentwicklung. Die erforderlichen Kompetenzen setzen sich aus Einstellungen, Wissen und Fähigkeiten zusammen. Es wird betont, dass es entscheidend ist, zu erforschen, welche Kompetenzen für die Umsetzung eines inklusiven Schulsystems notwendig sind und wie diese am effektivsten vermittelt werden können (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012).

Die Notwendigkeit, RLP durch gezielte Aus- und Weiterbildung auf die Herausforderungen eines inklusiven Bildungssystems vorzubereiten erscheint deutlich. Es bleibt eine dringliche Aufgabe, die Lücke zwischen den gegenwärtigen Anforderungen inklusiver Bildung und den verfügbaren Kompetenzen der Lehrpersonen zu schliessen, um sicherzustellen, dass alle Schüler*innen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen und verdienen (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012; Badstieber & Amrhein, 2016).

3 Methodik: Systematik des Vorgehens

In diesem Kapitel wird, das im Rahmen dieser Masterarbeit angewandte Vorgehen präsentiert, das eine strukturierte Gewinnung und Analyse von Daten ermöglicht.

Erst werden zentrale Fragestellungen zu sonderpädagogischen Kompetenzen bei Regellehrpersonen definiert. Mittels eines deskriptiven systematischen Literaturreviews wird der aktuelle Forschungsstand bezogen auf die Fragestellungen dargestellt. Die Ein- und Ausschlusskriterien der Studien sind dabei streng definiert, um die Qualität und Relevanz der Ergebnisse zu gewährleisten und eine auf die Forschungsfragen zugeschnittene Auswahl zu treffen.

In einem zweiten Schritt werden wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf den sonderpädagogischen Kompetenzaufbau bei RLP extrahiert. Der Fokus liegt dabei auf sonderpädagogischen Basiskompetenzen. Die Erkenntnisse aus den Studien werden mittels eines Codierschemas (Willems, 2020) sonderpädagogischen Kompetenzbereichen einerseits und der Form der Vermittlung dieser Kompetenzen andererseits zugeordnet. Die Ergebnisse aus der Recherche werden rein beschreibend ausgewertet (Koch & Ellinger, 2015).

3.1 Definition zentraler Fragestellungen

Zur Definition der zentralen Fragestellungen der Arbeit folgt eine Zusammenfassung der aktuellen Situation, die sich aus dem vorherigen Kapitel 'Ausgangslage und theoretischer Hintergrund: Regellehrpersonen im inklusiven Schulsystem' ableitet.

Verschiedene Quellen setzen sich mit den Ansprüchen auseinander, die ein inklusives Schulsystem an die RLP stellt: Dabei ist die zentrale Frage, ob die RLP in der Schweiz genügend ausgebildet sind, um eine inklusive Schule zu gestalten (Hess-Klein & Scheibler, 2022). Ein Grossteil der RLP befürwortet Inklusion grundsätzlich, zweifelt aber an der tatsächlichen Umsetzung im Berufsalltag (Mandel, 2019). Für individuellen Unterricht ist die individuelle Passung der Lerninhalte auf die einzelnen Schüler*innen zentral (Pool Maag & Moser Opitz, 2014). In ihrer Ausbildung werden RLP ungenügend auf die Anforderungen eines inklusiven Schulsystems vorbereitet (Badstieber & Amrhein, 2016). RLP, die sich als kompetent und somit als selbstwirksam erleben, sind im Berufsalltag weniger belastet (Luder, 2021, S. 29). Es gilt die für ein inklusives Schulsystem nötigen Kompetenzen zu ermitteln und der Frage nachzugehen, wie ebendiese Kompetenzen zugänglich gemacht werden können (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012).

Tabelle 1, Formulierung einer Fragestellung nach dem PICO(C)-Schema, in Anlehnung an Neumann (2018)

Population	Wer?	Regellehrpersonen
Intervention	Was oder Wie?	Zusätzlich nötige sonderpädagogische Kompetenzen erfassen, zusätzlich nötige sonderpädagogische Kompetenzen zugänglich machen
Comparison	Im Vergleich zu?	Unzureichende sonderpädagogische Kompetenzen vorhanden
Outcome	Was soll erreicht/verbessert/verändert werden?	Sonderpädagogische Kompetenzen bei Regellehrpersonen erhöhen
Context	In welcher Organisation? Unter welchen Umständen?	Im Schulsystem der Schweiz, das einen höheren Grad der Inklusion erreichen möchte

Mittels des PICO(C)-Schemas (Neumann, 2018) konnten aus der Theorie folgende für die Arbeit zentrale Fragestellungen festgemacht werden:

- Welche (zusätzlichen) sonderpädagogischen Kompetenzen brauchen Regellehrpersonen in der Schweiz, um in einem inklusiven Schulsystem handlungsfähig zu bleiben?**
- Wie können (zusätzliche) sonderpädagogische Kompetenzen den Regellehrpersonen in der Schweiz zugänglich gemacht werden?**

3.2 Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche

Der systematische Literaturreview zur Untersuchung der sonderpädagogischen Kompetenzen von RLP auf der Primarstufe, im Kontext der Inklusion, berücksichtigt klare Ein- und Ausschlusskriterien (siehe Tabelle 2) um eine zielgerichtete Auswahl relevanter Studien sicherzustellen.

Tabelle 2, Ein- und Ausschlusskriterien, in Anlehnung an Neumann (2018)

Einschluss	Ausschluss
Beleuchtet sonderpädagogische Kompetenzen bzw. Wissen zu Inklusion bei Primarlehrpersonen oder Grundschullehrpersonen	Beleuchtet sonderpädagogische Kompetenzen bzw. Wissen zu Inklusion bei SHP, Kindergärtner*innen, Sekundarlehrpersonen und Studierende
Beleuchtet sonderpädagogische Kompetenzen bzw. Wissen zu Inklusion	Beleuchtet ausschliesslich die Einstellung von Lehrpersonen zur Inklusion Beleuchtet ausschliesslich Strukturen eines inklusiven Schulsystems
Beleuchtet sonderpädagogisches Wissen bzw. Wissen zu Inklusion von RLP	Beleuchtet didaktisches Wissen ohne Bezug zu Sonderpädagogik oder Inklusion
Beleuchtet sonderpädagogische Kompetenzen bzw. Kompetenzen zu Inklusion von RLP	Beleuchtet pädagogische Kompetenzen ohne Bezug zu Sonderpädagogik oder Inklusion
Veröffentlichungen auf Deutsch oder Englisch	Veröffentlichungen in anderen Sprachen als Deutsch oder Englisch
Macht allgemeine Aussagen zur Schweiz oder Aussagen, die auf die Schweiz übertragbar sind	Macht länderspezifische Aussagen, die nicht auf die Schweiz übertragbar sind
Veröffentlichungen ab 2014 bis heute (2023)	Veröffentlichungen vor 2014
Mit peer-review	Ohne peer-review
Studien, die in renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften oder Sammelwerken veröffentlicht wurden	Letters to editor (Leserbriefe), Blogbeiträge, Vortrag, Unternehmensbasierte Webseiten o.ä.

Um in die Analyse einbezogen zu werden, müssen die ausgewählten Studien explizit sonderpädagogische Kompetenzen und das Wissen zur Inklusion bei Primarlehrpersonen oder Grundschullehrpersonen beleuchten. Hingegen werden Studien ausgeschlossen, die sich mit sonderpädagogischen Kompetenzen oder dem Wissen zur Inklusion bei anderen Berufsgruppen (wie SHP, Kindergärtner*innen, oder Sekundarlehrpersonen) oder mit für ein inklusives Schulsystem nötigen Strukturen befassen. Ebenso werden Untersuchungen ausgeschlossen, die ausschliesslich die Einstellung von RLP zur Inklusion behandeln, da die Einstellung von RLP zur Inklusion bereits umfassend erfasst wurde (Greiner, Sommer, Czempiel & Kracke, 2019). Studien, die einen Outcome im Bereich didaktischen Wissens haben, jedoch keinen Bezug zur Sonderpädagogik oder Inklusion aufweisen, werden ebenfalls nicht einbezogen. Die Veröffentlichungen müssen in Deutsch oder Englisch verfasst sein und Aussagen zur Situation in der Schweiz oder auf die Schweiz übertragbare Aussagen enthalten. Zudem müssen Qualitätskriterien wie ein Peer-Review-Prozess und die Publikation in renommierten wissenschaftlichen Medien erfüllt sein.

Die konsequente Anwendung dieser Einschluss- und Ausschlusskriterien ermöglicht eine präzise und auf die Forschungsfrage zugeschnittene Auswahl von Studien für den systematischen Literaturreview.

3.3 Suchstrategie

Die Recherche wurde im November 2023 durchgeführt, wobei die Plattformen EBSCOhost und das Fachportal Pädagogik herangezogen wurden. Im Rahmen des Fachportals Pädagogik wurde auf die englische Suche verzichtet, da identische Ergebnisse wie bei EBSCOhost festgestellt wurden – Hintergrund ist, dass beide Plattformen für die englischsprachige Recherche auf die Online-Bibliothek ERIC zurückgreifen. Der Peer-Review-Status eines Artikels im Fachportal Pädagogik konnte retrospektiv über die entsprechende Zeitschrift ermittelt werden. Bei EBSCOhost liess sich die Auswahl direkt auf Artikel mit Peer-Review eingrenzen. Eine detaillierte Darstellung der Suchergebnisse pro Plattform und Suchbegriff findet sich im Anhang (siehe Anhang 1: Dokumentation der Literaturrecherche). Die verwendeten Suchbegriffe waren 'Inklusion', 'Lehrpersonen', 'Wissen' und 'Primarschule', erweitert um Ausschlusskriterien wie 'Lehramt' und 'Einstellung'. Zur Erzielung eines breiteren Spektrums an Ergebnissen wurden diese Begriffe durch ihre Synonyme und englischen Entsprechungen ergänzt (Koch & Ellinger, 2015).

3.4 Literatursauswahl

Bei der Recherche in den Datenbanken Fachportal Pädagogik und EBSCOhost, wie in 'Abbildung 1, Flussdiagramm zur Auswahl des Literatursauswahlprozesses, in Anlehnung an Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group (2009)' dargestellt, wurden zunächst 586 Artikel identifiziert. Durch Sichtung der Titel und Abstracts konnten 91 Artikel als relevant selektiert werden. Anschliessend erfolgte eine intensivere Begutachtung dieser Artikel anhand des Volltextes, wobei die Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche Anwendung fanden. Es wurden zudem Duplikate entfernt, die doppelt aufgeführt wurden bzw. in beiden Suchportalen auffindbar waren. Aus dieser gründlichen Analyse ergaben sich 18 adäquate Artikel. Diese 18 Artikel wurde durch vier passende Artikel erweitert, die ausserhalb der Literaturrecherche gefunden wurde. Die 22 Studien erfüllten die Qualitätsanforderungen und wurden in die nachfolgende Analyse einbezogen.

Abbildung 1, Flussdiagramm zur Auswahl des Literatursauswahlprozesses, in Anlehnung an Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group (2009)

3.5 Beschreibung der eingeschlossenen Studien

Aufbauend auf der formulierten Fragestellung (siehe Kapitel 3.1) wurde ein Codierschema zur strukturierten Visualisierung der aus dem Literaturreview extrahierten Daten entwickelt (Willems, 2020). Dieses Schema präsentiert folgende Elemente: Autor*in, Veröffentlichungsjahr, Titel, Forschungsfrage, Ergebnisse, Spezifika der sonderpädagogischen Kompetenzen oder Vermittlungsform, angewandte Forschungsmethodik, Zeitrahmen der Studie, Grösse der Stichprobe, das Land der Durchführung sowie den Evidenzgrad (Shadish, Cook & Campbell, 2002). Ein wesentlicher Aspekt des Schemas ist die Kategorisierung nach sonderpädagogischen Kompetenzen bzw. deren Vermittlungsformen. Nach der detaillierten Sichtung und Zusammenfassung der einzelnen Studien (Siehe Anhang 2: Zusammenfassung der einzelnen Studien) erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aller Studien, unterteilt nach den definierten Kategorien (siehe Kapitel 6 und 7).

3.6 Evidenzgrad

Die Klassifizierung der Studien in diesem Literaturreview nach Evidenzgraden ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der methodischen Qualität und Validität der wissenschaftlichen Untersuchungen (Neumann, 2018). Diese Einteilung, basierend auf Shadish, Cook & Campbell (2002, zitiert nach Neumann, 2018) dient als wesentliches Instrument zur Bewertung der Aussagekraft der Studien. Die Evidenzgrade reichen von randomisierten kontrollierten Studien bis hin zu beschreibenden Studien. Zur Beurteilung der Aussagekraft ist besonders die interne Validität von Bedeutung, da sie die Zuverlässigkeit einer Studie hinsichtlich einer Ursachen-Wirkungsbeziehung definiert (Neumann, 2018).

-
- AA Systematische Reviews oder Metaanalysen von randomisierten kontrollierten Studien (RCT)
 - A Systematische Reviews oder Metaanalysen von nicht-randomisierten kontrollierten Studien und/oder Prä-Post-Studien
Randomisierte kontrollierte Studien
 - B Systematische Reviews oder Metaanalysen von kontrollierten Studien ohne Prämessung oder nicht-kontrollierte Studien mit Prämessung
Nicht-randomisierte kontrollierte Studien im Prä-Post-Design
Unterbrochene Zeitanalysen
 - C Systematische Reviews oder Metaanalysen von Querschnittsstudien
Kontrollierte Studien ohne Prä-Messung oder Nicht-kontrollierte Studien mit Prä-Messung
 - D Querschnittsstudien (Fragebogenstudien)
 - E Fallstudien, Fallberichte, theoretische Arbeiten
-

Abbildung 2, Klassifizierung von Studien nach ihrem Evidenzgrad (Shadish, Cook, & Campbell, 2002, zitiert nach Neumann, 2018, S. 8)

4 Darstellung der eingeschlossenen Literatur

Die Studien werden in alphabetischer Reihenfolge nach den Autor*innen aufgelistet. Dabei werden das Vorgehen und die Ergebnisse der Studie zusammenfassend dargestellt. Die aufgeführten Ergebnisse fokussieren auf die beiden Fragestellungen:

- Welche (zusätzlichen) sonderpädagogischen Kompetenzen brauchen Regellehrpersonen in der Schweiz, um in einem inklusiven Schulsystem handlungsfähig zu bleiben?
- Wie können (zusätzliche) sonderpädagogische Kompetenzen Regellehrpersonen in der Schweiz zugänglich gemacht werden?

Die in Tabelle 3 genannten Studien werden im Anhang unter 'Zusammenfassung der einzelnen Studien' ausführlich beschrieben.

Tabelle 3, Darstellung der eingeschlossenen Studien, in Anlehnung an Willems (2020)

Autor*in, Jahr	Titel, Fragestellung	Ergebnisse	Sonderpädagogische Kompetenzen oder Form der Vermittlung	Methode, Zeitrahmen, Stichprobengrösse Land	Evidenzgrad
Arndt & Werning, 2016	<p>Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen im Kontext inklusiver Schulentwicklung</p> <p>An neun der zehn untersuchten Schulen sind die Sonderpädagog/innen fest an der allgemeinen Schule – inwiefern ist dies im Rahmen der inklusiven Schulentwicklung bedeutsam?</p> <p>Was ist für die Gestaltung und Entwicklung der unterrichtsbezogenen Kooperation an den untersuchten Schulen besonders charakteristisch?</p> <p>Wie wird die Übernahme von Fachunterricht durch die Sonderpädagog/innen an den Schulen diskutiert?</p> <p>Welche unterschiedlichen Positionierungen zur Differenz der ‚Blicke‘ und Rollen von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen lassen sich herausarbeiten? (Arndt & Werning, 2016, S. 165)</p>	<p>Teamteaching und gemeinsames Vorbereiten führen zu gemeinsamer Verantwortungsübernahme.</p> <p>Gefässe und Entwicklung zur Teamarbeit sind erforderlich.</p>	Zusammenarbeit	<p>Qualitative Inhaltsanalyse von Gruppeninterviews, ergänzt durch offenes Kodieren</p> <p>2013-2014</p> <p>42 RLP, SHP, Eltern und Schulleitung</p> <p>DEU</p>	E

Both, Schmiedeler, Abelein & Schneider, 2016	<p>Wirksamkeit eines Workshops für Lehrkräfte über die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)</p> <p>In der vorliegenden Studie soll untersucht werden, inwiefern ein Workshop zum Thema ADHS das Wissen, aber auch die Unsicherheitsurteile und Fehlannahmen sowie Selbstauskünfte von Lehrkräften aus Deutschland sowohl kurz- als auch langfristig (Follow-up nach drei Monaten) verändert. (Both et al., 2016, S. 317, 318).</p>	Kurze Interventionen zu ADHS können bereits zu einem signifikanten Kompetenzzuwachs seitens RLP führen.	Verhalten Form der Vermittlung	Fragebogen im Prä-Post-Design Zeitraumen unbekannt 44 RLP DEU	B
Florian & Beaton, 2018	<p>Inclusive pedagogy in action: getting it right for every child</p> <p>How do I know I got it right for every child? (Florian & Beaton, 2018, S. 872)</p>	Beispielhafte Darstellung wie die Selbsteinschätzung der Schüler*innen als Ausgangslage für inklusives Lernen genutzt werden kann.	Lernende-Lehrende-Beziehung	Feldstudie 2 Jahre 3 Klassen (Fokus auf einer Klasse) UK	E
Florin, Lütolf & Wyder, 2015	<p>Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren</p> <p>Sind die Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensstörung gut in den Unterricht und die Klasse integriert?</p> <p>Wie gestalten die Lehrpersonen ihren Unterricht?</p> <p>Welchen Einfluss hat die Unterrichtsgestaltung auf das Lern- und Arbeitsverhalten der Lernenden? (Florin et al., 2015, S. 6)</p>	Einfache gut strukturierte Arbeitsarrangements, Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad, transparente Ziele, leise erfolgte Interventions- und Störungskontrollen, gezielter und sparsamer Einsatz von Unterstützungsangeboten, sachorientierte Haltung anstelle einer ungeduldigen oder übertriebenen durch Wertschätzung geprägten Haltung beugen störendes Verhalten durch Schüler*innen vor.	Verhalten	Quantitative Fragebogen und Unterrichtsbeobachtungsstudie Juli 2012 bis Juli 2013 40 Schüler*innen 20 RLP CH	D

<p>Franek, Gausmann, Wiedeusch & Maykus, 2021</p>	<p>Qualifizierungsbedarfe pädagogischer Lehr- und Fachkräfte im Umgang mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen von Kindern in Grundschulen</p> <p>Wie gehen Lehr- und Fachkräfte mit den vielfältigen Förder- oder Unterstützungsbedarfen von Kindern in der Grundschule um?</p> <p>Welche Bedarfe nach zusätzlichem Wissen und weiteren Kompetenzen äussern die Lehr- und Fachkräfte im Umgang mit Kindern mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen?</p> <p>Auf welche Erfahrungen können Lehr- und Fachkräfte im Umgang mit Kindern mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen zurückgreifen? (Franek et al., 2021, S. 93)</p>	<p>RLP und Fachkräfte wünschen sich Fachwissen zu Entwicklungsauffälligkeit oder -verzögerung, Verhaltensauffälligkeiten und Lernbeeinträchtigungen.</p> <p>RLP geben einen höheren Bedarf an zusätzlichen Kompetenzen und Fachwissen an als Fachkräfte.</p> <p>Erfahrung senkt den Bedarf an zusätzlichen Kompetenzen und Fachwissen.</p>	<p>Verhalten</p> <p>Individuelle Förderung</p> <p>Form der Vermittlung</p>	<p>Quantitative Querschnittsstudie mit Fragebogen</p> <p>Ende 2018 bis Anfang 2019</p> <p>271 RLP und Fachkräfte</p> <p>DEU</p>	<p>D</p>
<p>Gottfried, Casale, Hennemann, Huber, Kaspar, Spilles, Strauss & König, 2021</p>	<p>Adaptiver Umgang mit externalisierenden Verhaltensproblemen: Pädagogisches Wissen zu inklusivem Unterricht mit Fokus emotionale und soziale Entwicklung</p> <p>Erlaubt der Test eine reliable Messung an der Gesamtstichprobe der Lehrkräfte und an den einzelnen Teilstichproben der Regelschul- und Förderschullehrkräfte?</p> <p>Schneiden Förderschullehrkräfte im Test durchschnittlich besser ab als Regelschullehrkräfte? (Gottfried et al., 2021, S. 263)</p>	<p>RLP verfügen über ein geringeres Wissen bezüglich emotionalen und sozialen Entwicklungen als SHP.</p>	<p>Verhalten</p>	<p>Paper-Pencil-Fragebogen</p> <p>Zeitraumen unbekannt</p> <p>355 total, davon 82.8% RLP und 17.2% SHP</p> <p>DEU</p>	<p>D</p>
<p>Greiner, Sommer, Czempiel & Kracke, 2019</p>	<p>Welches Wissen brauchen Lehrkräfte für inklusiven Unterricht?</p> <p>Welche Wissensbestände erachten in der Praxis tätige Lehrkräfte für den Umgang mit Inklusion als notwendig?</p> <p>Unterscheiden sich die Antworten der Lehrkräfte in Abhängigkeit von Schulform (Grundschule vs. Gesamt-/Gemeinschaftsschule vs. Gymnasium) und Entwicklungsstand der Schule (»Einsteiger« vs. »Teilweise Fortgeschrittene« vs. »Identifiziert Fortgeschrittene«)? (Greiner et al., 2019, S. 123)</p>	<p>Aus der Theorie abgeleitete Wissenskategorien decken sich weitestgehend mit den Antworten der RLP und SHP. Die Wissenskategorien werden jedoch nicht detailliert ausgeführt.</p> <p>Der Entwicklungsstand einer Schule ist relevant, um passende Weiterbildungsangebote zu realisieren.</p>	<p>Zusammenarbeit</p> <p>Individuelle Förderung</p> <p>Diagnostik</p> <p>Strukturelles Wissen</p> <p>Form der Vermittlung</p>	<p>Qualitative Inhaltsanalyse von Interview</p> <p>2012-2013</p> <p>53 total, davon 37 RLP und 16 SHP</p> <p>DEU</p>	<p>C</p>

<p>Hecht & Weber, 2020</p>	<p>Inklusionsrelevante Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Einstellungen von Studierenden und Lehrkräften im Berufseinstieg – Entwicklung und Zusammenhänge im Längsschnitt</p> <p>Wie entwickeln sich inklusionsrelevante LSWK von Studierenden im Verlauf der Ausbildung und welche Unterschiede bestehen zu Lehrpersonen in den ersten Dienstjahren? (Hecht & Weber, 2020, S. 26)</p> <p>Wie entwickeln sich inklusionsrelevante Einstellungen von Studierenden im Verlauf der Ausbildung und welche Unterschiede bestehen zu Lehrpersonen in den ersten Dienstjahren? (Hecht & Weber, 2020, S. 28)</p> <p>Sagen inklusionsrelevante Einstellungen inklusionsrelevante LSWK voraus und/oder sagen inklusionsrelevante LSWK inklusionsrelevante Einstellungen voraus? (Hecht & Weber, 2020, S. 29)</p>	<p>Erfolgreiche Anwendung von Theoriewissen in der Praxis führt zu steigender Selbstwirksamkeitsüberzeugung.</p> <p>Theoretische positive Einstellung zur Inklusion führt nicht unbedingt zu positiver Einstellung zur konkreten Umsetzung.</p> <p>Zunehmende Praxiserfahrung führt zu einer Abnahme positiver Einstellung hinsichtlich Inklusion und zu einer Zunahme von Selbstwirksamkeitsüberzeugung.</p>	<p>Verhalten</p> <p>Individuelle Förderung</p> <p>Zusammenarbeit</p>	<p>Integrative Datenanalyse mittels Fragebogen</p> <p>2012-2018</p> <p>2246 Studierende, RLP</p> <p>AUT</p>	<p>D</p>
<p>Hetmanek, Wecker, Kiesewetter, Trempler, Fischer, Gräsel & Fischer, 2015</p>	<p>Wozu nutzen Lehrkräfte welche Ressourcen?</p> <p>Welche Ressourcen benennen Lehrkräfte als potentiell nützlich für ihre alltägliche Arbeit in Schule und Unterricht?</p> <p>Welchen Praxiszusammenhängen ordnen Lehrkräfte die verschiedenen Arten von Ressourcen zu? (Hetmanek et al., 2015, 196)</p>	<p>RLP greifen auf speziell aufbereitete Materialien zurück, wie Begleitmaterial zu Schulbüchern oder vorbereitete Unterrichtseinheiten.</p> <p>Genannte bildungswissenschaftliche Forschungsergebnisse führen zu wenig Anpassungen in der Unterrichtspraxis.</p>	<p>Verhalten</p> <p>Form der Vermittlung</p>	<p>Qualitative Inhaltsanalyse von Interviews</p> <p>Zeitraumen unbekannt</p> <p>25 RLP</p> <p>DEU</p>	<p>C</p>

<p>Idel & Korff, 2022</p>	<p>‘Inklusive Interprofessionalität’ als berufskulturelles Entwicklungsproblem. Perspektiven von Lehrpersonen inklusiver Schulen im Bundesland Bremen</p> <p>Die vor dem Hintergrund zur Verfügung stehender Ressourcen getroffenen logistischen Entscheidungen nehmen also deutlichen Einfluss auf die Möglichkeiten unterrichtsbezogener Kooperation und gemeinsamer Planung sowie auf die Rollen, die die verschiedenen Lehrpersonen in den Lerngruppen wahrnehmen (können). Genau auf diese Frage nach den Gestaltungsformen und Problemen im Zusammenwirken richtete sich einer der Schwerpunkte der Interviews, die im Rahmen der beiden Expertisen in jüngerer Zeit mit Lehrpersonen an Bremer Schulen durchgeführt wurden. (Idel & Korff, 2022, S. 110)</p>	<p>Es sind Strukturen nötig, die Zusammenarbeit möglich machen.</p>	<p>Form der Vermittlung Zusammenarbeit</p>	<p>Qualitative Inhaltsanalyse von Gruppendiskussionen 2019 und 2021 Expertise 1: 120 Expertise 2: 80 Jeweils SHP, RLP, Schulleitung DEU</p>	<p>C</p>
<p>Kopmann, 2021</p>	<p>Zwischen Anspruch und Alltäglichkeit: Konzeptuelle und unterrichtspraktische Perspektiven auf eine inklusive Diagnostik</p> <p>Welchen Stellenwert sprechen Lehrpersonen diagnostischen Prozessen im Rahmen der inklusiven Individualförderung von Schüler*innen zu, insbesondere im Vergleich zu anderen Interventionen in der Schulpraxis?</p> <p>Welches Verständnis von Diagnostik – z.B. im Sinne einer unterrichtsbegleitenden Lernverlaufsdagnostik oder einer punktuellen Diagnostik zur Klassifizierung bestimmter Schüler*innen – wird durch die befragten Lehrkräfte angedacht?</p> <p>Inwieweit werden Diagnostik und Didaktik in einen systematischen Bezug gesetzt, wie es im Rahmen einer formativen Lernverlaufsdagnostik vorgesehen ist? (Kopmann, 2021, S. 14)</p>	<p>Diagnostik wird anderen Fachpersonen als RLP überlassen. RLP haben wenig explizites Wissen zu Diagnostik, diagnostizieren aber im Alltag vermutlich trotzdem.</p>	<p>Diagnostik</p>	<p>Fragebogenerhebung im Querschnittsdesign März bis Juli 2014 125 RLP DEU</p>	<p>D</p>

<p>Krämer & Zimmermann, 2023</p>	<p>Students with emotional and behavioral disorder and teachers' stereotypes—Effects on teacher judgments</p> <p>Hence, we propose the following hypotheses:</p> <p>EBD has a negative effect on estimated percentage correct and school grades, controlling for actual achievement.</p> <p>The negative effect of EBD is stronger for school grades than for estimated percentage correct as a measure of achievement.</p> <p>If teachers perceive students with EBD stereotypically as cold and/or incompetent, students with EBD, controlling for actual achievement, receive lower achievement judgments (estimated percentage correct, school grades) than students without EBD.</p> <p>Students with EBD have a lower probability of receiving a recommendation for an academic-track school compared to students without EBD, controlling for actual achievement.</p> <p>If teachers perceive students with EBD stereotypically as cold and/or incompetent, students with EBD have a lower probability of receiving a recommendation for an academic-track school than students without EBD, controlling for actual achievement. (Krämer & Zimmermann, 2023, S. 457)</p>	<p>Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (ESE) werden von RLP bei gleicher Leistung schlechter eingeschätzt als solche ohne.</p>	<p>Verhalten</p>	<p>'simulated classroom paradigm'</p> <p>Zeitraumen unbekannt</p> <p>102 RLP</p> <p>DEU</p>	<p>D</p>
<p>Kreis, Wick & Kosorok Labhart, 2016</p>	<p>Aktivitätenrepertoires von Regellehrpersonen an inklusiven Schulen – eine Typologie</p> <p>Welche Aktivitäten berichten RL als für ihre Arbeit prototypisch?</p> <p>Wie sind die prototypischen Aktivitäten charakterisiert und von wie vielen RL werden sie berichtet?</p> <p>Welche spezifischen Merkmale und daraus hergeleitete Typen lassen sich im Vergleich der individuellen Profile bezüglich der Anwendung der prototypischen Aktivitätenrepertoires der RL identifizieren? (Kreis et al., 2016, S. 145)</p>	<p>SHP und RLP wünschen sich Beratung</p> <p>Flexibler Umgang von Beschulung in oder ausserhalb vom Klassenzimmer von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist gegeben.</p> <p>RLP sind tendenziell nicht an der Erstellung von Förderplänen beteiligt.</p>	<p>Zusammenarbeit</p> <p>Individuelle Förderung</p> <p>Diagnostik</p> <p>Form der Vermittlung</p>	<p>Typologie</p> <p>2011-2012 (1 Jahr)</p> <p>50 RLP</p> <p>CH</p>	<p>E</p>

<p>Kurniawati, De Boer, Minnaert & Mangunsong, 2014</p>	<p>Characteristics of primary teacher training programmes on inclusion: a literature focus</p> <p>What are the components of available teacher training programmes on the inclusion of students with SEN in regular primary education?</p> <p>What was considered to be the 'effectiveness' of these teacher training programmes? (Kurniawati et al., 2014, S. 312)</p>	<p>Langfristige Trainingsprogramme (Weiterbildungen) mit Begleitung, Feedback und Wiederholungen sind am effektivsten.</p>	<p>Form der Vermittlung</p>	<p>Literaturreview</p> <p>1994-2014</p> <p>13 Studien</p> <p>international</p>	<p>C</p>
<p>Luder, 2021</p>	<p>Integrative Förderung in der Schweiz Eine empirische Studie zur praktischen Umsetzung sonderpädagogischer Unterstützung und Förderung in integrativen Regelklassen in der Schweiz</p> <p>Wie organisieren Schulen die individuelle Förderplanung und sonderpädagogische Förderung in integrativen Regelklassen und wie realisieren sie diese innerhalb der Schulteams? (Luder, 2021, S. 41)</p> <p>Wie wird integrative sonderpädagogische Förderung im Unterrichtsalltag umgesetzt? (Luder, 2021, S. 41)</p> <p>Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen Förderplanung, Fördermethoden und den Lernfortschritten der geförderten Schülerinnen und Schüler? (Luder, 2021, S. 42)</p>	<p>Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP erfordert eine Rollenklärung, genügend Ressourcen, Sympathien und «bottom-up» Kooperationsgefässe.</p> <p>RLP und SHP befinden sich in Spannungsfeldern: Förderung im Klassenzimmer versus Förderung ausserhalb des Klassenzimmers, Stigmatisierung von Schüler*innen versus generieren von Ressourcen.</p>	<p>Zusammenarbeit</p> <p>Individuelle Förderung</p> <p>Diagnostik</p>	<p>Mixed-methods-Ansatz</p> <p>2015-2016</p> <p>3669 total, davon 70.3% RLP 7.8% SHP 6.3% Pädagogisch-therapeutische Fachpersonen 2% Schulleitungen 13.7% andere</p> <p>CH</p>	<p>B</p>

Müller & Kuhl, 2021	<p>Kooperation an inklusiven Schulen: Zur Zusammenarbeit in einer inklusionsbezogenen Fortbildungsreihe und in der schulischen Praxis aus Sicht von Lehrkräften</p> <p>Teilforschungsfrage 1: Wie wird die Kooperation innerhalb der Fortbildung JIB eingeschätzt?</p> <p>Teilforschungsfrage 2: Welche Rolle spielt Kooperation im multiprofessionellen Kollegium, mit Eltern und Schüler/-innen bei der Umsetzung schulischer Entwicklungsziele an den teilnehmenden Schulen?</p> <p>Teilforschungsfrage 3: Wie entwickelt sich die Kooperation an den JIB-Schulen zwischen den Lehrpersonen, dem pädagogischen Personal und den Eltern über den Zeitraum der Fortbildung? (Müller & Kuhl, 2021, S. 7)</p>	Es müssen Gefässe für Kooperation geschaffen werden.	Zusammenarbeit	<p>Mixed-methods-Ansatz</p> <p>2017-2020</p> <p>Teilstudien 1 und 2: 24 bzw. 23 Schulteams (jeweils 2 RLP, 1 Schulleitung)</p> <p>Teilstudie 3: 126 RLP</p> <p>DEU</p>	D
Pool Maag & Moser Opitz, 2014	<p>Inklusiver Unterricht – grundsätzliche Fragen und Ergebnisse einer explorativen Studie</p> <p>Wie gehen die Klassenlehrpersonen mit der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler um, welche Differenzierungsmaßnahmen treffen sie konkret?</p> <p>Wird im inklusiven Unterricht gemeinsames Lernen angestrebt bzw. umgesetzt oder dominieren Planarbeit und individuelle Förderung?</p> <p>Welches Konzept von besonderer Förderung haben die Förderlehrkräfte? Orientieren sie sich an „faulty notions“ oder an empirischer Evidenz?</p> <p>Welche Herausforderungen stellen sich aus der Sicht der Klassenlehrpersonen und der Förderlehrkräfte im inklusiven Unterricht und welche Unterstützung wünschen Sie sich?</p> <p>Wie wird die Zusammenarbeit gestaltet bzw. wie sind die Aufgaben und Rollen zwischen Klassen- und Förderlehrkräfte verteilt? (Pool Maag & Moser Opitz, 2014, S. 136)</p>	<p>Je mehr Lektionen eine SHP in einer Klasse ist, desto eher findet sonderpädagogische Förderung im Schulzimmer statt.</p> <p>Rahmenbedingungen, die Einstellung der Klassenlehrpersonen zur Inklusion und die Umsetzung von optimaler Förderung werden von SHP und RLP als Herausforderungen wahrgenommen.</p>	Individuelle Förderung	<p>Qualitative Inhaltsanalyse von Interviews</p> <p>Zeitraumen unbekannt</p> <p>28 total, davon 14 RLP und 14 SHP</p> <p>CH</p>	C

Ruhmland & Christiansen, 2016	<p>Konzepte zu Grundlagen von ADHS und Interventionen im Unterricht bei Grundschullehrkräften</p> <p>Aus diesem Grund untersucht die vorliegende Studie mit einem offenen Antwortformat explorativ vorhandenes Wissen (knowledge) und Überzeugungen (beliefs) von Grundschullehrkräften hinsichtlich ADHS und prüft, ob wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu ADHS bei Grundschullehrkräften vorhanden sind. Konkret sollen drei Bereiche analysiert werden, die in Bezug auf das Unterrichten von Kindern mit ADHS von besonderer Relevanz sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symptome und Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern mit ADHS, 2. Ursachen der ADHS, 3. Handlungsstrategien für das Unterrichten von Kindern mit ADHS. <p>(Ruhmland & Christiansen, 2016, S. 3)</p>	<p>RLP schätzen die Zahl von Kindern mit ADHS in ihrer Klasse deutlich höher ein, als es Kinder mit Diagnose in der Klasse hat.</p> <p>Systematischer Kompetenz- und Wissensaufbau zu ADHS ist bei RLP nötig, da viel Fehlwissen besteht und das Bedürfnis nach Strategien im Umgang mit Kindern mit ADHS vorhanden ist.</p>	Verhalten	<p>Explorative Studie mit teilstandardisiertem Fragebogen</p> <p>Zeitraumen unbekannt</p> <p>112 RLP</p> <p>DEU</p>	C
Secher Schmidt, 2016	<p>Dyscalculia ≠ maths difficulties. An analysis of conflicting positions at a time that calls for inclusive practices</p> <p>Why do some pupils perform poorly in maths? (Secher Schmidt, 2016, S. 407)</p>	<p>Wenn von einem pädagogischen Prozess anstatt von Behebung von Lernschwierigkeiten ausgegangen wird, bekommen Prävention und psychologische sowie didaktische Aspekte einen höheren Stellenwert.</p>	Individuelle Förderung	<p>Gesteuerte Literaturreview</p> <p>1995-2014</p> <p>103 Artikel</p> <p>Skandinavien</p>	C
Schröder & Ritterfeld, 2014	<p>Zur Bedeutung sprachlicher Barrieren im Mathematikunterricht der Primarstufe: Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und Reflexion in der (Förder-)Schulpraxis</p> <p>Fragestellungen: Geklärt werden sollte a) ob und inwieweit der Einfluss sprachlicher Defizite– insbesondere bei Kindern mit Umschriebenen Spracherwerbsstörungen – auf mathematisches Lernen Lehrpersonen unterschiedlicher Schulformen bereits bekannt ist bekannt ist. Die Einflussnahme sprachlicher Fähigkeiten auf mathematisches Lernen ist in der wissenschaftlichen Fachliteratur seit längerem gut dokumentiert. Weiterhin sollte geklärt werden, inwieweit dieses Wissen b) Fördermassnahmen im Mathematikunterricht beeinflusst. (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 49)</p>	<p>Lehrersprache wird von RLP wenig beachtet.</p>	Individuelle Förderung	<p>Explorative Studie mit halbstandardisiertem Leitfaden</p> <p>Zeitraumen unbekannt</p> <p>5 RLP 4 SHP</p> <p>DEU</p>	E

<p>Wegner, Schmiedebach & Brune, 2022</p>	<p>„Stell dir vor, du darfst Biologieunterricht nach deinen Wünschen gestalten.“ – Guter Biologieunterricht aus der Perspektive naturwissenschaftlich begabter Schülerinnen und Schüler</p> <p>Welche Vorstellungen haben naturwissenschaftlich begabte Schüler*innen von einem guten Biologieunterricht? (Wegner et al., 2020, S. 6)</p>	<p>Ein guter Unterricht für alle wird durch die Schüler*innen beschrieben.</p>	<p>Individuelle Förderung</p>	<p>Qualitative Inhaltsanalyse von Interviews</p> <p>einmalig</p> <p>60 Schüler*innen</p> <p>DEU</p>	<p>D</p>
<p>Wray, Sharma & Subban, 2022</p>	<p>Factors influencing teacher self-efficacy for inclusive education: A systematic literature review</p> <p>How has teacher self-efficacy for inclusive education practices in primary and secondary schools been measured?</p> <p>What factors influence the perceived self-efficacy of primary and secondary teachers to teach in inclusive classrooms? (Wray et al., 2022, S. 4)</p>	<p>Verschiedene Faktoren wirken sich positiv auf Selbstwirksamkeit von RLP bezüglich Inklusion aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wissen zu Politik und Gesetzgebung - Beziehung zu Schüler*innen - Motivation, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Erfahrungen, Hoffnung und Kohärenzgefühl - Ausbildung, die Praxiserfahrungen mit Theoriewissen verknüpft - Weiterbildungen - Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderungen - positives Schulklima. 	<p>Lernende-Lehrende-Beziehung</p> <p>Strukturelles Wissen</p> <p>Form der Vermittlung</p>	<p>Literaturreview</p> <p>2010-2022</p> <p>71 quantitative Studien</p> <p>international</p>	<p>C</p>

5 Studienbeschreibung

Im folgenden Kapitel werden die Studien nach Herkunft, Methodik, Stichprobe und Studienqualität beschrieben.

5.1 Herkunft

Im Folgenden werden die Studien des Reviews geographisch verortet und die verschiedenen Studiendesigns aufgezeigt.

In dem umfassenden Literaturreview, der verschiedene Studien aus dem Bildungsbereich umfasst, sind deutsche Studien mit insgesamt 13 Arbeiten am stärksten vertreten (Arndt & Werning, 2016; Both et al., 2016; Franek et al., 2021; Gottfried et al., 2021; Greiner et al., 2019; Hetmanek et al., 2015; Idel & Korff, 2022; Kopmann, 2021; Krämer & Zimmermann, 2023; Müller & Kuhl, 2021; Ruhmland & Christiansen, 2016; Schröder & Ritterfeld, 2014; Wegner et al., 2020). Die Schweiz ist mit vier Studien die zweithäufigste Quelle in diesem Review (Florin et al., 2015; Kreis et al., 2016; Luder, 2021; Pool Maag & Moser Opitz, 2014). Eine Studie aus Österreich von Hecht & Weber (2020) erweitert den Beitrag des deutschsprachigen Raums auf insgesamt 17 Studien. Die anderen fünf der insgesamt 22 Studien beziehen sich nicht oder nicht ausschliesslich auf den deutschsprachigen Raum. Die drei Literaturreviews von Kurniawati, De Boer, Minnaert & Mangunsong (2014); Schmidt (2016) und Wray, Sharma & Subban (2022) decken jeweils mehrere Länder ab. Hierbei fokussiert sich Schmidt (2016) speziell auf den skandinavischen Raum. Die Studie von Florian & Beaton (2018) bereichert das internationale Panorama des Literaturreviews und wurde in Grossbritannien durchgeführt. Es ist jedoch hervorzuheben, dass die Erkenntnisse dieses Literaturreviews primär im Kontext des deutschsprachigen Raums verankert sind.

Abbildung 3, Diagramm, Anzahl Studien pro Herkunft

5.2 Methodik

Die Studienlandschaft dieses Literaturreviews zeichnet sich durch eine umfangreiche Methodenvielfalt aus. Obwohl in einigen Fällen identische oder ähnliche Forschungsmethoden zur Anwendung kamen, unterscheiden sich die Studien in ihrer Durchführung markant, insbesondere in Bezug auf die Grösse der Stichproben und die spezifischen Settings.

Luder (2021) sowie Müller & Kuhl (2021) wendeten den Mixed-Method-Ansatz an. Arndt & Werning (2016), Greiner et al. (2019), Hetmanek et al. (2015), Idel & Korff (2022), Pool Maag & Moser Opitz (2014) und Wegner et al. (2020) verfolgten ein qualitatives Design und befragten Bildungsakteur*innen mittels eines offenen Fragebogens. Für einen geschlossenen Fragebogen entschieden sich Both et al. (2016) Florin et al. (2015), Franek et al. (2021), Gottfried et al. (2021), Hecht & Weber (2020) und Kopmann (2021), wobei Florin et al. (2015) standardisierte Fragebogen darüber hinaus mit einer Unterrichtsbeobachtung verknüpfte. Unterrichtsbeobachtungen waren auch für Florian & Beaton (2018), Kreis et al. (2016), Ruhmland & Christiansen (2016) und Schröder & Ritterfeld (2014) zentral, wobei die letzten beiden zusätzlich teilstandardisierte Fragebögen verwendeten. Florian & Beaton (2018) und Kreis et al. (2016) ergänzten ihre Unterrichtsbeobachtungen durch direkte Interaktionen mit den Bildungsakteurinnen und verfolgten dabei ein offenes Forschungsdesign. Drei Studien stellen in sich jeweils einen Literaturreview dar (Kurniawati et al., 2014; Schmidt, 2016; Wray et al., 2022). Im 'simulated classroom paradigm', wie von Krämer & Zimmermann (2023) angewendet, werden Teilnehmer*innen mit praxisnahen Situationen konfrontiert und müssen darauf basierend Fragen beantworten. Drei Studien (Both et al., 2016; Hecht & Weber, 2020; Luder, 2021) wurden unter Anwendung eines Prä-Post-Designs durchgeführt. Dieses Design ermöglicht es, Veränderungen und Effekte über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu messen. Dabei ist zu beachten, dass in der Studie von Hecht & Weber (2020) nur ein Teil der Ergebnisse direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden kann.

Abbildung 4, Diagramm, Angewandte Methodiken der ausgewählten Studien

5.3 Stichprobe

Innerhalb der Stichprobe von 18 der 22 Studien dieses Literaturreviews bestehen die Befragten mindestens zum Teil aus RLP. Bei den restlichen vier Studien handelt es sich um drei Literaturreviews (Kurniawati et al., 2014; Schmidt, 2016; Wray et al., 2022) und um eine Studie, bei der ausschliesslich Schüler*innen befragt wurden (Wegner et al., 2020). Bei fünf der 18 Studien wurden ausschliesslich RLP befragt. Die Gruppen der Befragten der restlichen Studien setzen sich zusätzlich zu RLP hauptsächlich aus SHP, Schulleitung, Schüler*innen und Eltern zusammen. Hervorzuheben sind die Studien von Florian & Beaton (2018) und Wegner et al. (2020), die sich nicht darauf beschränken, Schüler*innen zu beobachten, sondern sogar ihre Meinungen zu inklusivem Unterricht in die Daten miteinbeziehen.

Alle Studien beziehen sich mindestens zum Teil auf Akteur*innen der Primarstufe. Insgesamt acht der ausgewählten Studien beschränken sich ausschliesslich auf die Primarstufe.

Arndt & Werning (2016), Idel & Korff (2022), Pool Maag & Moser Opitz, (2014) und Schröder & Ritterfeld (2014) setzten sich mit der Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen SHP und RLP auseinander. Gottfried et al. (2021) und Greiner et al. (2019) hingegen untersuchten, welche Unterschiede sich bezüglich des Wissens und der Kompetenzen der beiden Berufsgruppen zeigen.

Grundsätzlich bezieht sich eine Vielzahl der Studien auf eine kleine Anzahl Befragter. Ausnahmen bilden hierbei sowohl die Studien von Hecht & Weber (2020) und Luder (2021), innerhalb derer jeweils eine grosse Anzahl Personen befragt wurden, als auch der Literaturreview von Wray et al. (2022), dem eine grosse Anzahl quantitativer Studien zugrunde liegt.

5.4 Studienqualität

In dem Literaturreview wurde die Klassifizierung der Studien nach ihrem Evidenzgrad entsprechend der Systematik von Shadish, Cook und Campbell (2002, zitiert nach Neumann, 2018, S.8) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine interessante Verteilung über die verschiedenen Evidenzgrade.

Es wurden keine Studien der Kategorie AA und A identifiziert, was darauf hinweist, dass systematische Reviews oder Metaanalysen von randomisierten und nicht-randomisierten kontrollierten Studien sowie randomisierte kontrollierte Studien und Prä-post-Studien in diesem spezifischen Forschungsfeld nicht vorhanden waren.

Zwei Studien erfüllen den Evidenzgrad B, der sich durch systematische Reviews oder Metaanalysen von kontrollierten Studien ohne Prä-Messung oder nicht-kontrollierten Studien mit Prä-Messung, durch nicht-randomisierte kontrollierte Studien mit Prä-Post-Design und durch unterbrochene Zeitanalysen auszeichnet. Die Kategorien C und D zeigten die höchste Frequenz mit jeweils acht Studien. Dies deutet darauf hin, dass kontrollierte Studien ohne Prä-Messung, nicht-kontrollierte Studien mit Prä-Messung, systematische Reviews oder Metaanalysen von Querschnittsstudien (Kategorie C) sowie Querschnittsstudien selbst (Kategorie D) in dem untersuchten Bereich häufig genutzt werden. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Forschende in diesem Bereich geneigt sind, bestehende Daten zu nutzen oder Daten zu einem einzigen Zeitpunkt zu erheben, anstatt längsschnittlich oder experimentell vorzugehen.

Schliesslich wurden vier Studien der Kategorie E zugeordnet, was auf Fallstudien, Fallberichte oder theoretische Arbeiten hinweist. Diese Anzahl zeigt, dass solche qualitativen Ansätze und explorative Arbeiten trotz der geringeren Einstufung im Hinblick auf den Evidenzgrad noch immer einen bedeutsamen Teil der Forschungsliteratur ausmachen.

Abbildung 5, Diagramm, Evidenzgrad

6 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse in Form pädagogischer Fachbereiche

Die Ergebnisse zu den in den Studien gefundenen sonderpädagogischen Kompetenzen bei RLP werden im Folgenden zusammengefasst und anschliessend zueinander in Beziehung gesetzt. Die Recherche ergab sieben Studien zur Kompetenz der 'Zusammenarbeit', acht Studien zur Kompetenz 'Umgang mit herausforderndem Verhalten', zwei Studien zur Kompetenz 'Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden', neun Studien zur 'individuellen Förderung', vier zur 'Diagnostik' und zwei zum 'strukturellen Wissen bei RLP'. Dabei ist festzuhalten, dass sich gewisse Studien mehreren pädagogischen Fachbereichen zuordnen liessen. Jedes Kapitel baut sich so auf, dass in einem ersten Teil die Hauptaussagen der Studien kurz dargestellt werden und in einem zweiten Teil, Zusammenhänge zwischen den Studien hinsichtlich des pädagogischen Fachbereichs aufgezeigt werden.

Abbildung 6, Diagramm, Pädagogische Fachbereiche

6.1 Zusammenarbeit

Sieben Studien liefern interessante Erkenntnisse über die Praxis der multiprofessionellen Teamarbeit an Schulen, spezifisch zur Zusammenarbeit von RLP und SHP. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels, werden die Hauptausgaben hinsichtlich Zusammenarbeit aus den einzelnen Studien kurz dargestellt.

6.1.1 Hauptaussagen der einzelnen Studien zur Kompetenz 'Zusammenarbeit'

Nach Arndt & Werning (2016) ist Teamarbeit ein bedeutsames Qualitätsmerkmal an Schulen und beeinflusst Schulentwicklung, Professionalisierung sowie die Arbeitszufriedenheit positiv. Die Umsetzung dieser Kooperation zeigt sich in festen Strukturen für Teamarbeit und einer gezielten Entwicklung der Zusammenarbeit. Die feste Anstellung von SHP an Schulen und deren Integration in die Schulstrukturen wird als wichtig erachtet, da dies eine kontinuierliche sonderpädagogische Beratung ermöglicht und eine gemeinsame Verantwortungsübernahme fördert.

Greiner et al. (2019) betonen, dass das Wissen über Kooperation oft problemorientiert ist, mit Unsicherheiten bezüglich Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren Rollenverteilung und einer ständigen Aushandlung in der Teamarbeit.

Hecht & Weber (2020) weisen darauf hin, dass Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zur Kooperation zwischen SHP und RLP während des Studiums abnehmen. Diese Entwicklung lässt sich möglicherweise durch das Fehlen von ausreichenden praxisbezogenen Erfahrungen in den Lehrpraktika erklären. Die mangelnde praktische Erfahrung in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP während des Studiums könnte somit zu einer Verringerung der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei den angehenden RLP führen.

Kreis et al. (2016) identifizierten, dass sowohl spontane als auch vereinbarte Absprachen im Team eine prototypische Aufgabe von Lehrpersonen darstellen.

Luder (2021) beschreibt, dass Kooperation als emotionale Unterstützung und Entlastung durch geteilte Verantwortung erlebt wird, gleichzeitig aber auch mehr zeitlichen Aufwand bedeutet. Organisatorische Herausforderungen und unterschiedliche Rollenverständnisse können die Zusammenarbeit erschweren. Die Qualität der persönlichen Beziehungen und die gegenseitige Rollenklärung sind daher entscheidend für eine erfolgreiche Kooperation.

Müller & Kuhl (2021) betonen die Bedeutung von Teambesprechungen und die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Personal in inklusiven Bildungssettings. Sie stellen fest, dass ein systematischer Ansatz und die Unterstützung durch die Schulleitung für eine effektive Umsetzung in der Schulpraxis entscheidend sind.

Schliesslich zeigen Idel & Korff (2022), dass Zusammenarbeit nicht automatisch entsteht, sondern strukturelle Rahmenbedingungen erfordert, die Teamteaching und Kooperationsstunden ermöglichen. Konkret heisst das, dass gewisse Unterrichtsstunden doppelt besetzt werden und das Zeitgefässe zum Austausch sowie zur gemeinsamen Planung bereitstehen. Dies unterstreicht, dass die Entwicklung von Kooperationskompetenzen praktische Erfahrungen und entsprechende Strukturen benötigt.

6.1.2 Zusammenfassende Darstellung der Kompetenz 'Zusammenarbeit'

In diesem zweiten Abschnitt werden zusammenfassende Aussagen zur Kompetenz 'Zusammenarbeit' gemacht.

Zusammenarbeit zeigt sich als fester Bestandteil von Lehrpersonenhandeln (Kreis et al., 2016). Es scheint ein konfliktanfälliges Tätigkeitsfeld zu sein (Greiner et al., 2019; Müller & Kuhl, 2021). Das Konfliktpotential kann gesenkt werden, indem Kooperation nicht als gegeben gesehen sondern durch die Schule aktiv gestaltet wird (Arndt & Werning, 2016; Greiner et al., 2019; Idel & Korff, 2022; Luder, 2021; Müller & Kuhl, 2021).

Eine effektive Realisierung dieser Strategie umfasst das Etablieren von Strukturen zur Förderung der Zusammenarbeit, wie beispielsweise Teamteaching und Besprechungsstunden (Arndt & Werning, 2016; Idel & Korff, 2022; Müller & Kuhl, 2021), die Klärung von Rollen und Zuständigkeiten (Greiner et al., 2019; Luder, 2021), sowie das gemeinschaftliche Tragen von Verantwortung zwischen SHP und RLP (Arndt & Werning, 2016; Luder, 2021). Ebenso essenziell ist die Qualität der persönlichen Beziehung zwischen RLP und SHP (Luder, 2021), ergänzt durch die Unterstützung seitens der Schulleitung, welche eine Schlüsselrolle in der Förderung und Umsetzung dieser Massnahmen spielt (Müller & Kuhl, 2021).

6.2 Herausforderndes Verhalten

Die Forschungsergebnisse zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern von acht Studien bieten vielfältige Einblicke in die Praxis und die Herausforderungen für RLP.

6.2.1 Hauptaussagen der einzelnen Studien zur Kompetenz 'Umgang mit herausforderndem Verhalten'

Both et al. (2016) zeigen, dass bereits kurze Weiterbildungen zum Thema ADHS das Wissen und das Selbstwirksamkeitserleben von RLP im Umgang mit betroffenen Schüler*innen steigern können, wobei auch Fehlannahmen gezielt aufgelöst werden.

Florin et al. (2015) betonen die Bedeutung eines gut strukturierten, differenzierten und sachorientierten Unterrichts zur Förderung aufgabenbezogenen Verhaltens sowie zur Prävention von Verhaltensstörungen. Sie leiten aus ihrer Studie sechs Empfehlungen ab: einfache gut strukturierte Arbeitsarrangements, Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad (gleichzeitiger Einsatz mehrerer Differenzierungsformen ist zu vermeiden), transparente Ziele, leise erfolgte Interventionen und Störungskontrollen, gezielter und sparsamer Einsatz von Unterstützungsangeboten und eine sachorientierte Haltung anstelle einer ungeduldigen oder übertrieben durch Wertschätzung geprägten Haltung.

Franek et al. (2021) stellen fest, dass sich RLP stärker durch den Umgang mit der Heterogenität von Kindern herausgefordert fühlen als SHP. Die Studie zeigt auch einen deutlichen Bedarf an Fachwissen, besonders im Umgang mit Kindern, die Entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeiten sowie Lernbeeinträchtigungen aufweisen.

Gottfried et al. (2021) beschreiben, dass SHP im Vergleich zu RLP über mehr Wissen und Erfahrung in Bezug auf inklusiven Unterricht, insbesondere im Bereich emotionaler und sozialer Entwicklung, verfügen.

Hecht & Weber (2020) beobachten, dass Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der RLP sich je nach Kompetenzbereich unterschiedlich entwickeln, wobei diese Überzeugungen im Umgang mit störendem Verhalten im Studium zunehmen.

Hetmanek et al. (2015) weisen darauf hin, dass RLP die Verbindung von Forschungsergebnissen mit methodischer Unterrichtsgestaltung selten herstellen, obwohl sie die Relevanz von Forschung zu Themen wie ADHS erkennen.

Krämer & Zimmermann (2023) zeigen in ihrer Studie, dass Leistungen von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung oft unterschätzt werden, was langfristig zu schlechteren Leistungen dieser Gruppe beitragen könnte.

Ruhmland & Christiansen (2016) stellen fest, dass RLP bestimmte Verhaltensweisen häufig mit ADHS in Verbindung bringen, obwohl diese Verhaltensweisen nicht unbedingt Teil dieses Störungsbildes sind. Dadurch wird deutlich, dass ein Bedarf an Weiterbildung im Umgang mit ADHS besteht. Die Ergebnisse zeigen auch, dass das Wissen zu ADHS meist aus der Praxis bzw. den Medien stammt und nicht unmittelbar in die Praxis übertragen wird.

6.2.2 Zusammenfassende Darstellung der Kompetenz 'Umgang mit herausforderndem Verhalten'

SHP scheinen hinsichtlich der Thematik 'herausforderndes Verhalten' einen Kompetenzvorsprung gegenüber RLP zu haben (Franek et al., 2021; Gottfried et al., 2021). RLP artikulieren ein verstärktes Bedürfnis nach Weiterbildungen, um effektiver mit Schüler*innen mit auffälligem Verhalten umgehen zu können (Franek et al., 2021; Ruhmland & Christiansen, 2016). Diese Notwendigkeit für erweiterte Kompetenzen bei RLP wird durch die Studie von Krämer & Zimmermann (2023) hervorgehoben, welche aufzeigt, dass Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten oft schlechter eingeschätzt und beurteilt werden als ihre Mitschüler*innen. Die Studien von Both et al. (2016) und Hecht & Weber (2020) demonstrieren, wie Wissenszunahme einen signifikanten Beitrag zur Professionalisierung von RLP im Umgang mit herausforderndem Verhalten leisten kann. Florin et al. (2015) unterstreichen zusätzlich, dass ein klar strukturierter Unterricht präventiv gegen das Auftreten von herausforderndem Verhalten wirkt. Hetmanek et al. (2015) und Ruhmland & Christiansen (2016) verdeutlichen, wie wichtig ein sorgfältiger Wissensaufbau ist. Sie fanden heraus, dass RLP oft auf Basis ihres Wissens zu ADHS unzutreffende Schlüsse ziehen und keine angemessenen Anpassungen in der Praxis vornehmen. Dies deutet darauf hin, dass Fehlinformationen weit verbreitet sind und dass Weiterbildungen gezielt an den aktuellen Kenntnisstand der RLP anknüpfen sollten. Eine detailliertere Auseinandersetzung mit diesem Thema erfolgt im Kapitel 'Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse in Vermittlungsformen der pädagogischen Fachbereiche' zur Form der Wissensvermittlung.

6.3 Individuelle Förderung

Die individuelle Förderung von Schüler*innen ist ein zentrales Thema in der pädagogischen Forschung, wobei sich neun Studien mit unterschiedlichen Aspekten befassen.

6.3.1 Hauptaussagen der einzelnen Studien zur Kompetenz 'Individuelle Förderung'

Franek et al. (2021) zeigen, dass RLP ein Bedürfnis nach sonderpädagogischem Fachwissen äussern, insbesondere zu Themen wie Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten sowie Lernbeeinträchtigungen. Erfahrungen im Umgang mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf scheinen die Kompetenzen der RLP zu erhöhen.

Greiner et al. (2019) betonen, dass das Wissen über sonderpädagogische Förderschwerpunkte von RLP aller Schulformen als relevant erachtet wird.

Hecht & Weber (2020) untersuchen die Entwicklung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei RLP im Verlauf der Ausbildung und der Berufstätigkeit. Dabei stellen sie fest, dass diese im Bereich der individuellen Unterrichtsgestaltung relativ konstant bleiben.

Kreis et al. (2016) zeigen, dass die meisten RLP Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Klassenzimmers unterstützen, wobei sie flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen.

Luder (2021) identifiziert ein Spannungsfeld zwischen inklusiven Ansätzen im Klassenunterricht und separierenden Formen der Förderung ausserhalb des Klassenzimmers. Dieses Spannungsfeld wird durch den gesellschaftlichen Druck zur Implementierung inklusiver Ansätze verstärkt, wobei SHP einen hohen Legitimationsdruck erfahren, wenn sie individuelle Förderung in Einzel- oder Kleingruppen-Settings umsetzen. Luder (2021) hebt ein weiteres Spannungsfeld hervor, das zwischen der Gefahr der Stigmatisierung von Schüler*innen und ihrem Recht auf angemessene Unterstützung liegt. Dieses Dilemma wird insbesondere in den Abklärungsprozessen deutlich, in denen es darum geht, Ressourcen zugunsten des Kindes zu mobilisieren.

Pool Maag & Moser Opitz (2014) beschreiben Herausforderungen und Spannungsfelder in der Inklusionspraxis, die verschiedene Einflussvariablen umfassen. Darunter fallen Rahmenbedingungen, Einstellungen zur Inklusion, optimale Förderung und Zusammenarbeit zwischen der RLP und SHP. RLP setzen häufig unterschiedliche Differenzierungsmassnahmen ein und erkennen die Herausforderung, allen Schüler*innen gerecht zu werden, insbesondere in jahrgangsübergreifenden Klassen.

Schmidt (2016) beschreibt zwei Positionen zum Umgang mit mathematischen Lernschwierigkeiten: eine dominierende Position, die auf kurzfristige Ausgleichsmassnahmen abzielt, und eine weniger dominierende Position, die sonderpädagogische Kompetenzen in die Allgemeinbildung integrieren möchte. Den Ansprüchen einer inklusiven Schule werden dabei die weniger dominierende Position eher gerecht. Eine inklusive Schule fordert von den RLP zu berücksichtigen, dass mathematische Lernschwierigkeiten einen fachlichen sowie einen psychologischen Hintergrund haben können. Die

RLP wissen, dass Schwierigkeiten nicht mit einmaligen Interventionen behoben werden können, sondern verstehen Lernen als einen Prozess, den sie begleiten. Sie sind sich bewusst, dass viele Schüler*innen Lernschwierigkeiten haben und gestalten ihren Unterricht dementsprechend so, dass Lernschwierigkeiten präventiv vorgebeugt werden.

Schröder & Ritterfeld (2014) heben hervor, dass die Einschätzungen zur Verbindung von sprachlichen Fähigkeiten und Schwierigkeiten der Schüler*innen mit Mathematikunterricht variieren, was auf den relativ neuen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Themenfeld zurückzuführen sein könnte. Ein Grossteil der RLP misst der Sprache, die sie im Unterricht verwenden, keine signifikante Bedeutung bei,

Wegner et al. (2020) zeigen, dass sich hochbegabte Schüler*innen einen Unterricht mit hoher Schüler*innenaktivität wünschen. Sie möchten eigene Experimente planen und durchführen, um so den Unterricht mitzugestalten. Von den RLP erwarten sie, dass sie für ein lernförderliches Klima sorgen, humorvoll, nett und nicht zu streng sind. Trotzdem sollen sie dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Der Unterricht soll abwechslungsreich, spielerisch, praxisorientiert und veranschaulicht sein. Die neuen Medien sollen zum Einsatz kommen.

6.3.2 Zusammenfassende Darstellung der Kompetenz 'Individuelle Förderung'

Individuelle Förderung stellt eine wichtige Kompetenz dar um in einem inklusiven Schulsystem agieren zu können (Greiner et al., 2019; Pool Maag & Moser Opitz, 2014; Schmidt, 2016; Schröder & Ritterfeld, 2014).

Von den RLP ist ein umfassendes Verständnis von Lernen gefordert, das auch psychologische Faktoren einbindet (Schmidt, 2016). RLP fühlen sich nicht kompetent genug, einen Unterricht zu gestalten, der gleichzeitig den individuellen Bedürfnissen aller gerecht wird und wünschen sich Weiterbildungsmöglichkeiten (Franek et al., 2021; Greiner et al., 2019; Pool Maag & Moser Opitz (2014). Schröder und Ritterfeld (2014) zeigen anhand der Lehrersprache auf, dass es von grosser Bedeutung ist, dass RLP auf dem neusten Stand der Wissenschaft sind, um eine möglichst individuelle Förderung gewährleisten zu können. Konkret wünschen sich RLP Weiterbildungen zu Entwicklungsauffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Lernbeeinträchtigungen (Franek et al., 2021). Neben theoretischen Weiterbildungen erhöhen auch Praxiserfahrungen mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf die Kompetenzen von RLP (Franek et al., 2021). Die Ergebnisse der Studie von Hecht & Weber (2020), wonach die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezogen auf individuelle Förderung im Verlauf vom Studium identisch blieben, weisen darauf hin, dass die Vermittlung dieser Kompetenzen anspruchsvoll ist und entsprechende Weiterbildungen kompetent durchgeführt werden müssen. Im Kapitel 'Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse in Vermittlungsformen der pädagogischen Fachbereiche' wird detailliert auf die Form geeigneter Weiterbildungsangebote eingegangen.

Luder (2021) und Pool Maag & Moser Opitz (2014) beschreiben, wie sich RLP in verschiedenen Spannungsfeldern bewegen. Ein zentrales Spannungsfeld ist das Generieren von individueller Förderung, ohne die Schüler*innen dadurch zu stigmatisieren (Luder, 2021). Ein weiteres Spannungsfeld stellt die Beschulung von Kleingruppen ausserhalb des Schulzimmers im Gegensatz

zu einer Beschulung aller Kinder im Klassenzimmer dar (Kreis et al., 2016; Luder, 2021; Pool Maag & Moser Opitz, 2014). Wobei Kreis et al. (2016) anmerken, dass RLP sich bereits situationsangepasst für die Beschulung innerhalb oder ausserhalb vom Klassenzimmer entscheiden.

6.4 Diagnostik

In der Forschung zur Diagnostik und Erstellung von Förderplänen durch RLP wurden in vier Studien verschiedene Erkenntnisse gewonnen.

6.4.1 Hauptaussagen der einzelnen Studien zur Kompetenz 'Individuelle Förderung'

Greiner et al. (2019) fanden heraus, dass sich das Wissen über Diagnostik vorwiegend auf Statusdiagnostik konzentriert, während die Berücksichtigung von Lernprozessen und methodisches Wissen nur oberflächlich behandelt werden.

Kopmann (2021) stellt fest, dass RLP über begrenztes Wissen im Bereich der Diagnostik verfügen und Diagnostik generell nicht als Teil ihres Aufgabenbereichs betrachten. Dennoch führen sie vermutlich in ihrem Alltag diagnostische Prozesse durch, insbesondere wenn sie individuell abgestimmte Fördermassnahmen für ihre Schüler*innen entwickeln, allerdings ohne dies bewusst als diagnostische Tätigkeit zu erkennen.

Kreis et al. (2016) beobachteten, dass die meisten befragten RLP diagnostische Kompetenzen nicht als Teil ihrer Tätigkeiten ansahen. Wenn Diagnostik thematisiert wurde, bezog sie sich meist auf Statusdiagnostik, die häufig von anderen Fachexpert*innen durchgeführt wird. Die Lernverlaufdiagnostik, obwohl vermutlich praktiziert, wurde selten explizit erwähnt und nicht als solche identifiziert. Systematische Diagnostik sowie die Erstellung von Förderplänen fallen traditionell eher in den Bereich der Sonderpädagogik. Diese Tendenz zeigt sich in der Studie ebenfalls durch den Umstand, dass RLP in einem unterschiedlichen Mass an der Erstellung von Förderplänen beteiligt sind.

Luder (2021) beschreibt, dass in der Praxis eine grosse Vielfalt in den Ansätzen zur Förderplanung besteht, wobei viele Beteiligte angeben, intuitiv vorzugehen. Die Standardisierung in der Umsetzung integrativer Förderplanung wird als marginal eingestuft. Zudem herrscht eine grosse Vielfalt in den Vorgehensweisen. Oft orientiert sich die inhaltliche Ausrichtung der Förderung am aktuellen Schulstoff. Gespräche zur Förderplanung mit Eltern werden häufig als herausfordernd erlebt, wobei Eltern von der Schule teilweise eher als Teil des Problems, anstatt Ressource wahrgenommen werden.

6.4.2 Zusammenfassende Darstellung der Kompetenz 'Diagnostik'

Kopmann (2021), Kreis et al. (2016) und Luder (2021) betonen, dass RLP in ihrem beruflichen Alltag oft unbewusst diagnostische Prozesse durchführen, auch wenn sie diese nicht als expliziten Teil ihrer Aufgaben wahrnehmen. Diese Diagnostik erfolgt laut Greiner et al. (2019) und Kopmann (2021) meist ohne fundierte theoretische Basis. In ähnlicher Weise sind einige RLP in die Erstellung von Förderplänen involviert, obwohl sie dies nicht als eine ihrer primären Verantwortlichkeiten ansehen, wie Kreis et al. (2016) und Luder (2021) aufzeigen. Trotzdem neigen sie dazu, intuitiv individuelle Fördermassnahmen für ihre Schüler*innen zu entwickeln, wie Kopmann (2021) feststellt.

6.5 Lernende-Lehrende-Beziehung

Die Studien von Florian & Beaton (2018) und Wray et al. (2022) beschäftigten sich mit der Beziehung von RLP und Schüler*innen.

Florian & Beaton (2018) identifizieren, dass Schüler*innen zwar Entscheidungen von RLP verstehen, sich aber über mangelnde Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unterricht frustriert zeigen. RLP neigen dazu, Schüler*innenbeteiligung als Herausforderung ihrer Autorität zu sehen und agieren hauptsächlich aus ihrer eigenen Perspektive. Sie sehen sich primär in der Verantwortung für Lehren, Lernen und Bewertung, sind jedoch zögerlich, diese Aufgaben auf Grundlage der Selbstreflexion der Schüler*innen gemeinsam zu gestalten.

Wray et al. (2022) stellen fest, dass Primarlehrpersonen ein höheres Selbstwirksamkeitsempfinden als Sekundarlehrpersonen haben - möglicherweise aufgrund engerer Beziehungen zu ihren Schüler*innen und deren Familien.

Insgesamt deuten die Erkenntnisse dieser Studien darauf hin, dass sowohl ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der Lernende-Lehrende-Beziehung als auch die Integration von Schülerinnenperspektiven in den Lernprozess die Bildungsqualität verbessern könnte.

6.6 Strukturelles Wissen

Zwei Studien lieferten Ergebnisse zum Stellenwert von strukturellem Wissen bezogen auf Inklusion bei RLP.

Greiner et al. (2019) zeigen, dass Grundschullehrpersonen im Rahmen der Befragungen das Wissen über rechtliche Grundlagen betonen. Das könnte mit der Notwendigkeit von sonderpädagogischen Abklärungen in den ersten Schulstufen zusammenhängen.

Wray et al. (2022) beobachten, dass ein besseres Verständnis für politisches Wissen und Gesetzgebung zur Inklusion das Selbstwirksamkeitsempfinden von RLP erhöht.

Je nach Kontext wird von RLP mehr oder weniger strukturelles Wissen verlangt (Greiner et al., 2019). Ob verlangt oder nicht, führt das Wissen hinsichtlich Strukturen, konkreten politischen Vorgängen und Gesetzgebungen zu einem höheren Selbstwirksamkeitsempfinden bei RLP (Wray et al., 2022).

7 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse in Vermittlungsformen der pädagogischen Fachbereiche

Um die in den vorherigen Kapiteln dargestellten sonderpädagogischen Kompetenzen optimal zu vermitteln, ist die Bestimmung der idealen Weiterbildungsart erforderlich. Im Folgenden werden in einem ersten Abschnitt Erkenntnisse zur idealen Form der Vermittlung aus dem Literaturreview vorgestellt. Anschliessend werden im zweiten Abschnitt dieses Kapitels die Erkenntnisse zusammenfassend aufgezeigt.

7.1.1 Hauptaussagen der einzelnen Studien zur Vermittlungsform der pädagogischen Fachbereiche

Both et al. (2016) fanden heraus, dass Workshops zu ADHS sowohl kurz- als auch langfristig das Wissen der RLP signifikant erhöhen. Die RLP konnten ihre Fehlannahmen reduzieren, insbesondere bei Themen, die im Workshop behandelt wurden. Sie fühlten sich langfristig kompetenter im Umgang mit ADHS, was auf den praktischen Erfolg der in den Workshops gelernten Techniken zurückzuführen sein könnte.

Franek et al. (2021) zeigen, dass Erfahrungen im Umgang mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf die Kompetenz und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen von RLP steigern.

Greiner et al. (2019) betonen, dass das Wissen über Informationsbeschaffung für RLP relevant ist und von erfahrenen RLP häufiger genannt wird als von Berufseinsteiger*innen. Die Berücksichtigung der spezifischen Ausgangslage einer Schule ist wichtig für bedarfsgerechte Lehrpersonenweiterbildungen.

Hetmanek et al. (2015) stellten fest, dass RLP eher speziell aufbereitete Materialien wie Begleitmaterial zu Schulbüchern oder vorbereitete Unterrichtseinheiten nutzen und weniger auf fachwissenschaftliche Ressourcen oder allgemeine Medien zurückgreifen. Bildungswissenschaftliche Forschungsergebnisse werden zwar oft genannt, allerdings fehlt es an konkreter Anwendung dieser Erkenntnisse in der Unterrichtsgestaltung. Besonderes Interesse der RLP gilt problematischen Lernvoraussetzungen, insbesondere ADHS.

Idel & Korff (2022) betonen, dass Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP nicht automatisch entsteht, sondern durch gezielte Schaffung geeigneter Strukturen gefördert werden muss. Die Entwicklung von Kooperationskompetenzen lässt sich nicht allein durch theoretische Inhalte und Weiterbildungsangebote vermitteln, sondern benötigt strukturelle Rahmenbedingungen, die effektive Zusammenarbeit ermöglichen.

Kreis et al. (2016) weisen darauf hin, dass die Beratung selten als wesentliche Aktivität genannt wird – möglicherweise aufgrund fehlender Ressourcen und mangels professioneller Auffassung von Beratung.

Kurniawati et al. (2014) zeigen, dass spezialisierte Weiterbildungsprogramme effektiver sind als breitgefächerte Ansätze. Kontinuierliches Feedback und an die Weiterbildung anschließende begleitende Trainingsangebote sind für den langfristigen Erfolg entscheidend.

Wray et al. (2022) betonen die Bedeutung der Lehrpersonenausbildung für die Selbstwirksamkeit, wobei Programme, die praktische Erfahrung mit dazu passenden theoretischen Elementen kombinieren, die Selbstwirksamkeitswahrnehmung steigern.

7.1.2 Zusammenfassende Darstellung der Vermittlungsformen der pädagogischen Fachbereiche

In verschiedenen Studien werden unterschiedliche Formen der Vermittlung sonderpädagogischer Kompetenzen beleuchtet: Weiterbildungen (Both et al., 2016; Greiner et al., 2019; Kurniawati et al., 2014), Lehrpersonenausbildung (Wray et al., 2022) und Beratung (Kreis et al., 2016).

Idel & Korff (2022) und Franek et al. (2021) vertreten Ansätze, die über klassische Vermittlungswege hinausgehen. Idel & Korff (2022) fokussieren auf die Schaffung von Strukturen und Rahmenbedingungen, die die Entwicklung professioneller Kooperation fördert, während Franek et al. (2021) feststellen, dass Erfahrung im Umgang mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf die Kompetenzen und das Selbstwirksamkeitsempfinden von RLP in diesem Bereich steigert.

Idel & Korff (2022), Kurniawati et al. (2014) und Wray et al. (2022) zeigen die Wichtigkeit der Verknüpfung von Praxis und Theorie auf. Kurniawati et al. (2014) betonen dabei die Bedeutung von begleiteten Trainingsmöglichkeiten in der Praxis im Anschluss an eine Weiterbildung. Hetmanek et al. (2015) legen dar, dass Erkenntnisse aus empirischen Forschungsergebnissen häufig unzureichend in die Praxis umgesetzt werden, was die Notwendigkeit einer effektiven Theorie-Praxis-Verbindung hervorhebt.

Zudem ist entscheidend, dass Weiterbildungen spezifische, konkrete und gleichzeitig praxisnahe Ansätze vermitteln (Hetmanek et al., 2015; Kurniawati et al., 2014), die auf den Entwicklungsstand der jeweiligen Schule abgestimmt sind (Greiner et al., 2019). RLP interessieren sich für problematische Lernvoraussetzungen wie ADHS (Hetmanek et al., 2015), was sich auch im Erfolg der Weiterbildung zu ADHS (Both et al., 2016) spiegeln könnte.

8 Diskussion

Im den folgenden Kapiteln werden die Fragestellungen beantwortet, Limitationen der Masterarbeit aufgezeigt, die Relevanz für die Berufspraxis reflektiert und ein Ausblick für weitere mögliche Forschungsschwerpunkte basierend auf den Erkenntnissen der Arbeit beschrieben.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

8.1.1 Welche (zusätzlichen) sonderpädagogischen Kompetenzen brauchen Regellehrpersonen in der Schweiz, um in einem inklusiven Schulsystem handlungsfähig zu bleiben?

Basierend auf den Ergebnissen der zitierten Studien des Literaturreviews lassen sich folgende zusätzliche sonderpädagogischen Kompetenzen identifizieren, die Regellehrpersonen in der Schweiz benötigen, um in einem inklusiven Schulsystem handlungsfähig zu bleiben:

1. **Individuelle Förderung:** Die Kompetenz zur individuellen Förderung innerhalb und ausserhalb des Klassenverbandes ist von zentraler Bedeutung. Dies erfordert Kenntnisse zur Differenzierung des Unterrichts und ein Verständnis für Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf. (Greiner et al., 2019; Pool Maag & Moser Opitz, 2014; Schmidt, 2016; Schröder & Ritterfeld, 2014). RLP sollten auch in der Lage sein, Spannungsfelder, wie die Stigmatisierung oder die Frage nach dem besten Lernumfeld für individuelle Förderung, zu navigieren (Kreis et al., 2016; Luder, 2021; Pool Maag & Moser Opitz, 2014).
2. **Umgang mit herausforderndem Verhalten:** RLP müssen kompetent mit herausforderndem Verhalten umgehen können und sollten Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten, um ihr Wissen und ihre Selbstwirksamkeit in diesem Bereich zu erhöhen (Both et al., 2016; Franek et al., 2021; Hetmanek et al., 2015; Krämer & Zimmermann, 2023; Ruhmland & Christiansen, 2016). Dies schliesst spezifisches Wissen über ADHS und andere Verhaltensauffälligkeiten ein (Both et al., 2016; Hetmanek et al., 2015; Ruhmland & Christiansen, 2016), sowie die Fähigkeit, differenzierten und strukturierten Unterricht zu gestalten, um störendem Verhalten präventiv entgegenzuwirken (Florin et al., 2015).
3. **Kompetenz der Zusammenarbeit:** RLP sollten in der Lage sein, effektiv mit SHP und anderen Fachkräften zusammenzuarbeiten. Dies beinhaltet das Verständnis und die Umsetzung von Teamteaching und die Teilnahme an strukturierten Teammeetings (Arndt & Werning, 2016; Idel & Korff, 2022; Müller & Kuhl, 2021). Eine klare Rollenverteilung und ein regelmässiges Aushandeln dieser Rollen sind erforderlich, um Konflikte zu vermeiden und eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen (Greiner et al., 2019; Luder, 2021). RLP und SHP tragen gemeinsam die Verantwortung für die Klasse (Arndt & Werning, 2016; Luder, 2021).

4. **Diagnostische Fähigkeiten:** Um das Diagnostizieren von individuellem Förderbedarf und das Erstellen von geeigneten Förderplänen zukünftig nicht auf dem Bauchgefühl basierend sondern nach einer theoretisch fundierten, diagnostischen Vorgehensweise vorzunehmen, müssen RLP zusätzliche Kompetenzen erwerben (Greiner et al., 2019; Kopmann, 2021; Luder, 2021).
5. **Aufbau von Lernenden-Lehrenden-Beziehungen:** RLP sollten ein Bewusstsein für die Bedeutung der Beziehung zu ihren Schüler*innen haben und diese Perspektiven in den Lernprozess integrieren (Florian & Beaton, 2018; Wray et al., 2022). Es ist wichtig, dass die RLP die Fähigkeit besitzen, ein lernförderliches Klima zu schaffen und die Schüler*innen in den Unterricht einzubinden (Florian & Beaton, 2018).
6. **Strukturelles Wissen über Inklusion:** Wissen über rechtliche Grundlagen und politische Prozesse im Zusammenhang mit Inklusion kann das Selbstwirksamkeitsempfinden von RLP stärken und ist daher eine wichtige Kompetenz (Wray et al., 2022).

Diese Kompetenzen spiegeln sich in den Ergebnissen der in der Arbeit zitierten Studien wider und stellen eine Grundlage für die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Bildung und Praxis in der Schweiz dar.

8.1.2 Wie können (zusätzliche) sonderpädagogische Kompetenzen Regellehrpersonen in der Schweiz zugänglich gemacht werden?

Um zusätzliche sonderpädagogische Kompetenzen den RLP in der Schweiz zugänglich zu machen, empfehlen die Ergebnisse dieses systematischen Literaturreviews verschiedene Ansätze:

1. **Weiterbildungen zu spezifischen Themen:** Die Studien von Both et al. (2016), Hetmanek et al. (2015) und Kurniawati et al. (2014) legen nahe, dass Weiterbildungen, die praxisbezogenes Wissen zu spezifischen Themen wie ADHS vermitteln, das Wissen und die Selbstwirksamkeit von Lehrkräften signifikant steigern können. Demnach sollten regelmässige Weiterbildungsangebote zu konkreten Fachthemen angeboten werden.
2. **Erfahrungsbasiertes Lernen:** Franek et al. (2021) und Wray et al. (2022) heben hervor, dass praktische Erfahrungen im Umgang mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf die Kompetenzen der RLP erhöhen. Schulen sollten daher Gelegenheiten für RLP schaffen, solche Erfahrungen zu sammeln, beispielsweise durch Hospitationen oder durch Zusammenarbeit mit SHP.
3. **Am Entwicklungsstand angepasste Weiterbildungsmöglichkeiten:** Greiner et al. (2019) betonen die Wichtigkeit der Anpassung von Weiterbildungen an die individuelle Ausgangslage der Schule. Weiterbildungen sollten am Kompetenzstand der RLP der jeweiligen Schulen anknüpfen, da der Prozess hin zur Inklusion je nach Schule unterschiedlich weit fortgeschritten ist.
4. **Informationsbeschaffung:** Hetmanek et al. (2015) und Greiner et al. (2019) stellen fest, dass RLP häufig nicht wissen, wie sie wissenschaftlich-fundierte Informationen finden können, und auf nicht evidenzbasierte Quellen zurückgreifen. RLP sollten folglich Kompetenzen entwickeln, die eine fundierte Informationsbeschaffung ermöglichen.
5. **Materialgestützte Vermittlung:** Laut Hetmanek et al. (2015) neigen RLP dazu, speziell aufbereitete Materialien zu nutzen. Weiterbildungen sollten daher konkrete Materialien und Unterrichtseinheiten zur Verfügung stellen, die direkt im Unterricht eingesetzt werden können.
6. **Strukturelle Rahmenbedingungen für Kooperation:** Die Entwicklung von Kooperationsfähigkeiten erfordert geeignete strukturelle Bedingungen an Schulen. Beispiele dafür sind Teamteaching Lektionen und feste Austauschgefässe für RLP und SHP (Arndt & Werning, 2016; Greiner et al., 2019; Idel & Korff, 2022; Luder, 2021; Müller & Kuhl, 2021). Die Schaffung solcher Rahmenbedingungen sollte unterstützt werden.
7. **Praktische Erfahrung kombiniert mit Theorie:** Idel & Korff (2022), Kurniawati et al. (2014) und Wray et al. (2022) unterstreichen, dass eine Kombination aus Theorie und praktischer Erfahrung ein effektives Vermittlungsmodell darstellt. Begleitete Trainingszeiten nach Weiterbildungen (Kurniawati et al., 2014) sowie Strukturen, die die Anwendung des Gelernten erleichtern (Idel & Korff, 2022), sind dafür ausschlaggebend.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass RLP in der Schweiz ihre Fähigkeiten im Bereich Sonderpädagogik am besten entwickeln können, wenn sie Weiterbildungen zu spezifischen Themen besuchen, die am Kompetenzstand der Schule anknüpfen bzw. auf den jeweiligen Wissensstand der Lehrkräfte abgestimmt sind, den richtigen Umgang mit Informationsquellen lernen und Theorie effektiv mit praktischer Anwendung verknüpfen, z.B. indem RLP praxisnahe Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen.

8.2 Limitationen

Die Abgrenzung zwischen allgemeinpädagogischem und inklusivem pädagogischem Wissen ist nicht immer eindeutig. Dieser Literaturreview konzentriert sich speziell auf Studien, die inklusionsspezifisches Wissen und Kompetenzen thematisieren. Allgemeines pädagogisches Wissen steht im Rahmen dieser Arbeit nicht im Fokus der Betrachtungen. Forschungsergebnisse unterstreichen jedoch, dass pädagogisches Wissen die Basis für eine adaptive Unterrichtsgestaltung bildet, welche wiederum eine Voraussetzung für effektives Handeln in einem inklusiven Schulsystem ist (Pool Maag & Moser Opitz, 2014). Naturwissenschaftlich talentierte Schüler*innen beschreiben als idealen Unterricht ebenfalls einen Unterricht für alle (Wegner et al., 2020). Dies verdeutlicht die Relevanz allgemeiner pädagogischer Kompetenzen und stellt gleichzeitig eine Limitation dieses systematischen Literaturreviews dar, der nur sonderpädagogische Kompetenzen berücksichtigt.

Das Bestimmen von Studien, die sich spezifisch auf die Arbeit der RLP im Primarschulbereich beziehen, gestaltete sich schwierig. Oft fassten die Studien Ergebnisse von RLP verschiedenster Schulstufen und Schultypen zusammen. Die Ergebnisse können somit nicht eindeutig und ausschliesslich auf RLP der Regelschule auf der Primarstufe zugeordnet werden.

Darüber hinaus kann der systematische Literaturreview lediglich beschreibend die Inhalte der Studien darstellen, ohne quantitative Aussagen über die Bedeutung der verschiedenen Ergebnisse zu treffen (Koch & Ellinger, 2015). Die unterschiedlichen Methodiken der Studien verunmöglichen einen direkten Vergleich.

Ein weiterer begrenzender Faktor ist, dass nicht unbedingt alle relevanten Kompetenzen für RLP in einem inklusiven Schulsystem erforscht und somit in dem Literaturreview abgebildet sind. Pool Maag & Moser Opitz (2014) kritisieren den Mangel an Grundlagenforschung zu inklusivem Unterricht. Die European Agency for Development in Special Needs Education (2012) betont die Notwendigkeit zu klären, welche Kompetenzen für ein inklusives Schulsystem erforderlich sind.

Die in dieser Übersicht ausgewählten Kompetenzen können sich somit lediglich auf die bislang erforschten Kompetenzen stützen und folglich nicht garantieren, dass alle notwendigen Kompetenzen der Praxis umfasst werden.

8.3 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

In einem inklusiven Schulsetting übernehmen die SHP eine wichtige Brückenfunktion, indem sie zwischen den Bereichen der Sonderpädagogik und der Regelpädagogik vermitteln. Die Beratung von RLP durch SHP findet in der Praxis in unterschiedlichen Formen statt, wobei die Beratung nur teilweise explizit als solche gekennzeichnet ist. Oft entsteht die beratende Funktion der SHP auch aus der gemeinsamen Planung des Unterrichts. Der vorliegende systematische Literaturreview bietet eine fundierte Grundlage, an die SHP anknüpfen können, um RLP gezielt auf die Anforderungen und Chancen eines inklusiven Schulsystems vorzubereiten.

Zusätzlich wird deutlich, dass die Vermittlung von sonderpädagogischen Kompetenzen nicht nur durch SHP abgedeckt werden kann, sondern sowohl die Lehrpersonenbildung als auch die fortlaufenden Weiterbildungen eine zentrale Rolle spielen. Diese Bildungsangebote sollten darauf abzielen, die in dem Review identifizierten Kompetenzen zu vermitteln und dabei die benannten idealen Methoden zur Vermittlung dieser Fähigkeiten zu berücksichtigen.

So kann die Qualität der inklusiven Bildung erhöht und sichergestellt werden, dass alle Schüler*innen – unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen – eine optimale Förderung und Unterstützung erhalten.

8.4 Ausblick

In dem Kapitel 'Limitationen' wird hervorgehoben, dass allgemeinpädagogisches Wissen eine wichtige Grundlage für einen inklusiven Unterricht bildet. Es ist daher von Interesse, zukünftig den Fokus von speziellem sonderpädagogischem Wissen zu verlagern, um sich stattdessen einer Pädagogik zu widmen, die allen zugutekommt.

Darüber hinaus spielen länderspezifische Kultur- und bildungssystemische Unterschiede eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Die meisten in der Literaturübersicht zitierten Studien wurden in Deutschland durchgeführt. Hierzu ist es zielführend, zukünftig vermehrt Forschungen zu betreiben, welche die besonderen Bedingungen in der Schweiz berücksichtigen.

Ein vielversprechender Ansatz stellt die Interventionsstudie „Steigerung der Qualität von Unterrichtsinteraktionen in integrativen Regelklassen (SURE)“ dar, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Literaturreviews noch nicht abgeschlossen war. Diese Studie untersucht die Effekte einer videobasierten Weiterbildung für SHP auf die Unterrichtsgestaltung (Simona Altmeyer-Müller, Antognini-Ledergerber & Eberli, 2021).

9 Literaturverzeichnis

- Annelies Kreis, Wick, J., & Carmen Kosorok Labhart. (2013). Kooperation im Kontext der integrativen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf (Prisma). In M. Schüpbach & A. Slokar (Hrsg.), *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tagesschule* (1. Auflage., S. 51–66). Bern: Haupt Verlag.
- Arndt, A.-K. & Werning, R. (2014). *Gute inklusive Schule. Wissenschaftliche Evaluation von Jakob-Muth-Preisträgerschulen. Bericht zu den schulübergreifenden Ergebnissen*. unveröffentlichter Bericht. Hannover.
- Arndt, A.-K. & Werning, R. (2016). Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen im Kontext inklusiver Schulentwicklung. (German). *Zeitschrift für Pädagogik*, 62, 160–174.
- Arnold, K.-H. & Hoffmann, G. (2001). Fragebogen für Kinder (SDQ 6-11). unveröffentlichtes Manuskript, Universität Hildesheim: Institut für Erziehungswissenschaft.
- Arnold, K.-H., Hoffmann, G., Kretschmann, R. & Levin, A. (2001). Fragebogen zur Allgemeinentwicklung. unveröffentlichtes Manuskript, Technische Universität Berlin, Insitut für Erziehungswissenschaften.
- Badstieber, B. & Amrhein, B. (2016). Lehrkräfte zwischen sonderpädagogischen Qualifizierungen und inklusiver Bildung (Zeitschrift für Pädagogik Beiheft). (V. Moser & B. Lütje-Klose, Hrsg.) *Zeitschrift für Pädagogik, Schulische Inklusion*(Beiheft 62).
- Both, F., Schmiedeler, S., Abelein, P. & Schneider, W. (2016). Wirksamkeit eines Workshops für Lehrkräfte über die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), (65), 315–327.
- Bude, H. (2010). Die Kunst der Interpretation (Rororo Rowohlts Enzyklopädie). In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (S. 569–577). Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Bundesrat, S. E. (2016). *Erster Bericht der Schweizer Regierung über die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte der Menschen mit Behinderungen*. (S. 67). Bern.
- Curran, P., Cole, V., Giordano, M., Georgeson, A., Hussong, A. & Bauer, D. (2018). Advancing the Study of Adolescent Substance Use Through the Use of Integrative Data Analysis. *Evaluation & the Health Professions*, 41.

- Edelstein, B. (2013, Juli 23). Das Bildungssystem in Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung. Zugriff am 14.12.2023. Verfügbar unter: <https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland/>
- EDK (Hrsg.). (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- EDK (Hrsg.). (2021). Terminologische Handreichung für künftige Rechtssetzungsprojekte im Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. März 2021 verabschiedet. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- EDK. (2023). Das Bildungssystem Schweiz. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- European Agency for Development in Special Needs Education (Hrsg.). (2012). *Inklusionsorientierte Lehrerbildung: ein Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer*. Odense Brüssel: European Agency for Development in Special Needs Education.
- Fiedler, K., Walther, E., Freytag, P. & Plessner, H. (2002). Judgment biases in a simulated classroom--A cognitive-environmental approach. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 88(1), 527–561. Netherlands: Elsevier Science. <https://doi.org/10.1006/obhd.2001.2981>
- Fischer, C., Rott, D. & Veber, M. (2014). Diversität von Schüler/-innen als mögliche Ressource für individuelles und wechselseitiges Lernen im Unterricht. *Lehren und Lernen, Heterogenität-Individualisierung-Inklusion*(40).
- Florian, L. & Beaton, M. (2018). Inclusive pedagogy in action: getting it right for every child. *International Journal of Inclusive Education*, 22(8), 870–884.
- Florin, M., Lütolf, A. & Wyder, A. (2015). Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren – Ein Forschungsprojekt an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (ZÜRICH) zu Gelingensbedingungen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensstörung –. *Heilpädagogische Forschung*, 41(1).
- Fontana, K. (2022). «Ewiggestrige» gegen «Integrationsfanatiker»: Eine Basler Initiative für Kleinklassen sorgt für Wirbel. *NZZ*.

- Forlin, C., Earle, C., Loreman, T. & Sharma, U. (2011). The Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Revised (SACIE-R) scale for measuring teachers' perceptions about inclusion. *Exceptionality Education International*, 21, 50–65. <https://doi.org/10.5206/eei.v21i3.7682>
- Franek, M., Gausmann, N., Wiedebusch, S. & Maykus, S. (2021). Qualifizierungsbedarfe pädagogischer Lehr- und Fachkräfte im Umgang mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen von Kindern in Grundschulen = Qualification needs of teachers and pedagogical staff in primary schools in handling special needs of children. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 90(2), 90–105. Ernst Reinhardt Verlag. <https://doi.org/10.2378/vhn2021.art16d>
- Gottfried, K., Casale, G., Hennemann, T., Huber, C., Kaspar, K., Spilles, M. et al. (2021). Adaptiver Umgang mit externalisierenden Verhaltensproblemen: Pädagogisches Wissen zu inklusivem Unterricht mit Fokus emotionale und soziale Entwicklung. (German). *Traitement adaptatif des problèmes de comportement d'externalisation: Connaissance pédagogique de l'enseignement inclusif avec un accent sur le développement émotionnel et social. (French)*, 43(2), 260–272.
- Greiner, F., Sommer, S., Czempiel, S. & Kracke, B. (2019). Welches Wissen brauchen Lehrkräfte für inklusiven Unterricht Perspektiven aus der Berufspraxis. *Journal für Psychologie*, (27), 117–142.
- Greiten, S. (2014). Welche Kompetenzen für die Unterrichtsplanung benötigen LehrerInnen an Regelschulen für einen inklusiven, auf individuelle Förderung ausgerichteten Unterricht? Erste Ergebnisse aus einer qualitativ-empirischen Studie. In S. Trumpp, S. Seifried, E.-K. Franz & T. Klauß (Hrsg.), *Inklusive Bildung: Erkenntnisse und Konzepte aus Fachdidaktik und Sonderpädagogik* (S. 107–121). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Hecht, P. & Weber, C. (2020). Inklusionsrelevante Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Einstellungen von Studierenden und Lehrkräften im Berufseinstieg – Entwicklung und Zusammenhänge im Längsschnitt. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 23–41.
- Hess-Klein, C. & Scheibler, E. (2022). *Aktualisierter Schattenbericht: Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Bern: Inclusion Handicap. Zugriff am 12.10.2023. Verfügbar unter: [https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/699/schattenbericht_de_mit-barrierefreiheit-\(1\).pdf?lm=1646212633](https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/699/schattenbericht_de_mit-barrierefreiheit-(1).pdf?lm=1646212633)

- Hetmanek, A., Wecker, C., Kiesewetter, J., Trempler, K., Fischer, M., Gräsel, C. et al. (2015). Wozu nutzen Lehrkräfte welche Ressourcen? *Unterrichtswissenschaft: Zeitschrift für Lernforschung*, 43.
- Heward, W. (2003). Ten Faulty Notions About Teaching and Learning That Hinder the Effectiveness of Special Education. *Journal of Special Education - J SPEC EDUC*, 36, 186–205.
<https://doi.org/10.1177/002246690303600401>
- Horváthová, I. & Finková, D. (2014). Knowledge of Pupils with Special Educational Needs and Inclusion in Teachers at Common Primary Schools. *E-Pedagogium*, (4), 73–78.
- Huber, M. (2023). Integration von verhaltensauffälligen Kindern in der Regelklasse: So wie bisher geht es in Zürich nicht weiter, da sind sich alle einig. Aber damit endet der Konsens. *NZZ*.
- Idel, T.-S. & Korff, N. (2022). „Inklusive Interprofessionalität“ als berufskulturelles Entwicklungsproblem. Perspektiven von Lehrpersonen inklusiver Schulen im Bundesland Bremen. In B. Serke & B. Streese (Hrsg.), *Wege der Kooperation im Kontext inklusiver Bildung* (S. 108–117). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Idel, T.-S., Rabenstein, K. & Ricken, N. (2017). Zur Heterogenität als Konstruktion. In I. Diehm, M. Kuhn & C. Machold (Hrsg.), *Differenz-Ungleichheit-Erziehungswissenschaft: Verhältnisbestimmungen im (Inter-)Disziplinären*. Wiesbaden: Springer VS.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (Psycholehrbuch plus). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- König, J., Gerhard, K., Melzer, C., Rühl, A.-M., Zenner, J. & Kaspar, K. (2017). Erfassung von pädagogischem Wissen für inklusiven Unterricht bei angehenden Lehrkräften: Testkonstruktion und Validierung. (German). *Assessing General Pedagogical Knowledge for Inclusive Teaching (GPK-IT) Among Pre-Service Teachers: Test Construction and Validation. (English)*, 45(4), 223–242.
- Kopmann, H. (2021). Zwischen Anspruch und Alltäglichkeit: Konzeptuelle und unterrichtspraktische Perspektiven auf eine inklusive Diagnostik. *Qfl - Qualifizierung für Inklusion*, (3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25656/01:25442>

- Kracke, B. & Sasse, A. (2019). Qualität im inklusiven Unterricht – erfassen, beschreiben, mit Schulen entwickeln (Netzwerke im Bildungsbereich). In A. Sasse, B. Kracke, S. Czempiel & S. Sommer (Hrsg.), *Schulische Inklusion in der Kommune* (S. 101–115). Münster New York: Waxmann.
- Krämer, S. & Zimmermann, F. (2023). Students with emotional and behavioral disorder and teachers' stereotypes—Effects on teacher judgments. *Journal of Experimental Education*, 91(3), 450–471. United Kingdom: Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/00220973.2021.1934809>
- Kreis, A. (2015). Professionsforschung in inklusiven Settings - Einblick in die Studie KosH (Perspektiven sonderpädagogischer Forschung). In H. Redlich, L. Schäfer, G. Wachtel, K. Zehbe & V. Moser (Hrsg.), *Veränderung und Beständigkeit in Zeiten der Inklusion: Perspektiven sonderpädagogischer Professionalisierung* (S. 25–43). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kreis, A., Wick, J. & Kosorok Labhart, C. (2016). Aktivitätenrepertoires von Regellehrpersonen an inklusiven Schulen – eine Typologie. (German). *Zeitschrift für Pädagogik*, 62, 140–159.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (3., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (2., durchgesehene Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kurniawati, F., De Boer, A. A., Minnaert, A. E. M. G. & Mangunsong, F. (2014). Characteristics of primary teacher training programmes on inclusion: A literature focus. *Educational Research*, 56(3), 310–326. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/00131881.2014.934555>
- Luder, R. (2021). *Integrative Förderung in der Schweiz Eine empirische Studie zur praktischen Umsetzung sonderpädagogischer Unterstützung und Förderung in integrativen Regelklassen in der Schweiz*. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia Legendi der philosophischen Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz). (S. 273). Freiburg (Schweiz): Universität Freiburg.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2015). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (Studienbuchreihe der Pädagogischen Hochschulen Zürich, Luzern und Thurgau) (2., korrigierte Auflage.). Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.
- Mandel, D. (2019). Schulische Integration ist (nicht) machbar – Einstellungen von Zürcher Klassenlehrpersonen zur Wünschbarkeit und Machbarkeit der integrativen Schulform gemäss Zürcher Volksschulgesetz.

- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (10., neu ausg. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Müller, U. B. & Kuhl, P. (2021). Kooperation an inklusiven Schulen: Zur Zusammenarbeit in einer inklusionsbezogenen Fortbildungsreihe und in der schulischen Praxis aus Sicht von Lehrkräften. *Qfl - Qualifizierung für Inklusion*, (3).
- Neumann, J. (2018). Leitfaden für die Erstellung einer Abschlussarbeit als systematische Übersichtsarbeit. Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften Institut für Psychologie. Zugriff am 1.10.2023. Verfügbar unter: https://www.uni-due.de/imperia/md/content/biwi/aopsy/systematische_uebersichtsarbeit-ao.pdf
- Pool Maag, S. & Moser Opitz, E. (2014). Inklusiver Unterricht - grundsätzliche Fragen und Ergebnisse einer explorativen Studie. *Empirische Sonderpädagogik*, 6(2), 133–149.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren: zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung* (Beltz Sonderpädagogik) (1. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Rösler, D. (2023, November 9). Die Präsidentin des Lehrerverbandes sagt: «Es ist absolut legitim, dass Lehrpersonen ein gewisses Unbehagen gegenüber dem integrativen Unterricht äussern». Zugriff am 14.12.2023. Verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/schweiz/die-praesidentin-des-lehrerverbandes-sagt-es-ist-absolut-legitim-dass-lehrpersonen-ein-gewisses-unbehagen-gegenueber-dem-integrativen-unterricht-aeussern-ld.1763723>
- Ruhmland, M. & Christiansen, H. (2016). Konzepte zu Grundlagen von ADHS und Interventionen im Unterricht bei Grundschullehrkräften. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, (63). <https://doi.org/DOI 10.2378/peu2016.art29d>
- Schmidt, M. C. (2016). Dyscalculia ? Maths Difficulties. An Analysis of Conflicting Positions at a Time That Calls for Inclusive Practices. *European Journal of Special Needs Education*, 31(3), 407–421. *European Journal of Special Needs Education*. <https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1163016>

- Schröder, A. & Ritterfeld, U. (2014). Zur Bedeutung sprachlicher Barrieren im Mathematikunterricht der Primarstufe: Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und Reflexion in der (Förder-)Schulpraxis. *Forschung Sprache*, 1, 49–69.
- Sciutto, M., Terjesen, M. & Frank, A. (2000). Teachers' knowledge and misperceptions of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Psychology in the Schools*, 37, 115–122.
[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6807\(200003\)37:2<115::AID-PITS3>3.0.CO;2-5](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6807(200003)37:2<115::AID-PITS3>3.0.CO;2-5)
- Secher Schmidt, M. C. (2016). Dyscalculia ? Maths Difficulties. An Analysis of Conflicting Positions at a Time That Calls for Inclusive Practices. *European Journal of Special Needs Education*, 31(3), 407–421. *European Journal of Special Needs Education*.
<https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1163016>
- Shadish, W. R., Cook, T. D. & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin.
- Sharma, U., Loreman, T. & Forlin, C. (2012). Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 12, 12–21.
- Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1990). *Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park, Calif: Sage Publications.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit „schwierigen“ Kindern: Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Vereinte Nationen. (2023, Januar 30). Abschliessende Bemerkungen zum Initialstaatenbericht der Schweiz. Übereinkommen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen, Vereinte Nationen. Zugriff am 30.1.2023. Verfügbar unter:
[file:///Users/janakeller/Downloads/CRPD%20Abschliessende%20Bemerkungen%20%20zum%20Initialstaatenbericht%20der%20Schweiz%20\(1\).pdf](file:///Users/janakeller/Downloads/CRPD%20Abschliessende%20Bemerkungen%20%20zum%20Initialstaatenbericht%20der%20Schweiz%20(1).pdf)
- Wegner, C., Schmiedebach, M. & Brune, A. (2020). „Imagine, you can design biology classes according to your wishes.“ - Good biology lessons from the perspective of scientifically gifted students. „*Stell dir vor, du darfst Biologieunterricht nach deinen Wünschen gestalten.*“ - *Guter Biologieunterricht aus der Perspektive naturwissenschaftlich begabter Schülerinnen und Schüler.*, (2), 1–19.

Willems, A. S. (2020). Leitfaden: Das Systematische Review. IfE Göttingen, Institut für Erziehungswissenschaft. Verfügbar unter: https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/86db89757b07af3aee23b6b579d262c8.pdf/Leitfaden_Systematisches%20Review_20220510.pdf

Wray, E., Sharma, U. & Subban, P. (2022). Factors influencing teacher self-efficacy for inclusive education: A systematic literature review. *Teaching and Teacher Education*, 117, 1–19. Elsevier Science. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103800>

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1, Formulierung einer Fragestellung nach dem PICO(C)-Schema, in Anlehnung an Neumann (2018)	16
Tabelle 2, Ein- und Ausschlusskriterien, in Anlehnung an Neumann (2018)	17
Tabelle 3, Darstellung der eingeschlossenen Studien, in Anlehnung an Willems (2020)	22
Tabelle 4, Dokumentation der Literaturrecherche, in Anlehnung an Neumann (2018).....	64

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1, Flussdiagramm zur Auswahl des Literatursuchprozesses, in Anlehnung an Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group (2009)	19
Abbildung 3, Klassifizierung von Studien nach ihrem Evidenzgrad (Shadish, Cook, & Campbell, 2002, zitiert nach Neumann, 2018, S. 8)	21
Abbildung 4, Diagramm, Anzahl Studien pro Herkunft	32
Abbildung 5, Diagramm, Angewandte Methodiken der ausgewählten Studien	33
Abbildung 6, Diagramm, Evidenzgrad	35
Abbildung 7, Diagramm, Pädagogische Fachbereiche.....	36

12 Anhang 1: Dokumentation der Literaturrecherche

Tabelle 4, Dokumentation der Literaturrecherche, in Anlehnung an Neumann (2018).

EBSCOhost				
Suchbegriffe	Treffer	Abstract	Text	Eingeschlossene Studien
Teacher knowledge «AND» inclusion or inclusive «AND» primary school or elementary school «NOT» perceptions or attitudes or opinion or belief “NOT” pre-service teachers or teacher candidates or preservice teachers or student teachers	121	32	9	Florian & Beaton, (2018) Franeek, Gausmann, Wiedebusch & Maykus, (2021) Schmidt (2016)
Teacher knowledge «AND» inclusion or inclusive «AND» primary school or elementary school <i>Ergebnisse Eingrenzen: Methodik, Literaturreview</i>	5	2	2	Kurniawati, De Boer, Minnaert & Mangunsong (2014) Wray, Sharma & Subban (2022)
Inklusi* “AND” Lehrpersonen “OR” Lehrkräfte “AND” Wissen “OR” Professionalisierung “NOT” Lehramt* “NOT” Einstellung “NOT” Haltung “AND” Grundschule “OR” Primarschule	94	26	15	Both, Schmiedeler, Abelein & Schneider (2016) Gottfried et al., (2021) Kreis, Wick & Kosorok Labhart, (2016) Wegner, Schmiedebach & Brune, (2020)
Fachportal Pädagogik				
Suchbegriffe	Treffer	Abstract	Texte	Eingeschlossene Studien
Inklusion «und» Lehrpersonen “und” >=2014 <i>Ohne Filter für Peer-Review</i>	107	39	21	Florin, Lütolf & Wyder (2015) Hecht & Weber (2020) Idel & Korff (2022) Kopmann (2021) Krämer & Zimmermann (2023) Müller & Kuhl (2021)
Inklusi* “und” Lehrpersonen «oder» Lehrkräfte «und» >=2014 «und» Wissen «und nicht» Lehramt* «und nicht» Einstellungen «und nicht» Haltung <i>Ohne Filter für Peer-Review</i>	239	55	44	Ruhmland & Christiansen (2016) Schröder & Ritterfeld (2014) Hetmanek, Wecker, Kiesewetter, Trempler, Fischer, Gräsel, Fischer (2015)
Ausserhalb der systematischen Literaturreview gefundene Literatur				
	-	4	4	Arndt & Werning (2016) Greiner, Sommer, Czempel & Kracke (2019) Luder (2021) Pool Maag & Moser Opitz (2014)

13 Anhang 2: Zusammenfassung der einzelnen Studien

13.1 Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen im Kontext inklusiver Schulentwicklung

(Arndt & Werning, 2016)

Die folgende Teilauswertung des grösseren Forschungsprojekts «Gute inklusive Schule» (Arndt & Werning, 2014) untersucht, ob es eine Rolle spielt, ob Sonderpädagog*innen fest an der jeweiligen Schule angestellt sind, was unterrichtsbezogene Kooperation ausmacht, wie das Übernehmen von Fachunterricht durch Sonderpädagog*innen an der Schule diskutiert wird und wie die Rollen von Sonderpädagog*in und Regelschullehrkraft unterschieden werden (Arndt & Werning, 2016).

Vorgehen

Das Forschungsprojekt «Gute inklusive Schule» (Arndt & Werning, 2014), untersuchte anhand von zehn Jakob-Muth-Preisträgerschulen in Deutschland Kriterien und Bedingungen für eine erfolgreiche inklusive Schule. An den zehn Schulen wurden insgesamt 42 verschiedene Akteur*innen wie, Sonderpädagog*innen, Regelschullehrkräfte, Schulleitung und Eltern vorwiegend in Gruppendiskussionen befragt. Die Studie umfasste fünf Primarschulen, vier Gesamtschulen im Sekundarbereich und eine Schule mit beiden Stufen. Dabei standen die Fragen nach dem Schulentwicklungsprozess, der Praxis an der Schule und Kriterien und Bedingungen für eine gute inklusive Schule im Zentrum. «Die Auswertung erfolgte mittels Strategien der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2008; Kuckartz, 2014), ergänzt durch Strategien des offenen Kodierens (vgl. Strauss & Corbin, 1990)» (Arndt & Werning, 2016, S. 163). Folgender Beitrag konzentriert sich insbesondere auf die Kooperation zwischen Regelschullehrkraft und Sonderpädagog*in im Kontext der inklusiven Schulentwicklung (Arndt & Werning, 2016).

Ergebnisse

Die multiprofessionelle Teamarbeit ist an allen untersuchten Schulen vorhanden und stellt ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar. Die Kooperation beeinflusst verschiedene Bereiche positiv: Schulentwicklung, Professionalisierung der Regelschullehrkraft, Entlastung, Unterstützung, Motivation und Arbeitszufriedenheit. Konkret zeigt sich die Umsetzung von Kooperation an den untersuchten Schulen folgendermassen: feste Gefässe zur Teamarbeit sind vorgesehen und die Kooperation zwischen den Akteur*innen der Schule wird gezielt unterstützt und entwickelt. Es erscheint wichtig, dass die Sonderpädagog*innen fest an der Schule angestellt und in die Strukturen der Schule eingebunden sind. So ist sonderpädagogische Beratung jederzeit vorhanden. Zudem entwickeln die Sonderpädagog*innen ein Verständnis für die Strukturen der Schule. Die Festanstellung an den Schulen erleichtert es den Sonderpädagog*innen eine Beziehung zu den Schüler*innen aufzubauen und die Verantwortung wird eher von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog*in gemeinsam getragen. Das gemeinsame Tragen von Verantwortung wird an allen Schulen hervorgehoben. Verschiedene Schulen beschreiben, wie sich das Rollenverständnis der SHP verändert hat. Anfangs nahm sie eine assistierende Rolle zur Regelschullehrkraft ein. Ein Teil

der Schulen beschreibt dann, wie sich die Sonderpädagog*in aus einer Unzufriedenheit heraus dafür einsetzte, Fachunterricht zu übernehmen und so ein anderes Rollenverständnis von der Regelschullehrkraft verlangt. Zwei Schulen heben trotz positiver Bewertung der Kooperation allgemein die Problematik von unklaren Aufgabenbereichen bei unterschiedlichem Lohn hervor. Das Klären von Rollen erfordert einen fortwährenden Prozess. Verschiedene Schulen widmen sich dieser Klärung im Rahmen der Schulentwicklung, zum Teil auch mit externer Hilfe, indem beispielsweise verschiedene gemeinsame Unterrichtstechniken erarbeitet wurden. Alle Schulen heben die Relevanz eines guten binnendifferenzierten Unterrichts hervor und setzen vorwiegend auf die Förderung innerhalb der Klasse. Wenn die Beschulung ausserhalb der Klasse gewählt wird, hat das nicht nur den Grund homogene Gruppen zu beschulen, um beispielsweise ein Senken der Laustärke im Klassenzimmer herbeizuführen. Die Schulen betonen die individuellen Voraussetzungen der Schüler*innen als Ausgangslage für die Unterrichtsgestaltung. Es wird beschrieben, wie ein höherer Anteil an personellen Ressourcen, das flexiblere Wechseln zwischen verschiedenen Rollen möglich macht. Es zeigt sich, dass auch bei verhältnismässig wenig doppelbesetzten Stunden eine intensive gemeinsame Vorbereitung stattfindet. Die fachliche Versiertheit der Sonderpädagog*in spielt eine Rolle bei ihrem Einsatz. Manche Schulen entscheiden sich dazu, die Sonderpädagog*in in ihren studierten Unterrichtsfächern einzusetzen, währenddem andere auf Kontinuität setzen in dem sie vor allem auf gleichbleibende Teams und Lerngruppen fokussieren. In dem Sonderpädagog*innen Fachunterricht übernehmen, stärken sie ihre Rolle als Regelschullehrkraft und übernehmen Verantwortung für die ganze Klasse. Für Sonderpädagog*innen kann das Wechseln zwischen den verschiedenen Rollen anstrengend sein. Auch findet dieser Fachunterricht häufig nicht in einer Doppelbesetzung statt und Sonderpädagog*innen können ihrer Aufgabe nach individueller Förderung nicht nachkommen. Doppelbesetzungen fallen häufig aufgrund von Vertretungsunterricht aus. Manche Sonderpädagog*innen und Regelschullehrkräfte berichten, dass sie viel voneinander lernen können. Ein intensiver Austausch im Team ist notwendig, um die einzelnen Schüler*innen im Auge zu behalten. Viele Schulen sähen gerne Veränderungen im Studium zur Regelschullehrkraft und wünschen sich, dass unter anderem die Kooperation mehr ins Zentrum rückt (Arndt & Werning, 2016).

13.2 Wirksamkeit eines Workshops für Lehrkräfte über die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Both, Schmiedeler, Abelein & Schneider, 2016)

In der vorliegenden Studie wird die Auswirkung eines Workshops zum Thema ADHS auf das Wissen, Unsicherheitsurteile, Fehlannahmen und Selbstauskünfte von Lehrkräften in Deutschland untersucht (Both et al., 2016).

Vorgehen

In drei äquivalenten Workshops wurden theoretische Informationen zu ADHS sowie pädagogisch-didaktische Ansätze präsentiert. Der Workshop bestand aus einem einstündigen Impulsreferat und einer einstündigen Gruppenarbeit, in der die Teilnehmenden konkrete Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit ADHS besprachen. An den Workshops nahmen 44 Lehrkräfte verschiedener Schularten (Grund- und Mittelschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium) und Schulstufen (Primarstufe 43.9%, Sekundarstufe 43.9%, Förderschule 12.2%) teil. Zur Messung der Effektivität des Workshops wurde eine verkürzte Version der Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale (Sciotto, Terjesen & Frank, 2000) verwendet. Diese misst nicht nur das tatsächliche Wissen der Lehrkräfte, sondern auch Unsicherheitsurteile und Fehlannahmen. Alle Personen, die den Workshop besucht hatten, nahmen an der Prätestung teil. Direkt nach dem Workshop wurde eine Post-Testung durchgeführt, bei der 41 Personen (93,2%) den Fragebogen beantworteten. Beim Follow-up nach drei Monaten beteiligten sich 26 Personen (56,8%) an der Befragung. Zusätzlich zum Fragebogen sollten die Lehrkräfte mittels einer siebenstufigen Likert-Skala angeben, wie sie ihr Wissen zu ADHS einschätzen und aus acht Vorschlägen auswählen, welche Ratschläge sie Eltern von Kindern mit ADHS geben würden (Both et al., 2016).

Ergebnisse

Zusammenfassend zeigt die Studie, dass die Wissenssteigerung der Lehrkräfte nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig nach dem Workshop signifikant war. Dies verdeutlicht, dass mit geringem Aufwand durch einen kurzen Workshop ein stabiler Wissenszuwachs erreicht werden kann. Auch eine deutliche Reduktion der Unsicherheitsurteile („Weiss-Nicht-Angaben“) wurde festgestellt. Obwohl die Anzahl der Fehlannahmen insgesamt konstant blieb, zeigte die Untersuchung auf der Ebene der einzelnen Testitems, dass sich insbesondere bei im Seminar behandelten Themen Fehlannahmen reduzierten. Die Reduktion von Fehlannahmen unterstreicht insgesamt die Bedeutung von ADHS-Workshops, um sicherzustellen, dass Lehrkräfte auf korrekte Informationen zurückgreifen und keine falschen Annahmen treffen, die sich negativ auf den Umgang mit betroffenen Kindern oder ihre Empfehlungen an Eltern auswirken könnten. «Die Lehrkräfte schätzten ihr Wissen im Anschluss an den Workshop signifikant höher ein als zuvor, wobei dieser Effekt auch im Follow-up stabil blieb» (Both et al., 2016, S. 324). Lehrkräfte scheinen sich also durch die Workshops langfristig im Umgang mit Schüler*innen mit ADHS kompetenter zu fühlen. Dies könnte auf erste Erfolgserlebnisse durch die Umsetzung in der Praxis der in den Workshops erlernten Techniken zurückzuführen sein (Both et al., 2016).

13.3 Inclusive pedagogy in action: getting it right for every child (Florian & Beaton, 2018)

Die Feldstudie geht der Frage nach, wie die Selbsteinschätzung der Schüler*innen genutzt werden kann um das Lernen verbessern (Florian & Beaton, 2018).

Vorgehen

Teil des Projekts waren drei Klassen in Grossbritannien, die über den Zeitraum von zwei Jahren begleitet wurden. Zwei 'reception classes' mit Kindern zwischen vier und fünf Jahren und eine 'primary class' mit Kindern zwischen sieben und acht Jahren. Bei der Auswertung werden die Daten der Primarklasse fokussiert, da diese Lehrperson die grössten Veränderungen während der Studie durchlief. Der Datensatz umfasst Feldnotizen, Videomaterial, halbstrukturierte Interviews mit Schüler*innen über ihr Lernen, gemeinsame Reflexionen zwischen Lehrperson und Forscher*innen und aufgezeichnete Diskussionen zwischen Lehrpersonen, Schüler*innen und Forscher*innen. Die Lehrpersonen waren Teil des Auswahlprozesses für die in die Auswertung einbezogenen Materialien. Die Ergebnisse bilden Beispiele ab, die zeigen, wie die Lehrperson die Selbsteinschätzungen der Schüler*innen nutzen kann, um einen inklusiven Unterricht zu gestalten (Florian & Beaton, 2018).

Ergebnisse

Schüler*innen gaben an, zu verstehen, warum Lehrpersonen gewisse Entscheidungen treffen. Gleichzeitig äusserten sie sich frustriert darüber, den Lernprozess nicht mitgestalten zu können. Versuche von Schüler*innen den Unterricht mitzugestalten, werden oft als Anzweiflung der Autorität und der pädagogischen Kompetenz seitens der Lehrperson aufgefasst. Lehrpersonen scheinen es als ihren Auftrag zusehen, für das Lehren, Lernen und Bewerten verantwortlich zu sein und sind wenig bereit diesen Auftrag gemeinsam mit den Schüler*innen aufgrund derer Selbstreflexion zu erfüllen. Auch die Lehrperson in der Studie war von diesem Bild der Lehrperson geprägt. Sie beschrieb, wie sie es einerseits als gewinnbringend erlebte, den Unterricht gemeinsam mit den Schüler*innen zu gestalten und andererseits unsicher ist, ob sie die Anforderungen des Curriculum zu langsam erfüllt und die Schulleitung und die anderen Lehrpersonen ihr Vorgehen nicht gutheissen. Das Verhalten der Lehrperson veränderte sich im Verlauf der Studie in Folge der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Handeln bezogen auf die Selbsteinschätzungen der Schüler*innen. Indem sie akzeptierte, dass die Schüler*innen in der Lage sind, wichtige Informationen zu ihrem Lernen beizutragen, lehnte sie die Vorstellung von Wissen als einseitige Weitergabe ab. Sie fragte die Schüler*innen wöchentlich, wie sie am besten lernen können und adaptierte darauf aufbauend den Unterricht. Die Selbsteinschätzung der Schüler*innen zu ignorieren, zeigte sich als mögliche Ausgangslage für Verhaltensauffälligkeiten. Ein Schüler spielte während dem Unterricht mit einer Murmel und löste die Aufgaben nicht. Er argumentierte, dass er die Aufgaben nicht gelöst hatte, weil er das Thema bereits verstand. Demnach hätte er am Unterricht partizipiert, wenn dieser an seinen individuellen Lernstand angeknüpft hätte (Florian & Beaton, 2018).

13.4 Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren (Florin, Lütolf & Wyder, 2015)

Die Untersuchung geht folgender übergeordneten Fragestellung nach: «Wodurch zeichnet sich der Unterricht von Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen bzw. mit Förderbedarf im emotionalen und/oder sozialen Bereich integrieren, in didaktischer und interaktiver Hinsicht aus» (Florin et al., 2015, S. 6)?

Vorgehen

Die untersuchte Stichprobe setzt sich aus 40 Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten aus 20 Regelklassen der vierten bis sechsten Primarschulstufe in der Schweiz zusammen. Die Auswahl erfolgte durch die Lehrpersonen, die zwei Kinder ihrer Klasse vorschlugen. Beobachtet wurde jeweils eine Gruppe bestehend aus einer Lehrperson und zwei Kindern. Die Beobachtung erstreckte sich über vier Unterrichtseinheiten, woraus sich insgesamt 80 Unterrichtseinheiten ergaben. Da immer zwei Kinder pro Klasse beobachtet wurden, ergaben sich 1390 Zeiteinheiten à 5 Minuten (2 mal 695 Minuten), die in die Auswertung einfließen. In einem Zeitprotokoll wurde alle fünf Minuten der Unterricht daraufhin überprüft, ob bestimmte Verhaltensweisen oder Kriterien vorlagen oder nicht. Die im Zeitprotokoll beschriebenen Verhaltensweisen und Kriterien basierten auf Textors Arbeit (2007). Um zu ermitteln, wie gut Lernende mit einer Verhaltensstörung im Unterricht integriert sind, wurden die Schüler*innen mittels einer gekürzten Version des Fragebogens «Freundschaften und Wohlfühlen in der Schule» (Preuss-Lausitz, 2005) befragt. Mittels des «Fragebogen zur Allgemeinentwicklung» (Arnold, Hoffmann, Kretschmann & Levin, 2001) wurde die Entwicklung des Schüler*innenverhalten im Unterricht festgehalten. Die Verhaltensauffälligkeit wurde einerseits durch die Lehrperson mithilfe der deutschen Fassung des «Strength and Difficulties Questionnaire» (Arnold & Hoffmann, 2001) und andererseits von den Schüler*innen eingeschätzt (Florin et al., 2015).

Ergebnisse

Die Studienergebnisse zeigen, dass die untersuchten Lehrpersonen vorwiegend einen traditionellen Unterrichtsansatz verfolgen, der auf vorgegebenen Aufgaben und Lehrpersonenvorträgen basiert. Offene und kooperative Unterrichtsformen sind weniger verbreitet und in mehr als der Hälfte der Unterrichtszeit erfolgt keine Differenzierung. Bei differenziertem Unterricht wird jedoch oft auf ein breites Spektrum an Differenzierungsformen zurückgegriffen. «Die Strukturiertheit und Klarheit des Unterrichts wird vor allem über die Nennung von Zielen und Inhalten verfolgt. Eine frühzeitige Ankündigung von Übergängen oder eine Ergebnissicherung am Ende einer inhaltlichen Phase werden kaum eingesetzt» (Florin et al., 2015, S. 19). Die Lehrpersonen unterrichten in erster Linie auf anleitende Weise und weniger ko-konstruktiv, und positive Verstärkungen des Verhaltens kommen selten zum Einsatz. Die Analyse auf der Ebene der Schüler*innen zeigt, dass etwa zwei Drittel der beobachteten Zeiteinheiten von den Schüler*innen Verhalten gezeigt wird, dass sich auf die Aufgaben bezieht. Allerdings tritt in knapp der Hälfte dieser Zeit begleitend störendes oder ruhiges, nicht aufgabenbezogenes Verhalten auf. Die Lehrpersonen scheinen erfolgreiches Klassenmanagement zu betreiben, da die Klassen insgesamt als ruhig wahrgenommen werden (Florin et al., 2015).

Aus den Regressionsmodellen erweist sich ein Unterricht als günstig, der nach dem Niveau/Schwierigkeitsgrad oder nach dem Arbeitsort/-platz differenziert ist, in dem nicht zu häufig Unterstützungsleistungen in der Klasse gegeben werden oder Interventionen/Störungskontrollen erfolgen, und der strukturiert ist. Ebenso ist eine sachorientierte Haltung der Lehrperson bedeutend. Unterricht im Klassenverband oder Einzelarbeit erweist sich in der Untersuchung als geeigneter für die Förderung von aufgabenbezogenem Verhalten als kooperationsoffene Einzel- oder Gruppenarbeit. Offene Unterrichtsformen (Werkstatt-/Stationenarbeit und Projekt-/ Freiarbeit) können aufgabenbezogenes Verhalten begünstigen, ebenso die Arbeit an einer vorgegebenen Aufgabe. Wochenplanarbeit hingegen fördert eher störendes Verhalten. (Florin et al., 2015, S. 20)

Lehrpersonen benötigen die Kompetenz, einen gut strukturierten, klaren Unterricht zu halten und Verhaltensstörungen vorzubeugen. Konkret leitet die Studie sechs Empfehlungen ab: einfache gut strukturierte Arbeitsarrangements, Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad (gleichzeitiger Einsatz mehrerer Differenzierungsformen ist zu vermeiden), transparente Ziele, leise erfolgte Interventions- und Störungskontrollen, gezielter und sparsamer Einsatz von Unterstützungsangeboten, sachorientierte Haltung anstelle einer ungeduldigen oder übertrieben durch Wertschätzung geprägten Haltung (Florin et al., 2015).

13.5 Qualifizierungsbedarfe pädagogischer Lehr- und Fachkräfte im Umgang mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen von Kindern in Grundschulen (Franek, Gausmann, Wiedebusch & Maykus, 2021)

Die zentralen Fragestellungen dieser Studie fokussieren darauf, wie Lehr- und Fachkräfte in Grundschulen mit den vielfältigen Förder- und Unterstützungsbedarfen von Kindern umgehen, welchen zusätzlichen Wissens- und Kompetenzbedarf sie sich dabei wünschen und auf welche Erfahrungen sie in diesem Kontext zurückgreifen können (Franek et al., 2021).

Vorgehen

Mittels eines Fragebogens wurde erhoben, wie Lehr- und Fachkräfte an 103 Grundschulen in Deutschland mit den Anforderungen umgehen, welche die individuellen Förder- und Unterstützungsbedarfe der Schüler*innen an sie stellen. Der Fragebogen umfasst neben allgemeinen soziodemografischen Informationen, wie Alter und Geschlecht der Lehr- und Fachkräfte sowie deren Berufserfahrung und Aufgabe an der Schule, spezifische Fragen zur individuellen Förderung. Diese konzentrieren sich auf die Erfahrungen und Bedürfnisse im Umgang mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen von Kindern. Es wurden 191 Lehrkräfte und 78 Fachkräfte (pädagogische Mitarbeiter*innen, sonderpädagogische Fachkräfte, Schulbegleitungen, Schulsozialarbeiter*innen und pädagogische Fachkräfte mit sonstigen Funktionen) an 103 Schulen zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 mittels des anonymisierten Fragebogens befragt (Franek et al., 2021).

Ergebnisse

Die Befragten geben an, dass sie bereits Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Schüler*innen am Schulalltag teilnehmen können und regelmässig ihre eigene Einstellung gegenüber Kindern mit Förder- oder Unterstützungsbedarfen reflektieren. Regelmässig finden Gespräche im Team zur Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen statt. Trotzdem wird ein Bedarf an zusätzlicher Unterstützung bezüglich des Umgangs mit der Heterogenität der Kinder deutlich, da sich weniger als die Hälfte der Lehr- und Fachkräfte in diesem Zusammenhang sicher fühlen. Auch das gerechte Handeln in heterogenen Gruppen bereitet einem Teil der Befragten Schwierigkeiten. Nur ein Sechstel gibt an, dass es ihnen leichtfällt, allen Schüler*innen gerecht zu werden. Ein Vergleich zwischen Lehrkräften und Fachkräften zeigt, dass Lehrkräfte angeben, stärker durch den Umgang mit der Heterogenität der Kinder in der Grundschule gefordert zu sein als Fachkräfte. Fachkräfte empfinden es als leichter, in heterogenen Gruppen gerecht zu handeln, fühlen sich sicherer im Umgang mit der Vielfalt der Kinder und kommen besser mit Kindern mit herausforderndem Verhalten zurecht.

Insgesamt äussern die Befragten den Wunsch nach mehr Wissen bezüglich der Bedürfnisse von Kindern, die sie derzeit an ihrer Schule unterrichten. Der Bedarf an Fachwissen konzentriert sich besonders auf den Umgang mit Kindern, bei denen eine wahrgenommene Entwicklungsauffälligkeit oder -verzögerung (64,9% "Trifft eher zu" und "Trifft vollkommen zu"), Verhaltensauffälligkeiten (65,4% "Trifft eher zu" und "Trifft vollkommen zu") und Lernbeeinträchtigungen (60,9% "Trifft eher

zu" und "Trifft vollkommen zu") vorhanden ist. Des Weiteren wünschen sich die Befragten zusätzliche Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit Kindern, die emotionale oder soziale Entwicklungsauffälligkeiten zeigen (64,4% "Trifft eher zu" und "Trifft vollkommen zu"), mit Kindern, die Entwicklungsauffälligkeiten oder -verzögerungen aufweisen (56,4% "Trifft eher zu" und "Trifft vollkommen zu") und im Bereich der individuellen Förderung von Kindern im Allgemeinen (53,3% "Trifft eher zu" und "Trifft vollkommen zu").

33,7% der Befragten gaben an, bereits Erfahrungen in der Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf gesammelt zu haben, bevor sie damit anfangen, an einer Schule zu arbeiten. Unter den Personen, die bereits zu Beginn ihrer Tätigkeit im Schuldienst auf diese Vorerfahrungen zurückgreifen konnten, waren mehr Fach- als Lehrkräfte. Die individuellen Bedarfe nach zusätzlichen Kompetenzen der Befragten scheint durch die Existenz von Vorerfahrungen im Umgang mit Kindern mit besonderem Förder- oder Unterstützungsbedarf bedingt zu sein. Es zeigt sich, dass Lehr- und Fachkräfte mit Vorerfahrungen in einigen Bereichen weniger Bedarf äussern (Franek et al., 2021).

13.6 Adaptiver Umgang mit externalisierenden Verhaltensproblemen: Pädagogisches Wissen zu inklusivem Unterricht mit Fokus emotionale und soziale Entwicklung (Gottfried, Casale, Hennenmann, Huber, Kaspar, Spilles, Strauss, König., 2021)

Die Studie hat das Ziel einerseits zu ermitteln, ob das Testinstrument GPK-IT-SEL reliable Aussagen machen kann und ob in der Auswertung ein Unterschied zwischen Regelschul- und Förderschullehrkräften sichtbar wird (Gottfried et al., 2021).

Vorgehen

Der GPK-IT-SEL wurde aufbauend auf dem GPK-IT (König et al., 2017) entwickelt. «Im Unterschied zum GPK-IT, der kein sonderpädagogisches Spezialwissen umfasst, wird mit dem GPK-IT-SEL die Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung externalisierender Verhaltensprobleme (ADHS und Aggression) fokussiert» (Gottfried et al., 2021, S. 246). Der Test teilt das Wissen für den Fachbereich in Diagnose und Intervention auf. Diagnose beinhaltet Wissen zu Lernprozessen, Dispositionen, Unterschieden und methodisches Wissen zu Diagnostik. Zur Intervention zählt Wissen zu Klassenführung, Strukturierung und Wissen zu Individualisierung/Binnendifferenzierung. Die Items für den Fragebogen wurden einer Literaturrecherche entnommen. Die Items wurden durch wissenschaftliche Expert*innen aus dem Team geprüft und modifiziert und abschliessend mit dem bereits bestehenden GPK-IT abgeglichen, um Wiederholungen zu vermeiden. Der Fragebogen wurde mit 71 Items an 151 Regelschul- und Förderschullehrkräften in Deutschland erprobt. Anschliessend wurden weitere Items aufgrund der Sicherstellung von Trennschärfe der Items sowie inhaltlicher Relevanz entfernt und es blieben 36 Items übrig. Mit den 36 Items wurde schliesslich die hier beschriebene Studie durchgeführt. Während der Auswertung wurden weitere vier Items entfernt, deren Trennschärfe zu anderen Items nicht gegeben war. So blieben nach der Auswertung 32 Items übrig, die als relevant eingeschätzt wurden. «Die Relevanzeinschätzung der verbleibenden 32 Items durch Expert*innen ist im Durchschnitt hoch ($M = 3.4$, $SD = .39$). Dieses Ergebnis kann als Beleg für die Inhaltsvalidität des Tests gewertet werden» (Gottfried et al., 2021, S. 265). Der fertige Paper-Pencil-Test wurde anschliessend mit 355 Lehrkräften (82.8 % Regelschullehrkräfte und 17.2 % Förderschullehrkräfte) durchgeführt (Gottfried et al., 2021).

Ergebnisse

Der standardisierte Test erweist sich grundsätzlich als reliabel um Wissen zu inklusivem Unterricht mit Fokus emotionale und soziale Entwicklung von Regelschul- und Förderschullehrkräften zu ermitteln. Zum Teil konnte eine etwas niedrige Item-Diskriminierung festgestellt werden. Das könnte daran liegen, dass die Lösungshäufigkeiten für einige Items zu tief oder zu hoch ausfallen.

Es konnte festgestellt werden, dass die Gruppe der Förderschullehrkräfte jedes Item eher richtig beantworten als die Regelschullehrkräfte. Die Förderschullehrkräfte haben demnach hinsichtlich Wissen und Erfahrungen zu inklusivem Unterricht mit Fokus emotionale und soziale Entwicklung einen Vorsprung gegenüber den Regelschullehrkräften (Gottfried et al., 2021).

13.7 Welches Wissen brauchen Lehrkräfte für inklusiven Unterricht?

(Greiner, Sommer, Czempiel & Kracke, 2019)

Die Studie geht der Frage nach, welches Wissen Lehrkräfte im Umgang mit Inklusion als relevant erachten. Ferner wird untersucht, inwiefern der Schultyp (Gymnasium, Gesamtschule, Grundschule) und der Entwicklungsstand der Schule hinsichtlich Inklusion die Antworten der Lehrkräfte beeinflusst (Greiner et al., 2019).

Vorgehen

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Teildatensatz aus einem abgeschlossenen Forschungsprojekt in Deutschland verwendet (Kracke & Sasse, 2019). Die Auswertung konzentrierte sich auf die Frage nach den notwendigen Wissensbeständen für den gemeinsamen Unterricht. Hierfür wurden 53 Interviews von Lehrkräften aus 22 verschiedenen Schulen analysiert. Unter den 53 Personen waren verschiedene Lehrkräfte, darunter Grundschullehrkräfte (16), Regelschullehrkräfte (8), Gymnasiallehrkräfte (13) und Sonderpädagog*innen (16).

Ein Kategoriensystem, bestehend aus fünf deduktiven Kategorien, wurde aus der Theorie (Fischer, Rott & Veber, 2014, European Agency for Development in Special Needs Education, 2012, König et al., 2017) abgeleitet. Diese Kategorien umfassten Wissen über Zusammenarbeit, Diagnostik, Adaption des Unterrichts, sonderpädagogische Förderschwerpunkte und unterrichtsfachspezifisches Wissen. Das Kategoriensystem wurde nach einer Probecodierung überarbeitet und um weitere Kategorien erweitert: Wissen über, familiären Hintergrund, rechtliche Grundlagen, Informationsbeschaffung und das gemeinsame Unterrichten.

Die Überprüfung der Intercoderreliabilität zeigte eine zufriedenstellende Übereinstimmung von 85% bis 100% bei allen Kategorien. Die Analyse des gesamten Datenmaterials erfolgte durch die Technik der inhaltlichen Strukturierung (Mayring, 2010) und führte zu einer quantifizierten Ergebnisaufbereitung (Greiner et al., 2019).

Ergebnisse

«Die Ergebnisse zeigen, dass die aus der Forschungsliteratur abgeleiteten Wissenskategorien (u.a. Fischer et al. 2014) auch von den in der Praxis tätigen Lehrkräften im Hinblick auf die Gestaltung inklusiven Unterrichts genannt und als notwendig erachtet werden» (Greiner et al., 2019, S. 133). Viele Facetten dieser Kategorien wurden jedoch von Lehrkräften nicht explizit erläutert.

Der Fokus beim Wissen über Diagnostik lag hauptsächlich auf der Statusdiagnostik, wohingegen Themen wie Lernprozesse und methodisches Wissen lediglich flüchtig genannt wurden. Das Wissen über Kooperation wurde häufig problemorientiert dargestellt, mit Unsicherheiten bezüglich Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Grundschullehrkräfte hoben die Kategorie Wissen über rechtliche Grundlagen hervor, möglicherweise aufgrund gehäufte sonderpädagogischer Abklärungsverfahren, um personelle Ressourcen im Grundschulbereich zu generieren. Das Wissen über fachdidaktische Adaption wurde besonders von Lehrkräften an fortgeschrittenen Schulen genannt, wobei die Betonung auf der Anpassung von Unterrichtsmethoden und Materialien lag. Praktiker*innen betrachteten das Wissen über Informationsbeschaffung als wichtig. Teilweise und

identifiziert fortgeschrittene Lehrkräfte nannten die Kategorie Informationsbeschaffung doppelt so oft wie Berufseinsteiger*innen. Das Wissen über sonderpädagogische Förderschwerpunkte wurde von Lehrkräften aller Schulformen als relevant erachtet.

Die Ergebnisse bieten konkrete Ansatzpunkte für die Lehrkräftebildung. Es wird empfohlen, den Wissenserwerb in allen Kategorien zu fördern, insbesondere die Kooperation in fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen zu betonen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die spezifische Ausgangslage einer Schule wichtig ist, um bedarfsgerechte Lehrpersonenweiterbildungen anzubieten (Greiner et al., 2019).

13.8 Inklusionsrelevante Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Einstellungen von Studierenden und Lehrkräften im Berufseinstieg – Entwicklung und Zusammenhänge im Längsschnitt (Hecht & Weber, 2020)

Die Fragen der Studie konzentrieren sich darauf, wie sich inklusionsrelevante Lehrer-Selbstwirksamkeitskompetenzen (LSWK) und Einstellungen von Studierenden während ihrer Ausbildung entwickeln, wie sie sich von Lehrkräften in ihren ersten Dienstjahren unterscheiden, und ob inklusionsrelevante Einstellungen die LSWK vorhersagen oder umgekehrt (Hecht & Weber, 2020).

Vorgehen

Ab 2012 wurde die Einstellung und LSWK bezogen auf Inklusion von Studierenden und später Lehrkräften in Österreich erfasst. Angefangen beim Start des ersten Semesters bis zum vierten Berufsjahr, wurden die Befragungen mit einem Abstand von jeweils ein bis zwei Jahren durchgeführt. So zeigt sich, wie sich die Einstellung und die LSWK mit dem Fortschreiten des Studiums und später mit der steigenden Berufserfahrung verändert. Es nahmen angehende Primarschullehrkräfte, Sekundarstufenlehrkräfte und Sonderschullehrkräfte teil. Manche Bildungsakteur*innen wurden zu mehreren Zeitpunkten befragt, manche nicht. Dementsprechend können manche Ergebnisse aufeinander bezogen werden und andere nicht. Insgesamt nahmen 2246 Studierende und Lehrkräfte an einem oder mehreren Befragungen teil. Für die Messungen wurden die Skalen Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education – Revised SACIE-R (Forlin, Earle, Loreman & Sharma, 2011) und Teacher Efficacy for Inclusive Practice TEIP (Sharma, Loreman & Forlin, 2012) genutzt. Abschliessend wurden sie mittels der integrativen Datenanalyse (Curran, Cole, Giordano, Georgeson, Hussong, & Bauer 2018) analysiert (Hecht & Weber, 2020).

Ergebnisse

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Lehrpersonen entwickeln sich je nach Kompetenz unterschiedlich. Im Umgang mit störendem Verhalten nimmt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung während des Studiums zu. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zur interdisziplinären Kooperation hingegen, nimmt im Verlauf des Studiums ab. Hinsichtlich der individuellen Unterrichtsgestaltung bleibt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung mehr oder weniger konstant. Die Zunahme der Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Umgang mit störendem Verhalten kann mit positiven Praxiserfahrungen erklärt werden, die sich durch das erlernte Wissen im Studium mehren. Hecht & Weber (2020) stellen sich dann aber die Frage, wieso die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen hinsichtlich individueller Unterrichtsgestaltung nicht zunimmt. Es könnte sein, dass sich Interventionen bei störendem Verhalten schneller als wirksam zeigen, als die Gestaltung eines individuellen Unterrichts und dass sich die Selbstwirksamkeitsüberzeugung hinsichtlich individueller Unterrichtsgestaltung deshalb nicht steigert. Der Rückgang an Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zur interdisziplinären Kooperation könnte mit fehlenden Handlungsfeldern in der Praxis erklärt werden.

Mit zunehmender Berufserfahrung steigt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Lehrpersonen allgemein (Hecht & Weber, 2020).

13.9 Wozu nutzen Lehrkräfte welche Ressourcen? (Hetmanek, Wecker, Kieseewetter, Trempler, Fischer, Gräsel, Fischer 2015)

Die vorliegende Untersuchung ermittelt, welche Ressourcen von Lehrkräften im Schulalltag als nützlich erachtet werden und in welchen Praxiszusammenhänge sie diese Ressourcen verorten (Hetmanek et al., 2015).

Vorgehen

An der Studie nahmen 25 Lehrkräfte unterschiedlicher Schultypen aus Deutschland teil. Zwei Lehrkräfte unterrichteten an einer Grundschule. Dreizehn an einem Gymnasium, fünf an Sekundarschulen und vier an Berufsschulen. Zwei geschulte Lehramtskandidatinnen führten die Interviews durch, indem sie sich als angehende Berufseinsteigerinnen vorstellten und eine beratende Gesprächssituation schufen, um möglichst authentische Einblicke in den Berufsalltag zu erhalten. Die strukturierten Interviews folgten einem ausführlichen Leitfaden mit vier Themenbereichen: «1) Tätigkeiten und Sichtweisen im Arbeitsalltag, 2) Denken bei der Planung von Unterricht, 3) Wissenschaftliches Denken im Arbeitsalltag und 4) mögliche Beiträge der Forschung zum Arbeitsalltag» (Hetmanek et al., 2015, S. 197). Der Leitfaden umfasste insgesamt 18 Einzelfragen, ergänzt durch flexible Zusatzfragen, und betonte die Aufforderung der Lehrkräfte, reale Episoden aus ihrem Arbeitsalltag zu teilen. Die Beantwortung der Fragestellungen erfolgte durch eine inhaltsanalytische Auswertung, die sich an der qualitativen Inhaltsanalyse orientiert. Nach wiederholter Durchsicht des Materials wurden Listen mit erwarteten Typen von Ressourcen und Praxiszusammenhängen erstellt. Anschliessend wurde das gesamte Material unter Verwendung des finalen Codiersystems kodiert und den Dimensionen Ressourcen oder Praxiszusammenhänge zugeordnet (Hetmanek et al., 2015).

Ergebnisse

Die Hauptergebnisse zeigen, dass Lehrkräfte seltener auf fachwissenschaftliche Ressourcen oder allgemeine Medien zurückgreifen, sondern speziell aufbereitete Materialien, wie Begleitmaterial zu Schulbüchern oder vorbereitete Unterrichtseinheiten bevorzugen. Auch bildungswissenschaftliche Forschungsergebnisse werden häufig genannt. Dabei ist zu beachten, dass dieser Code sehr grosszügig vergeben wurde und es unter anderem ausreicht, wenn die Lehrkraft beliebige in ihrer subjektiven Wahrnehmung relevante Forschungsergebnisse nennt.

Die Analyse zur Frage, in welchen Praxiszusammenhängen Lehrkräfte Forschungsergebnisse als nützlich betrachten, zeigt, dass die Verbindung von bildungswissenschaftlichen Forschungsergebnissen mit der methodischen Unterrichtsgestaltung selten vorkommt. Dies wird durch die Autor*innen der Studie aus der Perspektive einer evidenzbasierten Praxis als enttäuschend gewertet. Stattdessen wird der Bereich problematischer Lernvoraussetzungen, insbesondere ADHS, als besonders relevant genannt. Es fällt auf, dass Lehrkräfte oft keine spezifischen Praxiszusammenhänge für die Anwendung der Forschungsergebnisse angeben, trotz behaupteter Relevanz. Weiter wird deutlich, dass die Verantwortung zur Umsetzung von als wichtig erachteten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie etwa zu Lernstrategien oder den negativen Effekten von Computerspielen, direkt an die Schüler*innen weitergegeben werden. «Es scheint im professionellen

Selbstverständnis mancher Lehrkräfte nicht verankert zu sein, aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen für das eigene professionelle Handeln als Lehrkraft zu ziehen» (Hetmanek et al., 2015, S. 204). Lehrkräfte erwarten, dass die Lernenden nach der Information selbst Konsequenzen für ihr Handeln ziehen (Hetmanek et al., 2015).

13.10 ‘Inklusive Interprofessionalität’ als berufskulturelles Entwicklungsproblem. Perspektiven von Lehrpersonen inklusiver Schulen im Bundesland Bremen (Idel & Korff, 2022)

Die Studie untersucht, welche Auswirkungen verfügbare Ressourcen auf die Möglichkeiten der unterrichtsbezogenen Kooperation, gemeinsamen Planung und die Rollenverteilung der Lehrpersonen haben. Der Fokus liegt auf den Formen der Gestaltung und den Problemen, die beim Zusammenwirken von Lehrpersonen auftreten (Idel & Korff, 2022).

Vorgehen

Grundlage dieser Arbeit, sind zwei Expertisen, die einmal im Jahr 2019 und einmal im Jahr 2021 durchgeführt wurden und aufeinander aufbauen. Grundlage für die erste Expertise sind Gruppendiskussionen mit Klassen- und Jahrgangsteams, Teams der Sonderpädagogik sowie Schulleitungen aus 6 Oberschulen im Bundesland Bremen. Insgesamt nahmen 120 Personen an der ersten Expertise teil. Die zweite Expertise weite sich auf Bildungsakteur*innen des Gymnasiums, der Berufsschule und der Grundschule aus. Die zweite Expertise basiert auf Aussagen von 80 Akteur*innen, darunter 65 Lehrpersonen. Anschliessend wurden die Interviews mittels der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012) ausgewertet. Die beiden Teilstudien nehmen aufeinander Bezug und sind dazu gedacht, gemeinsam betrachtet zu werden (Idel & Korff, 2022).

Ergebnisse

Die Lehrperson mit sonderpädagogischer Kompetenz ist in ihrer neuen Rolle damit konfrontiert, die Funktion der Klassenlehrperson verloren zu haben. Konkret bedeutet das, dass sie pädagogische Autonomie verloren hat und an sie Verantwortung delegiert wird. Umgekehrt ist die Klassenlehrperson nicht mehr allein im Klassenzimmer und muss die Verantwortung für die Klasse mindestens teilweise teilen. Die Rollenfindung ist nicht primär professionsabhängig zu denken. Vielmehr wird die Rollenfindung durch Teamstrukturen und -prozesse geleitet. Kooperation ist nicht gegeben, sondern stellt eine Entwicklungsarbeit für Lehrpersonen mit als auch ohne sonderpädagogische Expertise dar. In den Gruppendiskussionen ist die Enttäuschung über fehlende Kooperationszeiten und im Stundenplan eingeplante Kooperationsgelegenheiten deutlich. Erforderlich für eine strukturelle Implementierung von Kooperation sind z.B. Teamteaching-Lektionen und Kooperationsstunden (Idel & Korff, 2022).

13.11 Zwischen Anspruch und Alltäglichkeit: Konzeptuelle und unterrichtspraktische Perspektiven auf eine inklusive Diagnostik

(Kopmann, 2021)

Die Studie ermittelt, wie Lehrkräfte Diagnostik einsetzen und wie sie Diagnostik verstehen (Kopmann, 2021).

Vorgehen

Befragt wurden 125 Lehrkräfte in Deutschland. Während dem 91% das Studium zur Grundschullehrkraft absolviert haben, verfügen die restlichen 9% über ein Studium in Sonderpädagogik für den Sekundarbereich oder haben einen Master im Bereich der Erziehungswissenschaften oder eine Ausbildung zur Erzieher*in. Den Lehrkräften wurden Fallvignetten zu Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Alter von acht bis neun Jahren vorgelegt. Die Vignetten portraitierten die Schüler*innen sowohl mit ihren Stärken als mit ihren Schwächen. Die Lehrkräfte wurden anschliessend an das Lesen der Fallvignetten, aufgefordert, Fördermöglichkeiten für die in den Fallvignetten portraitierten Schüler*innen zu generieren. Mittels der inhaltlichen Strukturierung (Mayring, 2010) wurden die Antworten der Lehrkräfte ausgewertet. Genauer beleuchtet wurden die Antworten, die der Diagnostik oder Didaktik zugeordnet werden. Die Antworten wurden der diagnostischen Kompetenz, didaktischen Kompetenz, Klassenführungskompetenz oder Sachkompetenz (fachliches und sonderpädagogisches Wissen) zugeordnet. Die Antworten im Bereich der Diagnostik wurden in zwei Subkategorien unterteilt: Diagnose oder Festmachen von sonderpädagogischem Förderbedarf durch andere Fachpersonen (Sonderpädagog*in, Ärzt*in, Psycholog*in) oder Lernverlaufsdagnostik der Lehrkraft (Kopmann, 2021).

Ergebnisse

Am häufigsten wurde Antworten genannt, die sich didaktischen Kompetenzen zuordnen lassen (710 Nennungen). Gefolgt von Aussagen zu Kompetenzen der Klassenführung (397 Nennungen). Die Sachkompetenz wurde äusserst selten genannt (10 Nennungen) und dann im Zusammenhang mit dem Wunsch nach sonderpädagogischen Weiterbildungsmöglichkeiten. Diagnostische Kompetenzen wurden mit 53 Nennungen eher selten angesprochen. Die Äusserungen stammen von 34 Lehrkräften. Eine Mehrheit der befragten RLP ging demnach nicht auf diagnostische Kompetenzen ein. Wenn Diagnostik erwähnt wird, dann vor allem Statusdiagnostik, die durch andere Expert*innen durchgeführt wird. Lernverlaufsdagnostik wird kaum angesprochen. Vermutlich wird sie aber dennoch durchgeführt aber nicht als solche erkannt (Kopmann, 2021).

13.12 Students with emotional and behavioral disorder and teachers' stereotypes—Effects on teacher judgments (Krämer & Zimmermann, 2023)

Die Studie analysiert, wie die Zuschreibung einer bestimmten Kategorie bzw. eines Labels an Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung (ESE) die Art und Weise beeinflusst, in der Lehrpersonen deren Leistungen beurteilen. Weiter geht sie der Frage nach, ob Stereotypen der Lehrpersonen bezüglich ESE eine mögliche Beziehung zwischen dem ESE-Label und Leistungsbeurteilung beeinflussen (Krämer & Zimmermann, 2023).

Vorgehen

Die Stichprobe bestand aus 102 Lehrpersonen, die an fünf verschiedenen Sekundarschulen und einer Grundschule in Deutschland unterrichteten. Die Studie verwendete das 'simulated classroom paradigm' (Fiedler, Walther, Freytag & Plessner, 2002), um Urteile der Lehrpersonen in einer schulähnlichen Situation zu untersuchen. In der simulierten Klasse interagierten die teilnehmenden Lehrpersonen am Computer mit virtuellen Schüler*innen während einer Schulstunde. In diesem durch die Forscher*innen simulierten Klassenzimmer wurden den Teilnehmenden Informationen zu Schüler*innen präsentiert, darunter Fotos, Namen, Hobbys, Alter sowie Angaben zu sonderpädagogischem Bedarf (z.B. ESE). Die Schüler*innen lösten Aufgaben und die teilnehmenden Lehrpersonen mussten ihre Leistungen beurteilen. Für die Beurteilung hatten die Lehrpersonen Zugang zu den während des Unterrichts gezeigten Antworten der Schüler*innen sowie zu zusätzlichen Informationen über die Schüler*innen (Krämer & Zimmermann, 2023).

Ergebnisse

Es zeigte sich ein negativer Effekt vom ESE-Label auf den geschätzten Prozentsatz korrekter Antworten und auf die Noten. Leistungen von Schüler*innen mit ESE werden demnach im Vergleich zu Schülern ohne ESE unterschätzt. Solche Unterschätzungen können einerseits darauf zurückzuführen sein, dass Lehrpersonen ESE absichtlich in ihre Urteile einbeziehen. Andererseits kann die Integration von ESE in Urteile auch unbewusst erfolgen. Dies ist besonders in dieser Studie ersichtlich, da die Unterschätzung auch hinsichtlich des geschätzten Prozentsatzes korrekter Antworten auftrat, der sehr eng mit der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit einer korrekten Antwort eines Schülers übereinstimmen sollte. Noten bieten einen grösseren Spielraum für die Einbeziehung von Aspekten, die nicht eng mit der Leistung verbunden sind, daher könnten sie eher mit einer absichtlichen negativen Beurteilung in Verbindung gebracht werden. In der Studie zeigte sich jedoch nicht, dass das ESE-Label einen stärkeren negativen Effekt auf Noten als auf den geschätzten Prozentsatz korrekter Antworten hatte. Angesichts dieser Feststellung könnte die Einbeziehung von ESE in Noten und den geschätzten Prozentsatz korrekter Antworten ähnlichen unbewussten Mechanismen folgen (Krämer & Zimmermann, 2023).

13.13 Aktivitätenrepertoires von Regellehrpersonen an inklusiven Schulen – eine Typologie (Kreis, Wick & Kosorok Labhart, 2016)

Die Typologie geht der Frage nach, welche Aktivitäten inklusiver Förderung Lehrpersonen ausführen.

Vorgehen

An der Studie haben 96 Regellehrpersonen und 30 Schulische Heilpädagog*innen aus 15 Primarschulen teilgenommen. Die Studie ist eine Teilstudie der SNF Studie (Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität) die in der Schweiz von 2011 bis 2013 durchgeführt wurde (Kreis, 2015). Für die Teilstudie haben 50 Regellehrpersonen die Vorgaben erfüllt. Das heisst, sie haben eine Woche lang ein Onlinejournal mit vorgegebenen Fragen zu ihren alltäglichen Aktivitäten ausgefüllt, dieses anschliessend kommunikativ validiert und um Aktivitäten ergänzt, die im weiteren Verlauf vom Schuljahr auftreten. Die prototypischen Aktivitäten wurden unterteilt in Diagnostik/Abklärung, Förderung, Besprechung und Beratung. In Gruppeninterviews wurden die im Onlinejournal festgehalten prototypischen Aktivitäten mit den teilnehmenden Regellehrpersonen besprochen und erweitert (Kreis et al., 2016).

Ergebnisse

Fast alle der teilnehmenden Regellehrpersonen gaben an, Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf in der Klasse zu fördern. Drei Regellehrpersonen gaben an, dass die Förderung vorwiegend ausserhalb vom Klassenzimmer stattfindet. Mehr als die Hälfte berichtete, dass die Förderung manchmal ausserhalb des Klassenzimmers stattfindet. Die Regellehrpersonen scheinen sich demnach bereits mehrheitlich flexibel für oder gegen eine Beschulung im oder ausserhalb des Klassenzimmers für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf zu entscheiden und somit auf die individuellen Gegebenheiten und Voraussetzungen, die ein Kind mitbringt zu reagieren

Systematische Diagnostik und Abklärungen gehören traditionell in den Aufgabenbereich Schulischer Heilpädagog*innen und nicht der Regellehrpersonen. Nicht alle an der Studie teilnehmenden Regellehrpersonen, waren im gleichen Masse in die Erstellung und Umsetzung von Förderplänen involviert. Besprechungen ob spontan oder vereinbart, wird von der Mehrheit als prototypische Aktivität aufgeführt. Das kann eine Basis für koordinierte und geplante Förderung der Schüler*innen sein, stellt diese jedoch nicht sicher. Beratung als prototypische Aktivität wurde kaum explizit genannt. Nach Kreis et al. (2016) könnte das daran liegen, dass Ressourcen fehlen und es an einer konkreten, professionellen Auffassung von Beratung fehlt. In einem anderen Teil der Studie nannten Schulische Heilpädagog*innen sowie die Regellehrpersonen das Bedürfnis nach Beratung (Kreis et al., 2016).

13.14 Characteristics of primary teacher training programmes on inclusion: a literature focus (Kurniawati, De Boer, Minnaert & Mangunsong, 2014)

Die Studie untersucht Bestandteile verfügbarer Lehrpersonenweiterbildungsprogramme zur Inklusion von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf im regulären Grundschulunterricht und bewertet zudem die Effektivität dieser Programme (Kurniawati et al., 2014).

Vorgehen

Diese Untersuchung präsentiert einen systematischen Literaturreview zu Publikationen aus den Jahren 1994 bis 2014, welche die Wirksamkeit diverser Weiterbildungsprogramme im Kontext inklusiver Bildungseinrichtungen evaluieren. Eine Recherche in der Datenbank «EBSCO host Complete», unter Verwendung von Schlüsselbegriffen wie "teacher", "educator", in Verbindung mit "training", "disabilities", "inclusion", "inclusive education", "impairment", "special educational needs", "children with special needs" und "disorder", führte zu 2077 Ergebnissen. Nach einer gründlichen Prüfung von 29 Studien wurden dreizehn für die detaillierte Analyse ausgewählt. Studien, die Lehrpersonen an Sonderschulen oder solche, die nicht unmittelbar Weiterbildungsprogramme für Lehrpersonen thematisierten, wurden ausgeschlossen. Ein durchgehendes Merkmal der einbezogenen Studien ist die relativ kurze Dauer der Fortbildungsprogramme. Des Weiteren stützen sich die meisten der untersuchten Studien auf die Selbstevaluationen der Lehrpersonen (Kurniawati et al., 2014).

Ergebnisse

Weiterbildungsprogramme, die gezielt auf spezifische Bedürfnisarten oder Beeinträchtigungen abgestimmt waren, zeigten eine höhere Effektstärke. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass es vorteilhafter ist, Lehrkräften spezialisierte Unterrichtsstrategien und -materialien nahezubringen, anstelle von breitgefächerten unspezifischen Ansätzen. Die Erkenntnisse legen nahe, dass effektivere Trainings langfristig konzipiert sein sollten und Lehrpersonen direkt in der praktischen Umsetzung im Klassenzimmer unterstützen müssen. Es wurde beobachtet, dass ohne kontinuierliches Feedback und begleitende Trainingsangebote nach Abschluss eines Programms das erworbene Wissen signifikant nachliess. Somit erwiesen sich einmalige Trainings ohne spätere Auffrischung als weniger wirkungsvoll. Dies führt zu dem Verständnis, dass die Effektivität von Weiterbildungsmassnahmen durch nachfolgende, angemessene Unterstützung signifikant gesteigert werden kann. Während Studierende, die an den Trainings teilnahmen, nach dem Abschluss eine positivere Einstellung zur Inklusion zeigten, war bei bereits im Beruf stehenden Lehrkräften das Gegenteil der Fall. Dies deutet darauf hin, dass Lehrkräfte im Berufsalltag durch die neu erworbenen Fähigkeiten die mit Inklusion verbundenen Herausforderungen stärker wahrnehmen (Kurniawati et al., 2014).

13.15 Integrative Förderung in der Schweiz

Eine empirische Studie zur praktischen Umsetzung sonderpädagogischer Unterstützung und Förderung in integrativen Regelklassen in der Schweiz (Luder, 2021)

Die Studie «Integrative Förderung in der Schweiz – IFCH» hat zum Ziel, die verschiedenen Aspekte der praktischen Umsetzung sonderpädagogischer Förderung im inklusiven Schulsystem der Schweiz zu untersuchen. Die Untersuchung fokussiert sich auf verschiedene Aspekte: Organisation und Durchführung der integrativen sonderpädagogischen Förderung mit dem Schwerpunkt multiprofessionelle Zusammenarbeit, praktische Implementierung der Förderung in der Schulpraxis und die Effekte der ergriffenen Massnahmen auf Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Luder, 2021).

Vorgehen

Um die oben beschriebenen Forschungsbereiche zu untersuchen, wurde ein multimethodisches Forschungsdesign mit quantitativen und qualitativen Elementen verwendet (mixed-methods-approach). Die Stichprobe bestand aus 208 Schulen, 3669 Personen (70.3% Lehrpersonen 7.8% Heilpädagog*innen, 6.3% pädagogisch-therapeutische Fachpersonen, 2% Schulleitung, 13.7% andere) und 458 Fördersituationen.

Im Rahmen des ersten Erhebungszeitpunktes (vor dem Start des dritten Schuljahres auf der Primarstufe) wurde eine quantitative Datenerhebung durchgeführt. Diese Sammlung beinhaltete das Erfassen der Förderplanungen, eine schriftliche Befragung der jeweiligen Fallverantwortlichen sowie eine schriftliche Erhebung auf der Ebene der einzelnen Schulen. Zusätzlich fand eine Inhaltsanalyse von schulrelevanten Dokumenten statt, welche die rechtlichen und administrativen Vorgaben umfasste. Basierend auf den gewonnenen Daten wurde anschliessend eine Teilstichprobe von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen mathematisches Lernen und/oder in der Sprache bestimmt. Die Kinder dieser ersten Teilstichprobe absolvierten zu zwei Zeitpunkten (Anfang und Ende drittes Schuljahr) einen standardisierten Schultest zu Mathematik und/oder Sprache. Aus der ersten Teilstichprobe wurde eine zweite Teilstichprobe generiert, die am vierten Messzeitpunkt einer Detailanalyse unterzogen wurde. Die Detailanalyse beinhaltete qualitative Interviews an den Schulen mit den involvierten Personen, anamnestischen Falldokumentationen und Unterrichtsbeobachtungen (Luder, 2021).

Ergebnisse

Die Untersuchung der sonderpädagogischen Konzepte auf kommunaler und schulischer Ebene zeigt eine breite Palette von möglichen Umsetzungs- und Organisationsformen für die integrative sonderpädagogische Förderung. Trotz dieser Vielfalt lassen sich bestimmte idealtypische Organisationsformen identifizieren, die in der Praxis häufig umgesetzt werden und sich bezüglich integrativer Förderung zu bewähren scheinen. Beispiele dafür sind Teamteaching zur Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Klassenteams, die aus Lehrpersonen und Heilpädagog*innen bestehen, sowie Fördergruppen oder Förderzentren.

Die Kooperation wurde als emotionale Unterstützung und Entlastung durch geteilte Verantwortung wahrgenommen und die Akteur*innen erlebten sich als selbstwirksamer. Gleichzeitig bedeutet sie für die Beteiligten mehr zeitlichen Aufwand. Organisatorische Herausforderungen stellten Grenzen für die Zusammenarbeit dar. «Als Stabilitätsfaktoren für Integrative Förderung im Team werden personell konstante Teams, geklärte gegenseitige Rollenerwartungen sowie eine Konstanz in der Schulführung genannt. Mangelnde Ressourcen werden dagegen oft als Problem erwähnt» (Luder, 2021, S. 249). Eine Rollenklärung zwischen Heilpädagog*innen und Lehrpersonen, flexible und bedarfsgerechte Zuteilung sowie effektive Verwaltung der vorhandenen Ressourcen, sind demnach entscheidend, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Häufig wurde beobachtet, dass die Klassenlehrpersonen hauptsächlich für die Unterrichtsplanung verantwortlich sind, während Heilpädagog*innen sich auf die Unterstützung und Förderung einzelner Schüler*innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen konzentrieren.

Die Qualität der persönlichen Beziehungen zwischen den beteiligten Fachleuten ist massgebend. «Grenzen von Kooperation zwischen SHP und RLP zeigen sich etwa bei Konkurrenz zwischen den Personen sowie unterschiedlich gelebter Bestimmungsmacht, die den gemeinsamen Auftrag durch Fixierung auf feste Rollenverständnisse erschweren» (Luder, 2021, S. 249). Dies unterstreicht die immense Bedeutung der gegenseitigen Klärung dieser Aspekte, da sie eine wesentliche Voraussetzung für professionelle Kooperation sind. Andererseits kann die Bedeutung persönlicher Beziehungen auch kritisch betrachtet werden, da sie in einem Widerspruch zu den professionellen Anforderungen an die Kooperation von Fachleuten steht.

Die Interviews verdeutlichen eine breite Palette von informellen und formellen Kooperationsformen. Es ist bemerkenswert, wie formale Kooperationsstrukturen in bestimmten Fällen spontan aus informellen Praktiken heraus entstehen. Im Kontrast zu den von den Interviewten als wertvoll und unterstützend empfundenen bottom-up-Strukturen stehen einige top-down organisierte Kooperationsformen, die teilweise als weniger unterstützend aufgefasst wurden.

Hinsichtlich der individuellen Unterstützung im Unterricht zeigte sich ein Spannungsfeld zwischen integrativen Ansätzen innerhalb des Klassenunterrichts und separierenden Formen ausserhalb des Klassenzimmers. In bestimmten Situationen sind Schulische Heilpädagog*innen eigentlich von der Effektivität und Angemessenheit von Einzel- oder Kleingruppen-Settings überzeugt. Jedoch empfinden sie durch den aktuellen Diskurs zur Inklusion einen gesellschaftlichen Druck zur Implementierung integrativer Ansätze innerhalb des Klassenunterrichts. Wenn individuelle Förderung in Einzel- oder Kleingruppen-Settings umgesetzt wird, erleben Heilpädagog*innen einen hohen Legitimationsdruck, da diese vor dem Hintergrund als nicht inklusiv erscheinen könnten. Ein weiteres Spannungsfeld besteht zwischen der Gefahr Schüler*innen zu stigmatisieren und ihrem Recht auf Unterstützung. Besonders zum Tragen kommt dieses Spannungsfeld in Abklärungen, die für das Sprechen von Ressourcen zu Gunsten des Kindes nötig sind.

Eine hohe Vielfalt in den Vorgehensweisen zur Förderplanung und -umsetzung wurde betont, wobei viele Beteiligte angaben, intuitiv vorzugehen. «Der Grad der Standardisierung in der Umsetzung integrativer Förderplanung und Förderung kann dagegen als marginal bezeichnet werden und die Vielfalt bei den entsprechenden Vorgehensweisen als sehr gross» (Luder, 2021, S. 243). Die

Orientierung am aktuellen Schulstoff der Klasse dominierte oft die inhaltliche Ausrichtung der Förderung. Förderplanungsgespräche mit den Eltern werden tendenziell als herausfordernd wahrgenommen (Luder, 2021). «Einiges deutet darauf hin, dass die Eltern dabei oft weniger als Kooperationspartner, sondern eher als zu überzeugendes Gegenüber wahrgenommen werden. Die Eltern werden von der Schule teilweise eher als Teil des Problems denn als Ressource gesehen [...]» (Luder, 2021, S. 241,242).

13.16 Kooperation an inklusiven Schulen: Zur Zusammenarbeit in einer inklusionsbezogenen Fortbildungsreihe und in der schulischen Praxis aus Sicht von Lehrkräften (Müller & Kuhl, 2021)

Die Studie zielt darauf ab, die Qualität und Entwicklung der Kooperation innerhalb des Fortbildungsprogramms JIB zu erfassen, insbesondere wie diese Kooperation zwischen Lehrkräften, pädagogischem Personal, Eltern und Schüler*innen zur Erreichung schulischer Entwicklungsziele beiträgt und sich im Laufe der Zeit entwickelt (Müller & Kuhl, 2021).

Vorgehen

Das Schulentwicklungsprogramm JIB, initiiert von der Deutschen Schulakademie, fand zwischen 2014 und 2016 in seiner ersten Runde statt, wobei fünf ausgezeichnete Schulen des Deutschen Schulpreises teilnahmen. Diese Schulen wurden anschliessend zu Leitern der zweiten Runde im Jahr 2017, wobei sie ihre an jeweils fünf weitere Schulen weitergaben. Die Schulen wurden jeweils durch zwei Lehrkräfte sowie eine Schulleitungsperson vertreten. Ziel des Programms war es, durch Reflexion über Einstellungen und den Austausch von Erfahrungen die Professionalisierung der Lehrkräfte hinsichtlich inklusiver Bildung zu fördern. JIB bestand aus acht zweitägigen Modulen, die Themen wie die Vielfalt in der Bildung und die Vernetzung der Schulen umfassten und durch Zirkelleiter begleitet wurden.

Die wissenschaftliche Evaluation von JIB wurde über die zweite Runde von 2017 bis 2020 mit einem Mixed-Method-Ansatz durchgeführt. Dabei wurde 2018 in jedem Zirkel hospitiert und ein Fragebogen zur Bewertung der Fortbildungsqualität eingesetzt (Teilstudie 1, 24 Schulen davon 8 Grundschulen). Zusätzlich wurden die Schulentwicklungsziele und ihre Umsetzung 2018 und 2019 erfasst (Teilstudie 2, 23 Schulen), und eine Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität im Kollegium durchgeführt (Teilstudie 3, 126 Lehrkräfte an 20 Schulen). In diesem Beitrag werden die kooperationsbezogenen Ergebnisse aus diesen Teilstudien vorgestellt (Müller & Kuhl, 2021).

Ergebnisse

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass verschiedene Formen, das Kollegium einzubeziehen und das Vorhandensein von Teamstrukturen, bei der Umsetzung der Entwicklungsziele der JIB-Fortbildungsreihe durch die teilnehmenden Schulen Anwendung fanden.

Die Herausforderungen in Bezug auf inklusive Bildungssettings bleiben jedoch bestehen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass während des JIB-Programms keine signifikanten Veränderungen in der Kooperation mit dem pädagogischen Personal zu verzeichnen waren, was die bestehenden Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit in inklusiven Settings unterstreicht. Konflikte um Verantwortlichkeiten zwischen verschiedenen Berufsgruppen könnten hierbei eine Rolle spielen. Im Gegensatz dazu zeigte sich eine positive Entwicklung in der Zusammenarbeit mit Eltern und im Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses. Um die gewonnenen Erkenntnisse in die inklusive Schulpraxis zu integrieren, ist es wichtig, feste Zeiten für multiprofessionelle Kooperation festzulegen und eine systematische Begleitung, ähnlich wie im Schulentwicklungsprogramm JIB, zu etablieren. Dies kann beispielsweise durch Steuergruppen erfolgen, die sowohl aktuelle Themen als auch

langfristige Schulentwicklungsziele regelmässig und gezielt reflektieren. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Schulleitung eine zentrale Rolle bei der Unterstützung und Umsetzung dieser Massnahmen spielen sollte, um einen effektiven Transfer in die Schulpraxis zu gewährleisten. Ausserdem könnte sich die Gestaltung der JIB-Fortbildungsreihe mit schulübergreifendem Austausch und Expert*innenvorträgen als förderlich für die Umsetzung der Schulentwicklungsziele erwiesen haben, indem sie einen Transfer der Fortbildungsinhalte in die Praxis erleichterte (Müller & Kuhl, 2021).

13.17 Inklusiver Unterricht – grundsätzliche Fragen und Ergebnisse einer explorativen Studie (Pool Maag & Moser Opitz, 2014)

Die Studie konzentriert sich darauf zu erforschen, auf welche Weise Klassenlehrpersonen und Förderlehrkräfte gemeinsam inklusiven Unterricht umsetzen und welche Schwierigkeiten dabei auftreten (Pool Maag & Moser Opitz, 2014).

Vorgehen

Mittels eines explorativen Vorgehens wurden Unterrichtsbeobachtungen mit mündlichen Befragungen kombiniert. In den Interviews standen verschiedene Teilfragen im Fokus: Die erste Teilfrage richtete sich darauf, wie Klassenlehrpersonen mit der Heterogenität der Schüler*innen umgehen und welche konkreten Differenzierungsmassnahmen sie dabei umsetzen. Die zweite Teilfrage zielte darauf ab, zu ermitteln, ob im inklusiven Unterricht gemeinsames Lernen eingesetzt wird oder ob Planarbeit und individuelle Förderung überwiegen. Die dritte Teilfrage bezog sich auf das Konzept von Förderung, das von Förderlehrpersonen verfolgt wird, und ob sie sich auf 'faulty notions' (Heward, 2003) oder empirische Evidenz stützen. Heward (2003) verwendet den Begriff 'faulty notions' um auf bestimmte Annahmen und Überzeugungen bezüglich der optimalen Förderung von Schüler*innen, insbesondere mit besonderem Bildungsbedarf hinzuweisen, die möglicherweise gut gemeint, aber letztendlich nicht zielführend sind. Die vierte Teilfrage zielte darauf ab, die wahrgenommenen Herausforderungen aus Sicht von Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen im inklusiven Unterricht zu identifizieren und mögliche Unterstützungsbedarfe aufzuzeigen. Die letzte Teilfrage thematisierte die Gestaltung der Zusammenarbeit sowie die Verteilung von Aufgaben und Rollen zwischen Klassen- und Förderlehrperson.

Befragt wurden 14 Kooperationsteams (Klassenlehrperson und Förderlehrperson) der Primarstufe in fünf Schweizer Kantonen. Die Befragung basierte auf den oben beschriebenen Fragen, die konkret auf eine beobachtete Unterrichtssequenz Bezug nahm. Die beobachtete Unterrichtssequenz beinhaltet je nach Situation entweder gemeinsam verantworteten Unterricht oder je eine durch die Förderlehrkraft und eine durch die Regellehrpersonen verantwortete Schulstunde. Im Durchschnitt werden pro Klasse zwei bis drei Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf unterrichtet. Ein Drittel dieser Schüler*innen erhalten individuell festgelegte Ziele, und die Bewertung erfolgt anhand von Individualnormen.

Die Anzahl Klassen, die eine Förderlehrperson betreut variieren stark. So ist eine Förderlehrperson für 12 Klassen zuständig, wobei einer anderen Förderlehrperson 18 Stunden für eine Klasse zugeteilt wurden.

Die Daten wurden in vier Schritten mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) aufbereitet. Die Interviews der Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen wurden entlang des Gesprächsverlaufs codiert, wobei zusätzlich zu den Hauptkategorien (Interviewfragen) induktive Subkategorien aus dem Datenmaterial abgeleitet wurden. Als zweites wurden die Perspektiven der Klassen- und Förderlehrpersonen verglichen, um gruppenbezogene Themen zu identifizieren. Der dritte Schritt umfasste die Reduktion des Datenmaterials im Sinne des 'abduktiven Schlusses' (Bude, 2010) indem Forschende Mehrdeutigkeiten im Datenmaterial behandelten und zuvor Getrenntes

wieder zusammenführten. Der letzte Auswertungsschritt beinhaltete eine vergleichende Fallanalyse, basierend auf der heterogenen Stichprobe (Pool Maag & Moser Opitz, 2014).

Ergebnisse

Sowohl die Klassen- als auch die Förderlehrkräfte nennen Herausforderungen, die auf Spannungsfelder der Inklusionspraxis hinweisen und verschiedene Einflussvariablen umfassen: Rahmenbedingungen, die Einstellung der Klassenlehrpersonen zur Inklusion, die Umsetzung von optimaler Förderung und die Zusammenarbeit der Lehrkräfte. Diese Faktoren beeinflussen die Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen. (Pool Maag & Moser Opitz, 2014, S. 145)

Klassenlehrpersonen verwendeten vielfältige Differenzierungsmassnahmen und betonten die Herausforderung, allen gerecht zu werden. In Klassen, in denen Schüler*innen verschiedener Altersstufen gemeinsam unterrichtet wurden, erschien die Anpassung des Unterrichts an unterschiedliche Bedürfnisse selbstverständlicher. «Oft wird Planarbeit realisiert, jedoch nicht auf seine Eignung für Lernende mit besonderem Förderbedarf hinterfragt. Die Differenzierung erfolgt in der Regel mit drei Leistungsniveaus» (Pool Maag & Moser Opitz, 2014, S. 144).

Die Förderlehrpersonen thematisierten die Vor- und Nachteile von klassenintegrierten und separierten Fördersituationen sowie Lernen am gleichen Gegenstand. Auf der einen Seite wurde darauf aufmerksam gemacht, dass integriertes Arbeiten in den Klassen Stigmatisierungseffekte vermeiden kann. Auf der anderen Seite wurde die Gefahr von Vergleichen von Leistungen beim integrierten Arbeiten in der Klasse benannt, die ein geringeres Selbstkonzept bezogen auf Leistung bei den Schüler*innen zur Folge haben kann.

Die Perspektive auf das Lernen am gemeinsamen Gegenstand unterscheidet sich zwischen Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen. Während die Klassenlehrpersonen alles, was inner- und ausserhalb der Klassenzimmerwände geschieht, als "gemeinsames Lernen" bezeichnen, fragen sich die Förderlehrpersonen, wie im gemeinsamen Unterricht optimal individuell gefördert werden kann. Diese Frage stellt die Vereinbarkeit von effektivem und inklusivem Unterricht in Frage. Optimale individuelle Förderung bezieht sich gemäss der Förderlehrpersonen mehrheitlich auf sozial-emotionale Aspekte. Diese 'faulty notions' (Heward, 2003) könnten Auswirkungen auf die Entwicklung der Lernenden haben und sind daher interessant für weitere Untersuchungen.

Die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen schränkt den Handlungsspielraum der Förderlehrpersonen für inklusive und adaptive Fördermassnahmen erheblich ein. Es ist abhängig von den Anzahl Lektionen, die eine Förderlehrperson in der Klasse verbringt, ob die sonderpädagogische Förderung innerhalb des Klassenverbands oder ausserhalb stattfindet. Bei drei Lektionen oder weniger entscheiden sich die Förderlehrpersonen eher für eine separative Förderung als bei zehn bis fünfzehn Lektionen (Pool Maag & Moser Opitz, 2014).

13.18 Konzepte zu Grundlagen von ADHS und Interventionen im Unterricht bei Grundschullehrkräften (Ruhmland & Christiansen, 2016)

Die Studie untersucht in einem offenen Antwortformat explorativ das vorhandene Wissen und die Überzeugungen von Grundschullehrkräften bezüglich ADHS. Dabei wird geprüft, ob bei den Lehrkräften wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu ADHS vorhanden sind (Ruhmland & Christiansen, 2016).

Vorgehen

Befragt wurden 112 Lehrkräfte aus 16 Grundschulen des Stadtgebiets Hannovers.

Der verwendete Fragebogen erfasst neben individuellen Faktoren (demografische Angaben, Einschätzung der Belastung im Unterrichten, Herkunft des Wissens zu ADHS, Anzahl Kinder pro Klasse) die subjektive Einschätzung (beliefs) der Anzahl an Kindern mit ADHS pro Klasse sowie die Anzahl an Kindern mit diagnostizierter ADHS (knowledge). (Ruhmland & Christiansen, 2016, S. 4)

Anschliessend wurde mittels offener Fragen verschiedene Faktoren zu ADHS erfragt: typisch erachtete Verhaltensweisen und Symptome, Annahmen zur Symptomatik verursachenden oder verstärkenden Faktoren, Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht für Schüler*innen sowie die Kooperation mit anderen. Abschliessend wurde der Ursprung dieser Annahmen und die Bereiche, in denen Lehrkräfte sich zusätzliches Wissen wünschen, erfragt. Die offenen Fragen wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring (2016) kategorisiert. Um die Genauigkeit der Kategorisierung zu prüfen, wurden die Angaben von 50 der insgesamt 112 Fragebögen von einer zweiten Person kategorisiert. Dabei wurde eine Beurteiler*innenübereinstimmung (PÜ) mit einem Wert von 95,8% (der Anteil der Übereinstimmung an der Gesamtzahl der Kodierungen) erreicht (Ruhmland & Christiansen, 2016).

Ergebnisse

Die Lehrkräfte gaben an, dass 12,4 % der unterrichteten Kinder an ADHS leiden, wobei die diagnostizierten Fälle bei 5,3 % liegen. Dieses Resultat verdeutlicht die Relevanz des Themas in pädagogischen Kreisen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Lehrkräfte typischerweise bestimmte Verhaltensweisen mit ADHS in Verbindung bringen. «Neben der für die Diagnose ADHS notwendigen Kernsymptomatik der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwäche sowie Hyperaktivität und motorischer Unruhe sind dies vor allem Konflikte mit anderen Kindern, eine geringe Frustrationstoleranz und aggressives Verhalten sowie das Ablenken anderer Kinder» (Ruhmland & Christiansen, 2016, S. 9). Allerdings könnten diese Verhaltensweisen auch durch verschiedene andere Ursachen erklärt werden, die nicht zwangsläufig auf ADHS hinweisen.

Lehrkräfte gaben bezüglich der Ursachen von ADHS, Faktoren an, die in aktuellen Modellen als verstärkend, jedoch nicht als ursächlich verortet werden. Dies deutet darauf hin, dass möglicherweise Fehlattritionen vorliegen könnten. Etwa die Hälfte der Lehrkräfte betrachtet das Zusammenwirken von biologischen und psychosozialen Faktoren als Ursache, während 2% biologische Faktoren allein als Ursache sehen. Im Kontrast dazu steht die andere Hälfte, die von rein psychosozialen Ursachen ausgeht. Der hohe Anteil der Lehrkräfte, die psychosoziale Ursachen

sehen, kann zu Kommunikationsschwierigkeiten mit den Eltern führen, da oft Schuldzuweisungen an die Eltern geknüpft sind. Lehrkräfte, die auch biologische Faktoren in Betracht ziehen, neigen dazu, mehr effektive Massnahmen im Umgang mit ADHS-Kindern anzuwenden. Dennoch werden überwiegend korrektive Strategien gewählt. «Andere, in Bezug auf schulische Lernumgebungen in vielfältiger Weise evaluierte Maßnahmen werden offensichtlich nur in sehr geringem Ausmass oder gar nicht angewendet» (Ruhmland & Christiansen, 2016, S. 10). Demnach besteht ein Bedarf an Weiterbildung, das spiegelt sich auch im Wunsch von 87% der Lehrkräfte nach mehr Kenntnissen im Umgang mit ADHS.

Die Kooperation mit interdisziplinären Teams wurde von 66% der Lehrkräfte genannt, wobei die Zusammenarbeit in 70% der Fälle auf informellem Austausch basiert. Es gibt einen Bedarf an Hilfestellungen zur intensiven Zusammenarbeit wie von 58% der Lehrkräfte gewünscht. Eine positive Einstellung gegenüber Kindern mit speziellen Bedürfnissen wurde nicht direkt erfasst, aber die Nennung positiver Eigenschaften von ADHS-Kindern könnte ein Ansatzpunkt für eine verbesserte Herangehensweise sein.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Wissen zu ADHS hauptsächlich aus der Praxis und den Medien stammt, wobei etwa die Hälfte der Lehrkräfte spezifische Fachbücher gelesen hat und circa 40% Weiterbildungen besucht haben. Trotz des Wissens aus verschiedenen Quellen scheint dieses nicht unmittelbar in die Praxis übertragen zu werden. Daher wird ein Bedarf an systematischer Vermittlung von Wissen zu ADHS in der Lehramtsausbildung aufgezeigt (Ruhmland & Christiansen, 2016).

13.19 Dyscalculia ≠ maths difficulties. An analysis of conflicting positions at a time that calls for inclusive practices (Secher Schmidt, 2016)

Der Literaturreview geht der Frage nach, warum gewisse Schüler*innen schlecht in der Mathematik abschneiden.

Vorgehen

Die Autorin analysierte 103 Artikel zu mathematischen Lernschwierigkeiten, die in relevanten skandinavischen Bildungsmagazinen zwischen 1995 und 2014 erschienen sind. Grundsätzlich handelt es sich dabei um einen Literaturreview. Es wurden aber nicht alle Texte zum Thema abgebildet. Wenn sich eine Aussage wiederholte, wurde nach neuen Aussagen gesucht, die vorher noch nicht identifiziert werden konnten (Secher Schmidt, 2016).

Ergebnisse

In der Literatur wurden zwei Positionen hinsichtlich des Umgangs mit mathematischen Lernschwierigkeiten festgemacht.

Die dominierende Position, die in den Artikeln zu finden ist, zielt darauf ab, frühe, kurzfristige Ausgleichsmassnahmen für Schüler*innen mit schlechten Leistungen zu entwickeln. Es gibt eine weniger dominante Position, die versucht, sonderpädagogische Kompetenzen in die Allgemeinbildung zu integrieren. Präventionsbemühungen sollen demnach in die gemeinsame Lernumgebung des Klassenzimmers einbezogen werden. Die skandinavische Mathematikdidaktik geht davon aus, dass schlechte Leistungen einen psychologischen sowie didaktischen Hintergrund haben können. Nach diesem Verständnis wird angenommen, dass viele Schüler*innen Lernschwierigkeiten haben, dass das Verständnis der Mathematik mehr als nur Zahlen umfasst und dass es viele Wege zum Wissen gibt. Mit diesem Verständnis eröffnet sich die Möglichkeit, Mathematikschwierigkeiten auf eine inklusivere Art und Weise als kontinuierlichen pädagogischen Prozess anzugehen. Es gibt folglich kein Ziel, dass abschliessend erreicht werden kann. Vielfalt wird als Norm anerkannt und die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Schüler*innen werden berücksichtigt. Dieser Ansatz erfordert einerseits eine didaktisch hochstehende Pädagogik und berücksichtigt andererseits die Beziehungen zwischen Lehrperson, Mitschüler*innen und der Familie (Secher Schmidt, 2016).

13.20 Zur Bedeutung sprachlicher Barrieren im Mathematikunterricht der Primarstufe: Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und Reflexion in der (Förder-)Schulpraxis (Schröder & Ritterfeld, 2014)

Die Studie untersucht, inwiefern Lehrpersonen unterschiedlicher Schulformen bereits über den Einfluss sprachlicher Defizite auf mathematisches Lernen informiert sind, insbesondere bei Kindern mit umschriebenen Spracherwerbsstörungen und weiter, inwiefern dieses Wissen die Fördermassnahmen im Mathematikunterricht beeinflusst (Schröder & Ritterfeld, 2014).

Vorgehen

An dieser Pilotstudie haben fünf Lehrpersonen der Grundschule, sowie vier sonderpädagogische Lehrpersonen der Sonderschule teilgenommen. In Einzelgesprächen wurden Lehrpersonen mithilfe eines halbstandardisierten Leitfadens befragt. «Der Leitfaden beinhaltete fünf verschiedene Themenkomplexe: zum beruflichen Werdegang, zu mathematischen Auffälligkeiten der Lernenden der eigenen Klasse, zu sprachlichen Auffälligkeiten der Lernenden, zu Vorstellungen zu einem möglichen Zusammenhang zwischen mathematischem und sprachlichem Lernen sowie zum Vorgehen in der Förderung» (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 58). Die aufgezeichneten Interviews wurden anschliessend mittels einer inhaltsanalytischen Methode ausgewertet (Schreier, 2012). Vor den Interviews wurden die Fragen zu den Themenkomplexen basierend auf dem Forschungsanliegen definiert, wodurch bereits bestimmte inhaltliche Kategorien im Voraus vorhanden waren. Anschliessend an die Interviews wurden die Kategorien anhand der konkreten Antworten der Lehrpersonen angepasst und präzisiert. «Somit wurden die Kategorien sowohl deduktiv als auch induktiv ermittelt. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden vergleichend für die Schulformen, an denen die Lehrpersonen beschäftigt sind, vorgestellt» (Kracke & Sasse, 2019).

Ergebnisse

Die Interviews zeigen unterschiedliche Bewusstseinsgrade bezüglich des Zusammenhangs zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen. Während einige Lehrpersonen eine differenzierte wissenschaftsbasierte Sichtweise offenbaren, scheinen andere diesen Zusammenhang möglicherweise noch nicht erkannt zu haben. Das variierte Reflexionsniveau könnte auf den relativ neuen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zurückzuführen sein. Die Divergenzen bei der Einschätzung der sprachlichen Fähigkeiten und Schwierigkeiten der Schüler*innen im Mathematikunterricht lassen sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, darunter das Qualifikationsprofil der Lehrpersonen, die tatsächlichen sprachlichen Fähigkeiten der Schüler*innen sowie das Einzugsgebiet der Schule.

Bei identifiziertem Förderbedarf beim Sprachverstehen, konzentrieren sich die vorgeschlagenen Fördermassnahmen oft auf die Verbesserung oder Kompensation dieser Fähigkeit. Wenn beim Erlernen mathematischer Begriffe Probleme auftraten, beziehen sich die genannten Fördermassnahmen auf wiederholendes Üben, um das Begriffslernen zu fördern. Nur eine Lehrerin berücksichtigte neben dem Erlernen von Wörtern auch das Erlernen von Phrasen und Sätzen. Auffallend ist, dass die Mehrheit der Grundschullehrpersonen der Lehrersprache keine besondere

Bedeutung zuzusammenfassen. Es stellt sich die Frage, ob Grundschullehrpersonen in ihrer Ausbildung ausreichend über den Einfluss der Lehrersprache aufgeklärt werden (Schröder & Ritterfeld, 2014).

13.21 „Stell dir vor, du darfst Biologieunterricht nach deinen Wünschen gestalten.“ – Guter Biologieunterricht aus der Perspektive naturwissenschaftlich begabter Schülerinnen und Schüler (Wegner, Schmiedebach & Brune, 2022)

Die Untersuchung zielt darauf ab, zu ergründen, welche Erwartungen und Vorstellungen naturwissenschaftlich talentierte Schüler*innen an hochwertigen Biologieunterricht stellen.

Vorgehen

Mittels eines offenen Fragebogens wurde von 60 biologisch-naturwissenschaftlich begabter Fünft- und Sechstklässler*innen ermittelt, wie sie sich einen guten Biologieunterricht vorstellen. Die Stichprobe setzt sich aus Kindern zusammen, die an einem Projekt für biologisch-naturwissenschaftlich begabte Schüler*innen teilnahmen. Die Fragebogen wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (Wegner et al., 2020).

Ergebnisse

In den Antworten der Schüler*innen waren viele Angaben zu gutem Biologieunterricht zu finden.

«1. viele naturwissenschaftliche Arbeitsweisen angewandt werden. Die Lehrperson sollte zudem alle hierfür notwendigen Materialien bereithalten und den Schüler*innen auch die Gelegenheit geben, eigene Experimente zu planen und durchzuführen. 2. viel mit neuen Medien gearbeitet werden (Computer, Tablets, Filme, Bilder). 3. oft mit lebenden Objekten gearbeitet werden. 4. ein lernförderliches Klima herrschen. Die Lehrperson sollte für die Herstellung dieses sorgen, indem sie humorvoll, nett und nicht zu streng ist, aber dennoch für die Einhaltung von Regeln sorgt. 5. für die Schülergruppe spannende, interessante und lehrreiche Unterrichtsthemen unterrichtet werden. 6. Unterrichtsgegenstände nach Möglichkeit praktisch vermittelt werden. 7. eine hohe Schüleraktivität angestrebt werden. 8. den Schüler*innen Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Mitgestaltung eingeräumt werden. 9. spielerische Elemente, die einen lehrreichen Charakter aufweisen, eingebaut werden. 10. eine Methodenvielfalt herrschen. 11. auch außerschulische Lernorte, wie Museen und die freie Natur, aufgesucht werden. 12. der Unterrichtsinhalt veranschaulichend dargestellt werden, z.B. durch die Nutzung von Modellen, Filmen, Bildern oder durch die Durchführung von Experimenten und der Arbeit mit lebenden Objekten. 13. ein Thema ausreichend lange behandelt werden, aber dennoch eine Themenvielfalt herrschen. (Wegner et al., 2020, S. 15-16)»

Auffallend dabei ist, dass sich die Schüler*innen nicht explizit separate Angebote, ausgerichtet auf Hochbegabung wünschten. Stattdessen beschrieben sie einen anregenden Unterricht für alle. Offen bleibt, was für spezifische Merkmale ein Unterricht für begabte Schüler*innen mit sich bringt (Wegner et al., 2020).

13.22 Factors influencing teacher self-efficacy for inclusive education:

A systematic literature review (Wray, Sharma & Subban, 2022)

Der systematische Literaturreview geht der Frage nach, wie die Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen für inklusive Bildungspraktiken in Grund- und weiterführenden Schulen in unterschiedlichen Studien gemessen wurde. Zudem untersucht sie, welche Faktoren die wahrgenommene Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen an Grund- und weiterführenden Schulen beeinflussen (Wray et al., 2022).

Vorgehen

Teil dieses Literaturreviews sind 71 quantitative Studien aus der ganzen Welt, welche die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen in Bezug auf Inklusion untersuchten. Mittels einer Literaturrecherche wurden 1245 Studien ermittelt, die zwischen 2010 und 2022 publiziert wurden. Die Studien wurden auf Zielgruppe (Primar- oder Sekundarlehrpersonen), Form (quantitativ) und die Relevanz für die Fragestellung geprüft. So konnten 68 Studien ermittelt werden, drei weitere Studien wurden in den Quellenangaben gefunden, womit ein Total von 71 Studien resultierte (Wray et al., 2022).

Ergebnisse

In Bezug auf Selbstwirksamkeit, konkret im Kontext der Inklusion, identifizierte der Literaturreview demographische Faktoren, die das Selbstwirksamkeitsempfinden von Lehrpersonen beeinflussen. Lehrpersonen mit umfassendem Verständnis für politisches Wissen und Gesetzgebung in Bezug auf Inklusion zeigten eine höhere Selbstwirksamkeit. Zudem fanden Lehrpersonen in Bildungssystemen, in denen Inklusion fest verankert ist, wie in Kanada oder Österreich, sich selbst als wirksamer im Vergleich zu Ländern, in denen Schulsysteme sich noch anpassen, wie in Frankreich und Deutschland.

Die Analyse ergab ausserdem, dass Primarlehrpersonen tendenziell eine höhere Selbstwirksamkeit als Sekundarlehrpersonen aufweisen, möglicherweise bedingt durch engere Beziehungen zu ihren Schülern und deren Familien, was sich positiv auf das Selbstwirksamkeitsempfinden auswirkt.

Weiterhin brachte der Literaturreview Persönlichkeitsmerkmale ans Licht, die die Selbstwirksamkeit von Lehrkräften beeinflussen. Eine positive Einstellung zur Inklusion stärkt oft die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen. Als besonders einflussreich erwiesen sich dabei Merkmale wie Motivation, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für neue Erfahrungen, Hoffnung und ein starkes Kohärenzgefühl.

Der Literaturreview hebt zudem hervor, dass die Lehrpersonenausbildung entscheidend für die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen ist. Ausbildungsprogramme, die praktische Erfahrungen mit fundierten theoretischen Elementen kombinieren, erhöhen das Selbstwirksamkeitsempfinden. Die Bedeutung von Weiterbildungen wird betont, besonders wenn diese umfangreich sind oder an einer Universität stattfinden.

Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen eine Steigerung des Selbstwirksamkeitsempfinden der Lehrpersonen mit sich bringen.

Abschliessend zeigt der Literaturreview, dass das Schulklima, in dem eine Lehrperson arbeitet, ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf deren Selbstwirksamkeit hat (Wray et al., 2022).